

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES

Mestrado Acadêmico em Administração

LARISSA CARVALHO VILAS BOAS

**A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE
ACCOUNTABILITY:**

percepções dos gestores das caixas escolares na prestação de contas dos recursos do
Programa Dinheiro Direto na Conta (PDDE)

Belo Horizonte

2026

LARISSA CARVALHO VILAS BOAS

**A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE
ACCOUNTABILITY:**

percepções dos gestores das caixas escolares na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Conta (PDDE)

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro Universitário Unihorizontes, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Raphael Silva Rodrigues

Área de concentração: Organização e Estratégia.

Linha de pesquisa: Estratégia, Inovação e Competitividade.

Belo Horizonte

2026

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário
Bruno Tamielt de Almeida CRB6 3082

Boas, Larissa Carvalho Vilas.

B662p

A plataforma BB Gestão Ágil (Banco do Brasil) como indutora de accountability: percepções dos gestores das caixas escolares na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Conta (PDDE). Belo Horizonte: Centro Universitário Unihorizontes, 2026.

288 p. : il. , color.

Orientador: Dr. Raphael Silva Rodrigues

Dissertação (mestrado). Centro Universitário Unihorizontes.
Programa de Pós-graduação em Administração.

1. Accountability. 2. Gestão escolar. 3. PDDE - Programa Dinheiro Direto na Conta. I. Larissa Carvalho Vilas Boas II. Rodrigues, Raphael Silva III. Centro Universitário Unihorizontes – Programa de Pós-graduação. IV. Título.

CDD: 371.2068

Índice para catálogo sistemático : Gestão escolar : accountability :
administração financeira 371.2068

FOLHA DE APROVAÇÃO OU ATA DE DEFESA

Centro Universitário Unihorizontes
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Administração

ATA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE Mestrado Acadêmico em Administração do(a) Senhor(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, REGISTRO Nº. 911 No dia 12/06/2026 às 16:00 horas, reuniu-se no Centro Universitário Unihorizontes, a Comissão Examinadora de Dissertação, indicada pelo Colegiado do Programa de Mestrado Acadêmico em Administração do Centro Universitário Unihorizontes, para julgar o trabalho final intitulado "A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: percepções dos gestores das caixas escolares na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Conta (PDDE)." Abrindo a sessão, o(a) Senhor(a) Presidente da Comissão, Prof. Dr. Raphael Silva Rodrigues, após dar conhecimento aos presentes do teor das Normas Regulamentares da apresentação do Trabalho Final, passou a palavra ao (à) candidato(a) para apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos examinadores com a respectiva defesa do(a) candidato(a). Logo após a Comissão se reuniu sem a presença do(a) candidato(a) e do público, para julgamento e expedição do seguinte resultado final:

APROVADO(A)

APROVADO(A) COM RESSALVAS

REPROVADO(A) COM DIREITO A REAPRESENTAÇÃO

REPROVADO

O resultado final foi comunicado publicamente ao(à) candidato(a) pelo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente encerrou a reunião e lavrou o(a) presente ATA, que foi assinada por todos os membros participantes da Comissão Examinadora.

documento assinado digitalmente
 RAPHAEL SILVA RODRIGUES
Data: 12/06/2026 18:26:59 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Prof. Dr. Raphael Silva Rodrigues
Centro Universitário Unihorizontes

documento assinado digitalmente
 MICHELLE REGINA SANTANA DUTRA
Data: 12/06/2026 18:41:53 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Prof^ª. Dr^ª. Michelle Regina Santana Dutra
Centro Universitário Unihorizontes

documento assinado digitalmente
 ADRIANO DA SILVA RIBEIRO
Data: 12/06/2026 18:42:27 -0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Prof. Dr. Adriano da Silva Ribeiro
(Universidade FUMEC)

DECLARAÇÃO DE REVISÃO DE PORTUGUÊS
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Declaro ter procedido à revisão da dissertação de mestrado intitulada
A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE
ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA CONTA (PDDE)

apresentada ao curso de Mestrado Acadêmico Centro Unihorizontes, como requisito parcial

para obtenção do título de

MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO

de autoria de

LARISSA CARVALHO VILAS BOAS

contendo 287 páginas

sob orientação de

PROF. DR. RAPHAEL SILVA RODRIGUES

ITENS DA REVISÃO:

- Correção gramatical
- Inteligibilidade do texto
- Adequação do vocabulário

Belo Horizonte, 14 de maio de 2026

Fernando José de Sousa
REVISOR

Registro: 20710, Livro LR-36 – Decreto nº 5786/2006, Processo 2758814/2014
Licenciado em LETRAS
Centro Universitário de Belo Horizonte
UNI-BH

REVISADO

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, pois sem Ele esta jornada não seria cumprida. Agradeço pela perseverança, saúde e força que me permitiram chegar até aqui.

Aos meus familiares, pela compreensão diante das ausências, renúncias, paciência e incentivo durante este processo. Em especial, agradeço à minha mãe, Tânia, meu esposo, Diogo, e minha filha, Catarina, pelo apoio incondicional, amor e dedicação ao longo de toda a minha trajetória, oferecendo-me força nos momentos mais difíceis e celebrando comigo as conquistas.

Aos meus amigos, que, com suas palavras de encorajamento e apoio, tornaram minha caminhada mais leve e alegre. Obrigada por estarem ao meu lado, me incentivando a continuar sempre que necessário.

Aos professores que, ao longo da minha trajetória acadêmica, compartilharam seu conhecimento, experiência e sabedoria. Agradeço ao meu orientador, Professor Dr. Raphael Silva Rodrigues, que, mesmo diante de um período desafiador, demonstrou constante disponibilidade e dedicação, oferecendo orientações fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa e encontrando tempo para me acompanhar em cada etapa deste percurso.

Por fim, agradeço à SEE/MG, responsável pela implementação do programa Trilhas do Futuro, que possibilitou a muitos a oportunidade de cursar um mestrado e avançar em sua formação acadêmica.

RESUMO

Objetivo: O objetivo central desta dissertação consiste em analisar de que maneira a plataforma BB Gestão Ágil atua como um mecanismo indutor de *accountability* na gestão dos recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A pesquisa foca especificamente nas percepções dos gestores de caixas escolares situadas no estado de Minas Gerais, buscando compreender como a ferramenta digital influencia as dimensões de transparência, responsabilidade e prestação de contas no cotidiano administrativo das instituições de ensino público estaduais, visando a melhoria da governança.

Aderência à linha de pesquisa: O estudo demonstra estrita aderência à linha de pesquisa Estratégia, Inovação e Competitividade ao investigar a implementação de uma inovação tecnológica no setor público. A análise da plataforma BB Gestão Ágil como ferramenta de modernização administrativa reflete a busca por maior eficiência e competitividade na gestão de recursos educacionais. A pesquisa explora como a inovação digital transforma processos estratégicos de controle e governança, alinhando-se aos debates contemporâneos sobre a modernização do Estado e a otimização da gestão pública sistêmica.

Referencial teórico: A fundamentação teórica se estrutura no conceito multidimensional de *accountability*, abrangendo as vertentes de transparência, prestação de contas e responsabilidade. O trabalho revisita a evolução do financiamento da educação básica no Brasil, com ênfase no FUNDEF, FUNDEB e no funcionamento do PDDE. Adicionalmente, discute-se o arcabouço legal que rege as Caixas Escolares em Minas Gerais e as especificidades técnicas da plataforma BB Gestão Ágil, estabelecendo uma base sólida para a compreensão da interseção entre tecnologia, Direito e Administração Pública no Brasil.

Percurso metodológico: A pesquisa adota uma abordagem qualitativa de natureza exploratória e descritiva. O percurso metodológico foi dividido em duas fases principais: primeiramente, aplicou-se um questionário com escala *Likert* a gestores de 3.459 escolas estaduais, obtendo-se 386 respostas válidas. Na segunda etapa, realizaram-se 14 entrevistas semiestruturadas com diretores escolares para aprofundamento dos dados. O tratamento das informações coletadas seguiu rigorosamente a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), permitindo a categorização e interpretação sistemática dos achados.

Resultados: Os resultados indicam que a plataforma BB Gestão Ágil potencializa a transparência e o monitoramento em tempo real, facilitando a rastreabilidade financeira. Os gestores destacam a agilidade na geração de relatórios e a redução de erros operacionais. Contudo, identificaram-se desafios significativos, como a carência de treinamento específico, a coexistência de processos manuais e digitais que geram retrabalho, e limitações técnicas de infraestrutura tecnológica. Apesar dos obstáculos, a percepção geral é positiva quanto ao cumprimento de prazos e eficácia do sistema.

Contribuições acadêmicas: No âmbito acadêmico, esta dissertação preenche uma lacuna relevante na literatura sobre a gestão financeira escolar, ao explorar a relação entre tecnologia da informação e o fortalecimento da *accountability*. O trabalho oferece um modelo de análise para estudos futuros que busquem investigar o impacto de plataformas digitais na governança pública educacional. Ao sistematizar as percepções dos gestores, a pesquisa fornece evidências empíricas que enriquecem o debate teórico sobre a modernização administrativa e a transparência no uso de verbas públicas no setor educacional.

Contribuições organizacionais: Para as organizações públicas, o estudo fornece subsídios práticos para o aprimoramento da plataforma BB Gestão Ágil e para a formulação de políticas de capacitação de gestores escolares. As conclusões apontam a necessidade de integração total

dos processos para eliminar o retrabalho e sugerem melhorias na interface e suporte técnico do sistema. Tais *insights* são fundamentais para a Secretaria de Educação e órgãos de controle, visando otimizar a prestação de contas e garantir que os recursos do PDDE sejam geridos com máxima eficiência, transparência e responsabilidade administrativa.

Palavras-chave: *Accountability*. Gestão Escolar. PDDE.

ABSTRACT

Objective: The central objective of this dissertation is to analyze how the BB Gestão Ágil platform acts as a mechanism for inducing *accountability* in the management of financial resources of the Direct Money to School Program (PDDE). The research focuses specifically on the perceptions of school fund managers located in the state of Minas Gerais, seeking to understand how the digital tool influences the dimensions of transparency, responsibility, and *accountability* in the daily administrative routine of state public education institutions, aiming at improving governance.

Adherence to the research line: The study demonstrates strict adherence to the Strategy, Innovation, and Competitiveness research line by investigating the implementation of a technological innovation in the public sector. The analysis of the BB Gestão Ágil platform as an administrative modernization tool reflects the search for greater efficiency and competitiveness in the management of educational resources. The research explores how digital innovation transforms strategic control and governance processes, aligning with contemporary debates on the modernization of the State and the optimization of systemic public management.

Theoretical framework: The theoretical foundation is structured on the multidimensional concept of *accountability*, encompassing the aspects of transparency, *accountability*, and responsibility. This work revisits the evolution of basic education funding in Brazil, with an emphasis on FUNDEF, FUNDEB, and the functioning of PDDE. Additionally, it discusses the legal framework governing School Funds in Minas Gerais and the technical specificities of the BB Gestão Ágil platform, establishing a solid basis for understanding the intersection between technology, law, and public administration in Brazil.

Methodological approach: The research adopts a qualitative approach of an exploratory and descriptive nature. The methodological approach was divided into two main phases: first, a questionnaire with a Likert scale was applied to managers of 3,459 state schools, obtaining 386 valid responses. In the second stage, 14 semi-structured interviews were conducted with school principals to deepen the data. The treatment of the collected information rigorously followed the content analysis technique proposed by Bardin (2011), allowing for the systematic categorization and interpretation of the findings.

Results: The results indicate that the BB Gestão Ágil platform enhances transparency and real-time monitoring, facilitating financial traceability. Managers highlight the agility in generating reports and the reduction of operational errors. However, significant challenges were identified, such as the lack of specific training, the coexistence of manual and digital processes that generate rework, and technical limitations in technological infrastructure. Despite the obstacles, the overall perception is positive regarding the fulfillment of deadlines and the effectiveness of the system.

Academic contributions: In the academic field, this dissertation fills a relevant gap in the literature on school financial management, by exploring the relationship between information technology and the strengthening of *accountability*. The work offers an analytical model for future studies that seek to investigate the impact of digital platforms on public educational governance. By systematizing the perceptions of managers, the research provides empirical evidence that enriches the theoretical debate on administrative modernization and transparency in the use of public funds in the education sector.

Organizational contributions: For public organizations, the study provides practical support for improving the BB Gestão Ágil platform and for formulating training policies for school administrators. The conclusions point to the need for full integration of processes to eliminate rework and suggest improvements in the system's interface and technical support. These

insights are fundamental for the Department of Education and oversight bodies, aiming to optimize *accountability* and ensure that PDDE resources are managed with maximum efficiency, transparency, and administrative responsibility.

Keywords: *Accountability*. School Management. PDDE.

RESUMEN

Objetivo: El objetivo central de esta disertación es analizar cómo la plataforma BB Gestão Ágil actúa como mecanismo para fomentar la rendición de cuentas en la gestión de los recursos financieros del Programa de Dinero Directo a la Escuela (PDDE). La investigación se centra específicamente en las percepciones de los gestores de fondos escolares del estado de Minas Gerais, buscando comprender cómo la herramienta digital influye en las dimensiones de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en la rutina administrativa diaria de las instituciones públicas de educación estatal, con el fin de mejorar la gobernanza.

Adherencia a la línea de investigación: El estudio demuestra una estricta adhesión a la línea de investigación de Estrategia, Innovación y Competitividad al investigar la implementación de una innovación tecnológica en el sector público. El análisis de la plataforma BB Gestão Ágil como herramienta de modernización administrativa refleja la búsqueda de mayor eficiencia y competitividad en la gestión de los recursos educativos. La investigación explora cómo la innovación digital transforma los procesos de control estratégico y gobernanza, alineándose con los debates contemporáneos sobre la modernización del Estado y la optimización de la gestión pública sistémica.

Marco teórico: La base teórica se estructura en el concepto multidimensional de rendición de cuentas, que abarca los aspectos de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Este trabajo revisa la evolución del financiamiento de la educación básica en Brasil, con énfasis en FUNDEF, FUNDEB y el funcionamiento del PDDE. Además, analiza el marco legal que rige los Fondos Escolares en Minas Gerais y las especificidades técnicas de la plataforma BB Gestão Ágil, estableciendo una base sólida para comprender la intersección entre tecnología, derecho y administración pública en Brasil.

Enfoque metodológico: La investigación adopta un enfoque cualitativo de naturaleza exploratoria y descriptiva. El enfoque metodológico se dividió en dos fases principales: primero, se aplicó un cuestionario con escala Likert a los directivos de 3459 escuelas estatales, obteniendo 386 respuestas válidas. En la segunda etapa, se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas con directores de escuela para profundizar en los datos. El tratamiento de la información recopilada siguió rigurosamente la técnica de análisis de contenido propuesta por Bardin (2011), lo que permitió la categorización e interpretación sistemática de los hallazgos.

Resultados: Los resultados indican que la plataforma BB Gestão Ágil mejora la transparencia y el monitoreo en tiempo real, facilitando la trazabilidad financiera. Los gestores resaltan la agilidad en la generación de informes y la reducción de errores operativos. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes, como la falta de capacitación específica, la coexistencia de procesos manuales y digitales que generan retrabajo y las limitaciones técnicas en la infraestructura tecnológica. A pesar de los obstáculos, la percepción general es positiva con respecto al cumplimiento de los plazos y la efectividad del sistema.

Contribuciones académicas: En el ámbito académico, esta tesis cubre una importante laguna en la literatura sobre gestión financiera escolar, al explorar la relación entre las tecnologías de la información y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. El trabajo ofrece un modelo analítico para futuros estudios que busquen investigar el impacto de las plataformas digitales en la gobernanza de la educación pública. Al sistematizar las percepciones de los gestores, la investigación proporciona evidencia empírica que enriquece el debate teórico sobre la modernización administrativa y la transparencia en el uso de fondos públicos en el sector educativo.

Contribuciones organizativas: Para las organizaciones públicas, el estudio ofrece apoyo práctico para mejorar la plataforma BB Gestão Ágil y formular políticas de capacitación para

directivos escolares. Las conclusiones señalan la necesidad de una integración completa de los procesos para eliminar la duplicación de tareas y sugieren mejoras en la interfaz y el soporte técnico del sistema. Estas aportaciones son fundamentales para el Ministerio de Educación y los organismos de supervisión, con el objetivo de optimizar la rendición de cuentas y garantizar que los recursos del Ministerio se gestionen con la máxima eficiencia, transparencia y responsabilidad administrativa.

Palabras clave: *Accountability*. Gestión escolar. PDDE.

LISTA DE FIGURAS

Figura1- Ciclo Permanente da <i>Accountability</i> : transparência, prestação de contas e responsabilização	27
Figura 2 - Tela Programa BB Ágil para acesso à prestação de contas.....	50
Figura 3 - Tela Programa BB Ágil lançamento de prestação de contas	51
Figura 4 - Técnicas de coleta de dados	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Definição da Categoria Econômica PDDE.....	42
Tabela 2 - Recursos do PDDE repassados a Minas Gerais em 2024.....	44
Tabela 3 - Prestação de Contas: BB Gestão Ágil	52
Tabela 4 - Perfil dos diretores	63
Tabela 5 - Prestação de Contas – Capacitação.....	70
Tabela 6 - Prestação de Contas - Execução	71
Tabela 7 - Transparência.....	72
Tabela 8 - Responsabilização.....	74
Tabela 9 - Primeira categoria de análise: Principais funcionalidades da ferramenta.....	100
Tabela 10 - Segunda categoria de análise: Prestação de Contas.....	102
Tabela 11 - Terceira categoria de análise: Dificuldades Recorrentes e as Oportunidades de Aprimoramento	106

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BB	Banco do Brasil
CE	Caixa Escolar
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
PDDE	Programa Dinheiro Direto na Escola
SEE/MG	Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	17
1.1 Objetivos.....	21
<i>1.1.1 Objetivo Geral.....</i>	<i>21</i>
<i>1.1.2 Objetivos Específicos.....</i>	<i>22</i>
1.2 Justificativa.....	22
1.3 Adequação à linha de pesquisa.....	24
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	26
2.1 Accountability.....	26
<i>2.1.1 Accountability: Transparência.....</i>	<i>28</i>
<i>2.1.2 Accountability: Responsabilidade.....</i>	<i>30</i>
<i>2.1.3 Accountability: Prestação de Contas.....</i>	<i>31</i>
2.2 Estrutura e Financiamento da Educação Pública.....	33
<i>2.2.1 FUNDEF.....</i>	<i>34</i>
<i>2.2.2 Antigo FUNDEB.....</i>	<i>35</i>
<i>2.2.3 FUNDEB Permanente.....</i>	<i>37</i>
2.3 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.....	39
2.4 Estatuto da Caixa Escolar de Minas Gerais.....	44
2.4.1 Competências do Presidente da Caixa Escolar.....	46
2.5 Ferramenta BB Gestão Ágil e a nova dinâmica em prestar contas.....	48
3 PERCURSO METODOLOGICO.....	54
3.1 Tipo, abordagem e método de pesquisa.....	54
3.2 Unidade de análise e Sujeito de Pesquisa.....	55
3.3 Técnicas de coleta de dados.....	56
3.4 Estratégia de análise dos dados.....	58

3.5 Procedimentos Éticos.....	60
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS.....	62
4.1 Perfil dos entrevistados.....	62
4.1.1 Diretores entrevistado – entrevista semiestruturada.....	62
4.1.2 Diretores entrevistados – questionário enviado	63
4.2 Principais funcionalidades da plataforma BB Gestão Ágil sob a perspectiva dos gestores das Caixas Escolares e sua relação com os elementos-chave da <i>accountability</i> (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE	64
4.3 Percepções dos dos gestores das Caixas Escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE: análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade (escala <i>Likert</i>).....	67
4.4 Identificar as dificuldades recorrentes, limitações técnicas e oportunidades de aprimoramento relatadas pelos gestores das Caixas Escolares no uso cotidiano da plataforma BB Gestão Ágil;.....	74
4.5 Validar o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de <i>accountability</i> (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE	79
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	85
REFERÊNCIAS.....	89
ANEXOS.....	93
APÊNDICE A.....	94
APÊNDICE B.....	96
APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido.....	98
APÊNDICE D – Tabelas utilizadas na análise de dados	100
APÊNDICE E – Termos de Anuência.....	109

1 INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos financeiros na educação pública de Minas Gerais transcende a esfera administrativa, transformando-se em um compromisso social de alta relevância (Pereira & Teodoro, 2023). Conforme os autores, existe um grande desafio em equilibrar a eficiência na alocação dos recursos, a excelência na execução dos projetos e a transparência na prestação de contas, visando ao desenvolvimento educacional sustentável e ao fortalecimento do sistema escolar.

De acordo com Fonseca, Ribeiro, Moura, Ribeiro Filho, Sousa, Ribeiro e Cavalcante (2020) a população tem solicitado modelos de gestão pública que assegurem maior transparência em suas ações e prestação de contas, sem perder de vista a necessidade de maior eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto, é abordada a importância da administração financeira pública e seus mecanismos gerenciais para que o governo possa trabalhar a *accountability* na gestão pública.

A *accountability* pode ser conceituada de forma tridimensional abrangendo a transparência, prestação de contas e responsabilização ao longo de um fluxo permanente. A realização de cada dimensão é dependente da realização da dimensão que a precede, em um fluxo contínuo.

Trata-se de um processo que envolve entes públicos e privados, sustentado por mecanismos de controle e fiscalização internos e externos, e que ultrapassa os limites tradicionais da prestação de contas e da responsabilização, incorporando dimensões complementares essenciais para sua compreensão e aplicação eficaz na gestão pública (Buta; Teixeira; Schurgelies, 2018; Duarte; Zouain, 2019; Silva; Amorim; Pacheco, 2024).

Siu (2011) sustenta que, valendo-se de métodos dedutivos bem simples, foi possível inferir que a implementação de estratégias que aumentam os índices de *accountability*, de alguma maneira, contribuem para a redução dos graus de corrupção na sociedade brasileira. Graças aos mecanismos de controle e transparência, dentro do sistema de *accountability* brasileiro, houve uma maior capacidade de expor e divulgar diversos escândalos de corrupção, possibilitando momentos que levaram à mudanças de regras (Filgueiras, 2018).

Bovens (2010) apresenta que o conceito de *accountability* como virtude é empregado primordialmente no sentido normativo, como um conjunto de padrões para a avaliação do comportamento de atores públicos. *Accountability*, ou, de forma mais precisa, ser responsável,

deve ser observada como um atributo favorável em funcionários ou organizações. Ainda conforme o autor, os estudos envolvendo a *accountability* geralmente são focalizados em questões normativas, em avaliações do comportamento real e ativo dos agentes públicos.

Conforme apontado por Rached (2021) existe *accountability* quando os detentores do poder têm seu poder condicionado pelas expectativas, instruções ou participações de um ou vários agentes externos, e ainda devem prestar contas pelo que fizeram ou deixaram de fazer. A *accountability* supõe a existência de, pelo menos, dois atores e o dever de prestar contas (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

É significativo pontuar que a prestação de contas implica que o agente público tem o compromisso de fornecer informações claras e transparentes sobre suas ações, bem como aceitar as implicações, caso suas ações sejam consideradas inadequadas ou inconsistentes com o que se espera. Logo, sem a condição de os agentes públicos serem responsabilizados pelas suas ações, conclui-se que a democracia não passa de simples formalidade (Silva, Amorim & Pacheco, 2024). No contexto da educação pública, a *accountability* se manifesta especialmente na forma como as unidades escolares administram e prestam contas dos recursos financeiros que recebem.

Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988 foi estabelecida a descentralização dos recursos financeiros para a educação pública. Conforme Machado (2019) a Constituição Federal de 1988 progrediu de modo significativo em relação aos recursos disponíveis para o financiamento da educação básica. A destinação obrigatória das receitas de impostos, que é a origem principal de financiamento da educação básica, esteve presente em todos os períodos ditos democráticos do país. Cada ente federado (União, Estados, Distrito Federal e municípios) tem a atribuição de investir parte da sua receita proveniente da arrecadação de impostos na oferta da educação pública. Dessa forma, os entes federados, nos seus respectivos âmbitos de atuação, têm a incumbência de repassar verbas para a manutenção e o investimento na educação pública.

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é parte das políticas descentralizadas de financiamento educacional, gerida pelo FNDE, que destina recursos da União a toda educação básica, criado no ano de 1995, na primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso (Araújo & Guerra, 2023). No Brasil, a política PDDE encontra-se presente em todas as escolas de educação básica, constituindo-se como uma das políticas mais importantes de financiamento da União aos estados e municípios para o atendimento à educação básica.

Silva (2021) descreve que o Programa Dinheiro Direto na Escola oferece financiamento nas unidades de ensino públicas quanto ao investimento em atividades pedagógicas, através da aquisição de produtos destinados ao seu consumo, à contratação de serviços que promovam a melhoria de suas estruturas físicas, ou da aquisição de bens de capital, que serão agregados ao seu patrimônio. O principal objetivo do Programa Dinheiro Direto na Escola, conforme o pesquisador, é melhorar as condições de aprendizagem dos alunos com o aprimoramento das condições materiais de trabalho dos profissionais da educação e de estudo dos alunos.

Conforme Araújo e Guerra (2023), o PDDE tem a finalidade de agilizar a transferência de recursos, tendo em vista que a destinação dos recursos diretamente às instituições de ensino, deve assegurar que os mesmos não se percam em meio a processos excessivamente burocráticos, bem como tenham uma participação social efetiva. A transferência de recurso é realizada anualmente às escolas, por meio da Unidade Executora Própria (UEX).

Segundo Mafassoli (2017), o Programa PDDE é bem avaliado pelas escolas e pelos sistemas de ensino em relação às implicações do PDDE para a gestão escolar e financeira das escolas públicas de educação básica. Com a implementação do PDDE as instituições passaram a dispor de uma autonomia relativa para adquirir material de consumo, recursos didáticos, realizar reparos e melhorias na infraestrutura física e ao desenvolvimento de atividades educacionais do projeto pedagógico, ainda que estas atividades tenham ampliado as funções do gestor escolar.

Mafassoli (2015) em seus estudos que tratam da importância de compreender os processos de gestão escolar e financeira como parte da democratização e da responsabilidade pública, expõe que compreender como se estabelece a gestão escolar e financeira nas escolas públicas brasileiras é um fator importante para reforçar a transparência e a participação na administração educacional.

As instituições de ensino públicas obtiveram a autonomia de gestão administrativa, financeira e pedagógica em função da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atribuindo, assim, à gestão escolar, além da gestão das atividades pedagógicas, a responsabilidade pela gestão financeira (Pereira e Teodoro, 2024). Recursos financeiros são necessários para uma gestão pedagógica eficaz, especialmente para a alimentação dos alunos e a manutenção das unidades escolares.

Em Minas Gerais para fins de padronização quanto à utilização de recursos financeiros, foi estabelecido o Decreto nº 45.085, de 8 de abril de 2009 dispõe sobre “transferência, utilização e prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares

vinculadas às unidades estaduais de ensino, para fins de sistematização das normas e regulamentos pertinentes” (Minas Gerais, 2009, art. 1º). Nos termos do Artigo 3º do Anexo 1 do Estatuto das Caixas Escolares instituído pelo Decreto nº 45.085, a Caixa Escolar é responsável, entre outras atribuições, a “gerenciar recursos próprios e transferidos pela União, Estados e Municípios no cumprimento dos objetivos pedagógicos da escola” (Minas Gerais, 2009, Anexo 1, art. 3º).

Silva (2021) sugere que a principal função da Caixa Escolar se configura em auferir os recursos financeiros repassados pelos entes federados, Estado e União nos casos das escolas estaduais de Minas Gerais, e executá-los conforme as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

As Caixas Escolares, após receberem em conta corrente própria os recursos do PPDE, asseguram a participação efetiva da comunidade escolar nas decisões colegiadas, por meio da gestão desses recursos, incluindo a seleção das necessidades educacionais prioritárias, a aplicação dos recursos e o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos (Bezerra & Braga, 2025).

Nessa perspectiva, com o aumento da transparência, a plataforma BB Gestão Ágil é uma solução desenvolvida pelo Banco do Brasil para atender às demandas do FNDE. Instituído pela resolução CD/FNDE nº 7, de 02 de maio de 2024, é classificada como ferramenta de comprovação da execução dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e que tem o propósito de tornar a prestação de contas dos recursos destinados à educação (PDDE) mais integrada, ágil e transparente. (FNDE, 2024).

Desde 2024, todas as entidades e unidades executoras utilizam a Solução BB Gestão Ágil para registrar e comprovar a execução financeira dos recursos, incluindo o registro de notas fiscais, recibos e outros documentos financeiros pertinentes. Conforme o FNDE (2024), a plataforma facilita o monitoramento em tempo real, proporcionando visibilidade clara sobre a execução de cada programa e contribuindo para a agilidade e a segurança da prestação de contas.

Nas escolas estaduais do Estado de Minas Gerais, a utilização da Solução BB Gestão Ágil integra-se à rotina do Diretor Escolar, que, conforme o Estatuto das Caixas Escolares (Resolução SEE nº 3.670, 2017, Anexo I, Art. 16, §1º), exerce obrigatoriamente a função de Presidente da Caixa Escolar, atuando como gestor administrativo e financeiro da instituição. A administração financeira escolar requer o controle das entradas de recursos financeiros, das

prioridades nos gastos da escola quanto à aquisição de materiais para funcionamento da secretaria, materiais didático-pedagógicos, manutenção de equipamentos, serviços básicos de manutenção conservação do prédio escolar e alimentação escolar, ambas as ações com foco em aprimorar o ganho educacional para os alunos (Pereira e Teodoro, 2023).

Para o gestor público, é um grande desafio administrar dedicando-se a motivar e aumentar o envolvimento de seu órgão em lograr as metas e objetivos organizacionais. Para tanto, o gestor público deve entender os mecanismos da administração financeira brasileira, bem como suas necessidades de transparência e controle para que o bem público seja adequadamente gerido (Fonseca *et al.*, 2020). A gestão financeira nas escolas públicas ainda apresenta desafios significativos, principalmente quanto à transparência, prestação de contas e responsabilização dos gestores. Garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e conforme as normas legais exige ferramentas e procedimentos que facilitem o acompanhamento e o controle.

Embora haja ampla literatura sobre *accountability*, gestão financeira escolar e recursos públicos descentralizados para educação, poucos estudos investigam especificamente o impacto de soluções tecnológicas na gestão e prestação de contas das caixas escolares. Essa lacuna dificulta a compreensão sobre como essas ferramentas influenciam a eficiência, a transparência e o controle social na administração escolar.

Diante desse contexto, a pesquisa se propõe a responder de qual forma a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a partir das percepções dos gestores das caixas escolares?

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta investigação é analisar como a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a partir das percepções dos gestores das caixas escolares do estado de Minas Gerais.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa incluem:

- Compreender as principais funcionalidades da plataforma BB Gestão Ágil sob a perspectiva dos gestores das Caixas Escolares e sua relação com os elementos-chave da *accountability* (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE;
- Identificar e analisar as percepções dos gestores das Caixas Escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE: análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade (escala *Likert*);
- Identificar as dificuldades recorrentes, limitações técnicas e oportunidades de aprimoramento relatadas pelos gestores das Caixas Escolares no uso cotidiano da plataforma BB Gestão Ágil;
- Validar o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de *accountability* (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE.

1.2 Justificativa

A presente pesquisa se insere em um cenário de crescente complexidade na gestão de recursos públicos e na demanda por maior *accountability* no setor educacional brasileiro. Academicamente, este estudo se justifica por sua contribuição em interligar e aprofundar temas importantes como a *accountability*, a gestão financeira administrativo-escolar e a administração pública, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre a intersecção entre políticas públicas, tecnologia e governança.

Historicamente, observa-se uma lacuna na literatura acadêmica no que tange às publicações recentes que investigam especificamente a gestão dos recursos financeiros nas escolas estaduais de Minas Gerais, particularmente no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e a atuação das Caixas Escolares. Uma análise detalhada em plataformas de acesso aberto como *Scielo*, *Google Acadêmico* e repositórios institucionais de universidades (conforme buscas realizadas até outubro de 2025, no horizonte de apresentação deste projeto) reforça essa escassez, evidenciando a necessidade de novos olhares sobre a temática. Essa

carência de estudos é ainda mais pronunciada quando se considera o impacto de soluções tecnológicas emergentes na otimização desses processos.

Nesse contexto, pesquisadores como Mafassioli (2017) já alertavam para a imperativa necessidade de intensificar estudos na área do financiamento e da avaliação de políticas de financiamento para a educação pública. Mafassioli (2017) ressalta a importância de investigações que demonstrem como se efetiva o controle institucional e social desses recursos, dado o histórico de fragilidade e morosidade do controle público no Brasil. Complementarmente, Medeiros *et al.* (2020) evidenciaram a natureza ainda incipiente do controle social sobre os recursos do PDDE em escolas e creches no Rio de Janeiro, sublinhando a urgência de aprimorar os processos de transparência e *accountability* nas instituições de ensino. A presente pesquisa, ao focar na plataforma BB Gestão Ágil, busca responder diretamente a essas lacunas, avaliando a eficácia de uma ferramenta tecnológica na superação dos desafios apontados pela literatura.

A implementação da Solução BB Gestão Ágil pelo Banco do Brasil, em parceria com o FNDE, representa uma mudança paradigmática na dinâmica de prestação de contas dos recursos do PDDE. Essa ferramenta, que visa tornar o processo mais integrado, ágil e transparente, ainda carece de uma análise aprofundada sobre seu impacto real na promoção da *accountability* percebida pelos gestores escolares. Diante desse panorama, esta pesquisa se propõe a investigar, de maneira específica e contemporânea, como a Solução BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *accountability* na gestão e prestação de contas dos recursos do PDDE nas caixas escolares de Minas Gerais, analisando criticamente como o controle desses recursos está sendo aprimorado em conjunto com os processos de *accountability*, buscando, assim, preencher as lacunas teóricas e empíricas apontadas por Mafassioli (2017) e Medeiros *et al.* (2020).

Do ponto de vista prático e organizacional, a gestão dos recursos financeiros nas escolas estaduais de Minas Gerais constitui um desafio primordial para a garantia e melhoria contínua da qualidade da educação pública. Desafios cotidianos, como a necessidade de capacitação constante dos gestores e a inerente complexidade dos processos de prestação de contas, frequentemente culminam em atrasos ou inadequações na aplicação dos recursos (Araújo, 2024), impactando diretamente a efetividade das ações educacionais. Estudos recentes (Pereira & Teodoro, 2024; Xavier de Araújo, 2023) corroboram que, apesar de o PDDE ter como finalidade fortalecer a autonomia das escolas e promover a manutenção e aprimoramento da infraestrutura escolar, sua execução ainda enfrenta entraves administrativos e operacionais significativos.

Aprofundar a compreensão sobre como os gestores escolares percebem e utilizam a ferramenta BB Gestão Ágil para a prestação de contas é relevante para identificar não apenas os pontos fortes da plataforma, mas também as lacunas e as oportunidades de melhoria nos processos administrativos e financeiros das escolas. Tal análise oferece subsídios práticos para aprimorar o suporte oferecido a esses profissionais, otimizando a aplicação de recursos.

A relevância social deste tema se manifesta no papel insubstituível que a gestão financeira transparente e eficaz desempenha na concretização de políticas públicas educacionais. De acordo com Pereira e Teodoro (2024), a alocação adequada dos recursos e o controle transparente são pilares não apenas para assegurar a conformidade legal dos gastos, mas, sobretudo, para fomentar a equidade educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes. Ao avaliar o impacto de uma ferramenta que visa fortalecer a *accountability* na educação, a pesquisa contribui para aprimorar a confiança pública na gestão dos recursos, qualificando o debate sobre a eficácia das intervenções tecnológicas no aperfeiçoamento da governança pública e na promoção de uma educação justa e eficiente.

1.3 Adequação à linha de pesquisa

O presente estudo foi desenvolvido no contexto da linha de pesquisa Estratégia, Inovação e Competitividade do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro Universitário Unihorizontes. Esta linha de pesquisa dedica-se a desenvolver estudos que contemplam, por exemplo, aspectos da estratégia em temas relacionados à governança e gestão financeira.

Nas escolas estaduais de Minas Gerais, a ferramenta BB Gestão Ágil tem sido utilizada na prestação de contas dos recursos do PDDE. Nesse contexto, esse estudo analisa com base na percepção dos gestores escolares, se a utilização dessa ferramenta contribui para a promoção da *accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Ao analisar o uso de uma ferramenta de gestão na administração pública, a pesquisa se relaciona com a linha de Estratégia, Inovação e Competitividade ao destacar como soluções inovadoras podem melhorar a gestão financeira, fortalecer os mecanismos de controle e ampliar a transparência no uso dos recursos públicos. Além disso, ao mostrar que essas práticas contribuem para informações mais confiáveis e apoiam a tomada de decisão, o estudo também

se debruça sobre a capacidade de atuar com eficiência, transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos.

Sendo assim, a pesquisa insere-se nessa perspectiva das dinâmicas da administração pública, ao analisar como a adoção de ferramentas pode fortalecer o *accountability* na gestão financeira e administrativa das escolas estaduais de Minas Gerais. Segundo Massafioli (2017), o aprimoramento dos instrumentos de controle e avaliação dos recursos públicos tem um grande papel na efetivação da *accountability*.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 *Accountability*

Desde a década de 1970, o termo *accountability* vem sendo amplamente discutido. Apesar da presença de termos estrangeiros na língua brasileira, o termo *accountability* é digno de uma compreensão precisa no contexto português (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

O vocábulo *accountability*, conforme Duarte e Zouain (2019), vem sendo cada vez mais empregado e debatido em variados contextos, tanto no meio científico quanto na sociedade em geral, sendo seu significado discutido de forma ampla. Rached (2021) afirma que a expressão *accountability* está inserida nos debates mais elaborados “da Teoria Democrática e é cada vez mais reivindicado como uma possível ferramenta de aprimoramento de autoridades, domésticas ou internacionais.”

Buta, Teixeira e Schurgelies (2018) em seus estudos apontam a ocorrência de um processo de ressignificação da palavra *accountability* a partir de 2008 devido à verificada crescente adesão à expressão na Administração Pública federal. A temática de *accountability* no Brasil está fortemente relacionada aos temas de Estado e governo. Por esta razão, as áreas da administração pública, da ciência política e campos correlatos concentram boa parte da produção científica sobre o tema. (Duarte & Zouain, 2019).

O conceito de *accountability* é central para Administração Pública, e a sua existência como processo torna-se fundamental para a manutenção do regime democrático. Entretanto, é necessário considerar que a *accountability* vai além do que se imagina, visto que em cada contexto em que é definida ela parte de premissas diferentes, que devem ser conhecidas e reconhecidas para que se possa, de fato, compreendê-la (Rocha, 2011).

Nas palavras de Duarte e Zouain (2019), *accountability* é entendida como um processo que demanda transparência, prestação de contas e responsabilização de entes públicos e privados, a partir do controle e fiscalização internos e/ou externos. *Accountability* consiste em uma expressão linguística inglesa não havendo acordo comum para sua tradução para a língua brasileira. Silva, Amorim e Pacheco (2024) apresentam em seus estudos a importância da *accountability*, definindo-a como um conceito diversificado que vai além dos limites da prestação de contas e responsabilização, incluindo interpretações complementares, que são fundamentais para sua compreensão e aplicação eficaz na gestão pública.

Sob a perspectiva tridimensional, Buta, Teixeira e Schurgelies (2018) definem *accountability* como um processo contínuo que integra transparência, prestação de contas e responsabilização em sequências interdependentes. Cada dimensão condiciona a realização da subsequente, formando um ciclo permanente que se inicia pela transparência pública, passa pela prestação de contas e conclui-se pela responsabilização (recompensa ou punição).

Complementarmente, Bovens (2010) oferece uma perspectiva analítica essencial: *accountability* funciona tanto como mecanismo (estrutura formal de controle) quanto como virtude (atributo comportamental dos agentes públicos). Nesta pesquisa, privilegia-se a análise da *accountability* percebida pelos gestores escolares, investigando como a plataforma BB Gestão Ágil contribui para o fortalecimento desses mecanismos e agregando virtudes no contexto específico da prestação de contas do PDDE. Cumpre destacar que a pesquisa mede a *accountability* percebida pelos gestores, não a *accountability* objetivamente alcançada, reconhecendo que as percepções dos usuários sobre a eficácia da ferramenta são tão relevantes quanto os indicadores técnicos de desempenho.

Figura 1

Ciclo Permanente da Accountability: transparência, prestação de contas e responsabilização

Fonte: Elaboração própria com base em Buta, Teixeira e Schurgelies (2018).

Para Bovens (2010), *accountability* possui caráter essencialmente contestado e muito amplo como virtude, o que torna muito difícil, ou até impossível estabelecer uma definição ou um padrão único para a sua aplicação no contexto público. Isso se deve ao fato de que os padrões

variam entre uma série de organizações públicas, sistemas políticos e perspectivas. Muitos dos elementos definidores, como transparência, responsabilidade e responsividade, são, em si mesmos, ideogramas e conceitos abrangentes, que exigem ampla operacionalização e, além disso, muitas vezes não podem ser medidos na mesma escala.

Para Rached (2021), os diversos tipos de *accountability* são modelados pelo rigor dos parâmetros, considerando que: quanto maior for os parâmetros que restringem o comportamento do detentor do poder, menor será seu espaço para exercer discricionariedade e quanto menos rigorosos forem tais parâmetros, mais discricionariedade terá o detentor do poder.

A *accountability* na Administração Pública segundo Rocha (2011) é identificada por uma visão hierárquica, formal e jurídica da gestão pública. A visão é baseada no fato de que os administradores públicos não agem e não devem agir discricionariamente. Com o objetivo de implementar as melhores práticas administrativas os administradores públicos devem agir de forma profissional e desassociada de qualquer viés político ou ideológico na execução das leis, das regras e das normas estabelecidas pelo Legislativo e seus agentes eleitos, pelos seus órgãos e agências e pelos Tribunais.

Conforme Rocha (2011) para a participação efetiva dos cidadãos são necessárias informações precisas e confiáveis, que permitam a construção de um quadro referencial sobre a atuação do governo. Dessa forma, os cidadãos podem exigir que os representantes justifiquem suas decisões, mudem sua forma de agir ou mesmo modifiquem os objetivos das políticas públicas. Silva, Amorim e Pacheco (2024) apontam que *accountability* abrange responsabilização e prestação de contas, e outras abordagens igualmente relevantes e essenciais no processo de *accountability* pública, tais como a transparência, publicidade, engajamento e participação ativa dos cidadãos nas decisões públicas.

2.1.1 Accountability: Transparência

A Constituição Federal foi complementada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000, como citado em Siu, 2011), alavancando a questão da transparência, devido à previsão da publicidade de atos públicos em meios eletrônicos de consulta pública. Essa ferramenta de visibilidade e outros elementos indicadores de qualidade dos processos públicos foram intensificados, quais sejam a prestação de contas à população de forma consistente e duradoura; a veiculação de forma ampla e objetiva dos atos administrativos na condição de

transparência; implantação das despesas governamentais; e a publicação de resultados (Siu, 2011).

Para o gestor público, constitui um grande desafio administrar dedicando-se a motivar as equipes e aumentar o envolvimento de seu órgão em lograr as metas e objetivos organizacionais. Para tanto, o gestor público deve entender os mecanismos da administração financeira brasileira, bem como suas necessidades de transparência e controle para que o bem público seja adequadamente gerido (Fonseca, Ribeiro, Moura, Ribeiro Filho, Sousa, Ribeiro & Cavalcante, 2020).

Conforme Silva, Amorim e Pacheco (2024) a *accountability* pressupõe que o Estado e o governo devem ser transparentes, acessíveis e abertos para disponibilizar dados e detalhar suas condutas à população. A transparência é considerada pelos pesquisadores como elemento importante para que a população possa entender a formulação e implementação das políticas além de oportunizar a responsabilização de seus representantes, em caso de desvio de conduta ou finalidade.

Siu (2011) sustenta que, valendo-se de métodos dedutivos bem simples, foi tido que a implementação de estratégias que aumentam os índices de *accountability*, de alguma maneira, contribui para a redução dos graus de corrupção na sociedade brasileira. Graças aos mecanismos de controle e transparência, dentro do sistema de *accountability* brasileiro ampliou-se a capacidade de expor e divulgar diversos escândalos de corrupção, gerando episódios que levaram a revisão de regras e procedimentos (Filgueiras, 2018).

Ainda que a *accountability* seja fundamental para a manutenção do regime democrático, por outro é imprescindível a participação da população para que ela se realize (Rocha, 2011). Conforme Silva, Amorim e Pacheco (2024) é dever da sociedade se envolver ativamente na defesa e no acompanhamento das ações realizadas pelos agentes públicos, cobrando transparência dos atos, prestação de contas e responsabilização por condutas contraditórias com a finalidade pública.

A condição de transparência do Estado relaciona-se com o dever democrático das instituições públicas de assegurar divulgações públicas de seus atos e decisões, submetendo-as à fiscalização pública da maneira como acontece nos Estados democráticos, em que a imprensa tem avantajado acesso e liberdade para vigiar as instâncias políticas de decisão ou então, fornecendo informações à sociedade sobre os processos e determinações políticas que ocorrem no âmbito interno por meio de plataformas próprias de comunicação, como os diários oficiais (Siu, 2011).

Silva, Amorim e Pacheco (2024) apontam que a transparência pública, além de desempenhar uma função fundamental na luta contra a corrupção, possibilita a ação tempestiva da população e das entidades de controle, no intuito de tornar o Estado mais eficiente e efetivo. Um método de fortalecer a confiança na gestão pública é a abertura e a divulgação das informações governamentais, o que também contribui para a participação dos cidadãos no processo democrático e facilita a fiscalização pública.

2.1.2 Accountability: Responsabilidade

Segundo Siu (2011), a Constituição Federal estabelece, no artigo 1º, parágrafo único que o administrador público atua pelos interesses de toda a sociedade em razão do poder que emana do povo e em nome dele será exercido, devendo agir em conformidade com o ordenamento jurídico, seguindo a ideia da responsabilização própria da *accountability*.

Bovens (2010) apresenta que o conceito de *Accountability* como virtude é empregado primordialmente no sentido normativo, como um conjunto de padrões para a avaliação do comportamento de atores públicos. *Accountability*, ou, de forma mais precisa, ser responsável deve ser observada como um atributo favorável de funcionários ou organizações. Ainda, conforme o autor, os estudos envolvendo a *accountability* geralmente são focalizados em questões normativas, em avaliações do comportamento real e ativo dos agentes públicos.

Conforme apontado por Filgueiras (2018), as demandas de responsabilização são consideradas como componente dos processos de responsabilização. Este processo consiste em discurso fundamentado, deliberação, controle de imagem e jogos de culpa relacionados ao que foi realizado, ao que poderia ter sido realizado e verificação da aceitabilidade das ações que foram feitas; além disso o desenvolvimento e transformações quanto aos critérios de caráter normativos para a análise dos comportamentos, esclarecimentos e justificativas.

O foco dos estudos de responsabilização não é o comportamento dos agentes públicos, mas a forma como esses arranjos institucionais operam. E o foco dos estudos de responsabilização não é se os agentes agiram de forma responsável, mas se eles são ou podem ser responsabilizados *ex post facto* por fóruns de responsabilização. (Bovens, 2010, p.9).

Construir e aprimorar instrumentos e métodos de *accountability* é considerado por Rocha (2011) como um dos problemas mais relevantes dos regimes democráticos modernos. Trata-se de criar sistemas de avaliação e responsabilização contínuos dos agentes públicos

capazes de assegurar que o cidadão acompanhe e monitore o poder que foi concedido aos seus representantes.

Bovens (2010) afirma que por causa da imagem de transparência e confiabilidade associada à palavra responsabilização, a mesma pode se tornar uma palavra muito sugestiva, amplamente utilizada em discursos políticos e documentos de políticas. O mesmo pode ocorrer com a utilização de Responsabilização e prestação de contas que sustentam a promessa de uma governança justa e equitativa.

É significativo pontuar que a prestação de contas implica que o agente público tem o compromisso de fornecer informações claras e transparentes sobre suas ações, bem como aceitar as implicações, caso suas ações sejam consideradas inadequadas ou inconsistentes com o que se espera. Logo, sem a condição de os agentes públicos serem responsabilizados pelas suas ações, conclui-se que a democracia não passa de simples formalidade (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

2.1.3 Accountability: Prestação de Contas

O termo *accountability* em estudos recentes, sendo muitos deles com procedências da área da Administração Pública no campo do controle e fiscalização, tem tido definições mais aproximadas à prestação de contas e responsabilização (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

Conforme Fonseca, Ribeiro, Moura, Ribeiro Filho, Sousa, Ribeiro e Cavalcante (2020) a população tem solicitado modelos de gestão pública com mais transparência em suas ações e prestação de contas, e que sejam mais eficientes, eficazes e efetivos. Dessa forma, é apresentada a importância da administração financeira pública e seus mecanismos gerenciais para que o governo federal possa trabalhar a *accountability* na gestão pública.

Siu (2011) evidenciou em sua pesquisa, que a *accountability* é o dever de prestar contas. O conceito de *accountability* é apropriado tanto ao poder público, quanto ao setor privado, bastando existir a responsabilidade na gestão de recursos de terceiros para que o dever de prestar contas apareça. O dever de prestar contas surge quando pessoa ou entidade assume a responsabilidade de gerir uma soma de recursos (que podem ser financeiros, materiais, patrimoniais, humanos, naturais, dentre outros). A contabilidade pública não pode se restringir a elaborar contas com a finalidade de atender um requisito formal, ela deve compartilhar

informações relevantes para o controle social, como também para assegurar a transparência nas organizações públicas.

A gestão pública brasileira avança para os grandes desafios da *accountability* perante os *stakeholders*, no que tange à cobrança constante dos órgãos de fiscalização e controle do governo federal, pois a sociedade vem exigindo cada vez mais uma boa prestação de contas do bom gasto público e da correta aplicação dos recursos para a melhoria da efetividade da Administração Pública (Fonseca, Ribeiro, Moura, Ribeiro Filho, Sousa, Ribeiro & Cavalcante, 2020, p. 3).

Percebe-se que a *accountability* está relacionada ao pensamento de que o gestor deve demonstrar o resultado obtido em relação aos recursos recebidos a quem lhe ofereceu (Siu, 2011). Filgueiras (2018) descreve a *accountability* como o princípio pelo qual todos os agentes públicos têm a obrigação de prestar contas publicamente por suas ações, para que os cidadãos consigam avaliar a destinação de recursos, e as ações e os resultados alcançados pelas políticas, programas e ações propostas e realizadas pelos governos.

Conforme apontado por Rached (2021) existe *accountability* quando os detentores do poder têm suas ações condicionadas pelas expectativas, instruções ou participações de um ou vários agentes externos. Além disto, esses detentores devem prestar contas pelo que fizeram ou deixaram de fazer. A *accountability* pressupõe, portanto, a existência de, pelo menos, dois atores e o dever de prestar contas (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

Espera-se que as pessoas respondam por seus atos e estejam aptas para prestar contas, tanto no âmbito público quanto no privado. Essas pessoas devem. Isto significa assumir a responsabilidade por suas decisões e atitudes, além de demonstrar disposição para apresentar explicações e justificativas quando necessário, seja para a sociedade em geral ou para aqueles envolvidos diretamente (Silva, Amorim & Pacheco, 2024).

Pereira e Teodoro (2024), discutem a gestão dos recursos financeiros nas escolas estaduais de Minas Gerais, destacando que a prestação de contas comprova a correta utilização dos recursos e o alcance dos objetivos educacionais, sendo reconhecida como manifestação concreta da responsabilidade social. Segundo os autores, a Prestação de Contas figura como o maior destaque da *accountability*, enfatizando a responsabilidade e transparência na utilização dos recursos.

2.2 Estrutura e Financiamento da Educação Pública

A implementação das políticas públicas, programas e ações voltados ao acesso da população brasileira ao aprendizado escolar da população brasileira – assim como sua permanência e conclusão – depende principalmente de recursos provenientes de fontes financeiras derivadas do fundo público. Com o objetivo de garantir tais recursos, estruturou-se, ao longo dos anos, um modelo de financiamento condicionada à capacidade de atendimento e ao esforço fiscal do Estado brasileiro (Castro, 2024).

Conforme apontado por Machado (2019) a Constituição Federal de 1988 progrediu de modo significativo em relação aos recursos disponíveis para o financiamento da educação básica. A destinação obrigatória das receitas de impostos, que é a origem principal de financiamento da educação básica, esteve presente em todos os períodos ditos democráticos do país. Todavia, os recursos provenientes das receitas de impostos além de insuficientes, inúmeras vezes são geridos de forma ilícita, exigindo monitoramento constante dos órgãos de fiscalização e da sociedade.

Em suas investigações, Salvador (2024) aponta que a Constituição Federal de 1988 assegura, conforme o artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e sustenta no artigo 212 a obrigação da União de aplicar 18% da Receita Corrente Líquida de Impostos (receita de impostos subtraída de transferências previstas na constituição a estados e municípios) em despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Constitui-se dever dos estados e municípios a destinação de 25% da arrecadação de suas receitas para a educação, sendo que o estado tem responsabilidade pela oferta da educação no ensino médio, e a educação infantil e o ensino fundamental devem ser garantidos pelos municípios.

É através da Administração Pública Federal que a condução da arrecadação dos recursos e sua aplicação são alocados conforme a necessidade da população, tendo em vista o planejamento na esfera estadual e a manutenção do Estado Brasileiro (Fonseca *et.al*, 2020). Conforme também apontado por Oliveira (2023), a receita de impostos, incluindo as transferências entre as esferas da administração pública, constitui a mais relevante fonte de recursos para a educação no Brasil.

Oliveira (2023) aponta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, 1996) dispõe sobre as diretrizes e princípios para a educação em todos os níveis, sendo que o artigo 68 define que as origens de recursos públicos para a educação são provenientes de

receitas de impostos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; transferências constitucionais e outras transferências; receita do salário-educação e outras contribuições sociais; receitas de incentivos fiscais; e outros recursos previstos em lei. De acordo com Castro (2024) os investimentos públicos na educação pública são todos aqueles fundamentais para cumprir o dever do Estado com a educação, que foram previstos na Constituição Brasileira e regulamentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

2.2.1 FUNDEF

Conforme Machado (2019) através da Emenda Constitucional (EC) Nº 14 de 1996 ocorreu uma modificação significativa no financiamento da educação após a promulgação da CF de 1988, tendo em vista que foi implementado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), de natureza contábil. O FUNDEF teve vigência de 1997 a 2007 e vinculou 15% das receitas dos impostos para a universalização do ensino fundamental. O FUNDEF, mediante Conselhos instituídos em cada esfera de governo, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabeleceu também o acompanhamento e controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo junto aos respectivos governos.

De acordo com Vazquez (2005) a viabilização financeira de políticas públicas através da instituição de um fundo realiza-se pela destinação de receitas específicas que, por lei, vinculam-se à realização de determinados objetivos. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) é um fundo de natureza contábil, criado no âmbito de cada estado, instituído automaticamente no ano de 1998, constituído com recursos dos próprios estados e municípios.

Salvador (2024) descreve que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) foi instituído pela EC nº 14/96, regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97, passando a vigorar em 1º de janeiro de 1998. Acarretou uma nova ordenação na redistribuição do orçamento público do ensino fundamental, tendo em vista que garantia a vinculação a este ensino de uma parte dos recursos constitucionalmente destinados à educação. Com a criação do FUNDEF, 60% desses recursos públicos (o que representa 15% da arrecadação global de estados e municípios) foram destinados ao ensino fundamental.

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1996, inaugurou a política de fundos contábeis e representou uma forte mudança no padrão de financiamento da educação básica no país em relação à distribuição de responsabilidades federativas para a educação, assim como ao padrão de despesa por estudante nas redes de ensino municipais e estaduais (Farenzena & Pinto, 2024).

Vazquez (2005) afirma que o FUNDEF é capaz corrigir as desigualdades intraestaduais existentes entre as redes municipais e a rede estadual, tendo em vista que, em razão das mudanças introduzidas pelo FUNDEF, o número de alunos matriculados na respectiva rede pública de ensino fundamental é um critério para o repasse para que as esferas de governo recebam repasses dos fundos estaduais. Uma determinação é quanto ao uso os recursos do FUNDEF exclusivamente ao ensino fundamental da rede pública. Ademais, houve determinação que, ao menos 60% dos recursos do fundo, devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério, enquanto o limite de 40% deve ser aplicado nas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.

Mesmo reconhecido como avanço na política de financiamento para a educação, o FUNDEF nasce marcado pela demanda de sua substituição por outro fundo mais abrangente para toda a educação básica, considerando a organização da educação, garantindo a integralidade do financiamento das etapas e modalidades. Desta forma, o processo de aprovação do FUNDEF provocou outros fóruns de discussão o que ocasionou na criação de um novo fundo (Machado, 2019).

2.2.2 Antigo FUNDEB

A Emenda Constitucional Nº 53 de 2006 criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de natureza contábil, abrangendo toda a educação básica e substituindo o FUNDEF. O fundo foi regulamentado pela Lei Nº 11.494 de 2007 e estabeleceu a constituição, no âmbito dos estados, dos percentuais de subvinculação, as formas de redistribuição com ponderações para etapas e modalidades, a complementação da União aos fundos deficitários, as transferências e utilização dos recursos (Machado, 2019).

Conforme apontado por Farenzena e Pinto (2024), o FUNDEB, instituído pela Emenda à Constituição (EC) nº 53, de dezembro de 2006, sendo estabelecido no art. 60 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), esteve vigente no período de 2007 a 2020. Apesar das diversas proposições apresentadas no Congresso Nacional referentes às mudanças na política de fundos, a criação de Comissão Especial na Câmara de Deputados a fim de examinar o FUNDEB ocorreu em outubro de 2005 e teve como principal menção uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de iniciativa do Executivo federal, de junho de 2005.

Formado por recursos orçamentários advindos de impostos e transferências estaduais e municipais, além de um complemento da União, quando necessário, o FUNDEB é um fundo público especial criado em substituição ao antigo FUNDEF, com abrangência para toda a educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (Salvador, 2024). Teixeira, Silva, Costa e Braga (2023) afirmam que o FUNDEB tem como principal objetivo destinar recursos à manutenção e ao desenvolvimento de todas as etapas e modalidades da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores da educação, com vigência estabelecida do período de 2007 a 2020, e da mesma forma que seu antecessor FUNDEF, é um instrumento de captação, distribuição e aplicação de atuação dos entes federados municipais, estaduais e da União.

O FUNDEB é constituído com uma parte dos impostos estaduais e municipais, cujos recursos são redistribuídos entre os estados, o Distrito Federal e os municípios conforme o número de alunos matriculados na rede pública de ensino. A vigência preliminar do fundo foi para o período 2007 a 2020, com início em 2007 e conclusão em 2019, ano em que o total de alunos matriculados passou a ser ponderado na alocação dos recursos, e a contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a composição do fundo atingiu 20% (Salvador, 2024).

Para equacionar dois desafios históricos na educação brasileira, a desigualdade dos recursos disponíveis entre diferentes municípios e estados e a remuneração do magistério, recorreu-se ao mecanismo dos Fundos Contábeis, inicialmente com o FUNDEF, criado pela EC 14/96 e regulamentado pela Lei 9.424, de 24/12/1996, substituído pelo FUNDEB, criado pela EC 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007, ambos estabelecidos por meio de alterações no artigo 60 do ADCT e, finalmente, pelo FUNDEB “permanente”, incorporado ao texto constitucional, por meio da EC 108/2020 que acrescenta o artigo 212-A ao texto constitucional e regulamentado pela Lei 14.113, de 25/12/2020. (Oliveira, 2023, p.9)

Amaral *et al.* (2021) afirmam que o FUNDEB, conforme regulamentação vigente até então pela Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, determinava que os fundos estaduais e distrital teriam vigência até o dia 31 de dezembro de 2020. Entretanto, muitos

municípios com baixa arrecadação diante do número de alunos de sua rede de ensino não teriam condições de desenvolver suas atividades educacionais, como a manutenção das atividades de sala até o pagamento dos salários dos trabalhadores, sendo necessário para a continuidade dos fundos a aprovação da PEC n. 15/2015. Ainda, segundo os pesquisadores, o cenário tornar-se-ia ainda mais preocupante em face da queda de arrecadação e, conseqüentemente, de recursos vinculados à educação nos estados e municípios. A PEC nº 15/2015 propôs alterações na estrutura do FUNDEB, de forma que fosse constitucionalizado e a sua discussão envolveu a sociedade brasileira através de audiências públicas em que se verificaram a oportunidade da constitucionalização e os termos da proposta apresentada.

2.2.3 FUNDEB Permanente

O FUNDEB de caráter permanente foi criado pela Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, tendo sido regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, inserindo-o no art. 212-A da Constituição Federal, alterando-se, portanto, o caráter transitório do FUNDEF e do FUNDEB, inseridos que estavam no art. 60 do ADCT da Carta Magna (Farenzena & Pinto, 2024).

Segundo Cardoso, Cordeiro e Barbosa (2022), a instituição do novo FUNDEB, em 26 de agosto de 2020, através da Emenda Constitucional (EC) 108, constituiu importante marco na política de financiamento da educação básica pública. Previsto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal, o FUNDEB consolidou-se como mecanismo permanente de financiamento da educação pública brasileira. Do mesmo modo, Salvador (2024) descreve que a Emenda Constitucional nº 108 renovou e aperfeiçoou o FUNDEB em 2020, tornando-o permanente e aumentando a participação da União no financiamento.

O FUNDEB de caráter permanente tem como principal alteração a ampliação da complementação da União e o modelo híbrido para distribuição desses recursos federais. O novo FUNDEB continua com os propósitos do FUNDEB anterior: assegurar menos desigualdade de recursos entre as redes de ensino, diminuir a distância da capacidade de investimento em educação entre os Entes federados e impulsionar a organização dos sistemas de ensino para a oferta da educação básica em observância às áreas prioritárias dos Entes federados estabelecidas constitucionalmente (Cardoso, Cordeiro e Barbosa (2022).

Tal como estruturado, o FUNDEB reveste-se de um fundo especial, de natureza contábil e abrangência estadual. Portanto, tem-se um fundo para cada uma das 27 unidades federativas (26 Estados e o Distrito Federal). Sua constituição é feita com recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais dos Estados, Distrito Federal e Municípios, todos destinados exclusivamente à educação, conforme a disposição constitucional (arts. 212 e 212-A da Constituição Federal).

Gutierrez e Farenzena (2024) afirmam que os fundos para a educação (FUNDEF e FUNDEB) são restritos ao âmbito de cada estado e do Distrito Federal e de natureza contábil. O FUNDEF e a primeira versão do FUNDEB, tiveram temporalidade determinada, sendo o primeiro com duração prevista até 2006 e o segundo até 2020. Já o FUNDEB aprovado em 2020 não estabelece prazo, sendo, portanto, de caráter permanente. Outra diferença apontada pelos pesquisadores é quanto a abrangência: o FUNDEF abrangia apenas o Ensino Fundamental, enquanto o FUNDEB em suas duas versões passa a abranger a Educação Básica em todas as suas etapas e modalidades.

Cardoso, Cordeiro e Barbosa (2022) sustentam que o novo FUNDEB, de caráter permanente, envolve todas as etapas e modalidades da educação básica, da creche ao ensino médio, e é um significativo mecanismo de distribuição automática de recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino (MDE), baseado no número de alunos atendidos nas redes públicas de ensino. Também é caracterizado como um fundo de natureza contábil, instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal totalizando 27 fundos estaduais buscando a universalização da educação básica, à melhoria da qualidade do ensino e à valorização da carreira do magistério. Para Gutierrez e Farenzena (2024), a destinação de recursos financeiros do FUNDEB é feita no âmbito de cada estado entre o governo estadual e os municípios, sendo considerado o número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as ponderações estabelecidas no artigo 7º da Lei 14.113/2020.

O FUNDEB de caráter permanente, aprovado em 2020, foi implantado em 2021 e, em razão do aumento da complementação mínima da União, bem como de uma nova modalidade de complementação, acentua a equalização na capacidade de financiamento entre os entes subnacionais. A complementação a fundos contábeis de unidades federativas (UF) continua funcionando no molde anterior, contudo a complementação pelo Valor Aluno Ano Total (VAAT) pode beneficiar qualquer ente, independentemente da UF em que se localiza. Há também a complementação Valor Aluno Ano Resultado (VAAR), também chamada de Valor

Aluno Ano Redução de Desigualdades, uma espécie de bônus concedido a entes que atendam a certas condições (Farenzena & Pinto, 2024, p.2).

No tocante à distribuição dos recursos do FUNDEB, Cardoso, Cordeiro e Barbosa (2022) destacam que estes são repartidos, na esfera de cada Estado, entre o governo estadual e seus Municípios na fração do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial. Para tanto, devem ser consideradas as respectivas especificidades e respeitada a atuação prioritária de cada Ente federado, definida constitucionalmente além das diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF) entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. Na distribuição dos recursos, são consideradas as matrículas na educação básica levantadas no Censo Escolar do ano anterior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Não contam para a distribuição dos recursos a matrícula na educação infantil dos Estados nem a matrícula no ensino médio dos Municípios, devido ao fato que os Municípios devem oferecer creches, pré-escolas e ensino fundamental, e os Estados são responsáveis pelo ensino fundamental e ensino médio.

2.3 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE

Conforme Mafassioli (2015) o PDDE, criado no ano de 1995, viabilizou a gestão, fiscalização e o recebimento de recursos públicos pelas escolas, e pode ser identificado como uma política pública de descentralização de recursos da educação e como uma das políticas de financiamento da União à educação básica. Criado no ano de 1995, na primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é parte das políticas descentralizadas de financiamento educacional, gerida pelo FNDE, que destina recursos da União a toda educação básica (Araújo & Guerra, 2023).

Silva (2021) aponta que o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi instituído em 1995 e tem como objetivo prestar assistência financeira para as escolas que ofertam a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) das redes estaduais, distrital e municipais. Essa assistência visa complementar as verbas recebidas pelas instituições de ensino com foco na promoção de atividades pedagógicas, e ênfase no incremento da manutenção e da infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino.

Quanto à abrangência do PDDE, Mafassioli (2015) aponta que o programa PDDE atendia apenas ao ensino fundamental até o ano de 2008, e que partir do ano de 2009, passou a atender a todos os níveis da educação básica, incluindo a educação infantil e o ensino médio. De modo semelhante, em seus estudos, Araújo e Guerra (2023) declaram que até o ano 2008 era limitada ao ensino fundamental. No ano de 2009 toda a educação básica passa a ser contemplada pelo PDDE, em razão da publicação da Medida Provisória (MP) 455, de 28 de janeiro, e posteriormente da Lei nº 11.497, de 16 de junho. A publicação da Emenda Constitucional (EC) nº 59 ampliou a obrigatoriedade da educação escolar, para a faixa etária dos quatro aos 17 anos, também é considerada outro fator para a expansão da abrangência do Programa, conforme os pesquisadores.

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, dispõe sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e estabelece as diretrizes sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica (Brasil, 2009). A Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, disponibiliza orientações para apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do PDDE e suas ações agregadas (Brasil, Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, 2021). O artigo 2º da Resolução nº 15/2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, estabelece sobre a disponibilização anual pelo FNDE, de recursos financeiros, em caráter suplementar, às escolas públicas de educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento presencial sem custo ao público.

O PDDE é uma das políticas de financiamento da União que destina recursos financeiros, em caráter suplementar, sem a necessidade de celebração de convênio, acordo ou ajuste, em atendimento às competências estabelecidas pelo pacto federativo às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. A assistência se dirige também às escolas privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público e aos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertam programas de formação inicial e continuada a profissionais da educação básica (Mafassioli, 2015, p. 2).

Conforme o artigo 4º da Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, os recursos do PDDE e Ações Integradas destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que contribuam para assegurar o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de

ensino destinatários. Além disso o artigo cita sobre onde os recursos devem ser utilizados bem como os impedimentos para sua utilização.

Segundo Mafassioli (2017), a utilização dos recursos do PDDE é restrita e não pode contemplar gastos com pessoal, compra de livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio do PNLD e do PNBE, em gêneros alimentícios, pagamento de contas de água, luz, telefone e quaisquer outras taxas, em despesas com festas e comemorações. Também é vedada a utilização de verbas do programa para o pagamento de tarifas bancárias e de tributos federais, distritais, estaduais e municipais, a não ser quando esses já estão embutidos nos bens e serviços adquiridos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS, estadual) e o Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS, municipal). Também é vedado utilizar o recurso para implementar ações que já são objeto de financiamento do FNDE.

Silva (2021) descreve que o Programa Dinheiro Direto na Escola oferece assistência financeira nas unidades de ensino públicas quanto ao investimento em atividades pedagógicas, através da aquisição de produtos destinados ao seu consumo, à contratação de serviços que promovam a melhoria de suas estruturas físicas, ou da aquisição de bens de capital, que serão agregados ao seu patrimônio. O principal objetivo do Programa Dinheiro Direto na Escola, conforme o pesquisador, é melhorar as condições de aprendizagem dos alunos com o aprimoramento das condições materiais de trabalho dos profissionais da educação, e de estudo dos alunos.

O Programa Dinheiro Direto na Escola tem por objetivos a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, envolvendo várias ações, resultando na contribuição de elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos disponíveis pelo PDDE devem ser utilizados na aquisição de material permanente, na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física, na aquisição de material de consumo, na avaliação de aprendizagem, na implementação de projeto pedagógico e no desenvolvimento de atividades educacionais. Os recursos utilizados no PDDE são classificados como custeio e capital. Custeio quando existe a aquisição de materiais de consumo e a contratação de serviços para funcionamento e manutenção da escola. Já capital são despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas que resultem na reposição ou elevação patrimonial (Mafassioli, 2015).

Tabela 1*Definição da Categoria Econômica PDDE*

CUSTEIO	CAPITAL
Cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo	As despesas de capital referem-se aos itens de grande durabilidade, que se caracterizam como material permanente. Devem ser registrados no patrimônio.

Fonte: FNDE (2024) - Adaptado pela autora

Conforme Araújo e Guerra (2023), o PDDE tem a finalidade de agilizar a transferência de recursos, tendo em vista que a destinação dos recursos diretamente às instituições de ensino, deve assegurar que os mesmos não se percam em meio a processos excessivamente burocráticos, bem como tenham uma participação social efetiva. A transferência de recurso é realizada anualmente às escolas, por meio da Unidade Executora Própria (UEX).

Devem constituir suas Caixas Escolares as unidades de ensino públicas com mais de 50 matrículas, enquanto unidades executoras próprias, competindo-lhes a responsabilidade de receber verbas diretamente do Governo Federal sem passar pelas entidades executoras, nesse caso a Secretaria da Educação Municipal ou Estadual, conforme o ente em que a instituição educacional está atrelada (Bezerra & Braga, 2025).

Conforme o artigo 5º da Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC os recursos do PDDE são repassados pelo FNDE às escolas por intermédio de suas Entidades Executoras – EEx, Unidades Executoras Próprias – UEx e Entidades Mantenedoras – EM.

O item III do artigo 5º descreve que: Unidade Executora Própria – UEx, organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de representar uma unidade escolar pública ou um consórcio de unidades escolares públicas, integrada por membros da comunidade escolar e comumente denominadas de Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de pais e mestres, Círculo de pais e mestres, dentre outras denominações. (Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, 2021, art. 5º, item III ((Escrever a lei, ano, p.))

De acordo com os artigos 11 e 16 da Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC a transferência dos recursos será realizada sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,

sendo creditados em conta bancária específica aberta pelo FNDE, em bancos oficiais parceiros, em agências indicadas pelas EEx e EM no sistema habilita, e das UEx, registrados no sistema PDDEweb.

Quanto às aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços, o artigo 20 estabelece que devem ser respeitados “[...]os princípios da isonomia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a fim de garantir às escolas produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa para o erário” (Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, 2021, art. 20)

Nos termos dos artigos 24, 26 e 30 da Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, os recursos recebidos devem ser executados até o dia 31 de dezembro do ano da ocorrência do respectivo crédito, devendo as despesas serem evidenciadas por meio de documentos fiscais originais ou equivalentes e nominais a EEx, UEx ou da EM, devendo a prestação de contas ser enviada ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas, disponível em página eletrônica.

Segundo Silva (2021), no PDDE os recursos financeiros são depositados diretamente em contas bancárias da Caixa Escolar, as quais são abertas pelo FNDE em instituição financeira pública. Assim, a elaboração dos processos de prestação de contas desses recursos difere da veiculada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), uma vez que cada ente federado possui autonomia para designar a sua legislação acerca dessa matéria.

Consoante o artigo 35 e da Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, com a hipótese do não envio da prestação de contas ou de irregularidades na ocasião de sua análise, existe um prazo para regularização da situação e/ou promova o recolhimento dos recursos atualizados. Na hipótese de o gestor responsável pela prestação de contas, desvie, insira ou facilite a inserção de dados falsos, altere ou exclua indevidamente dados da prestação de contas será responsabilizado civil, penal e/ou administrativamente, e em caso de reprovação da prestação de contas, o FNDE adotará medidas visando à recuperação dos créditos, conforme as normas do TCU e legislação correlata. (Conselho Deliberativo do FNDE/MEC, 2021, arts. 36 e 37).

No Brasil, a política PDDE encontra-se presente em todas as escolas de educação básica, constituindo-se como uma das políticas mais importantes de financiamento da União aos estados e municípios para o atendimento à educação básica. Nesse sentido, é fundamental

ampliar a compreensão sobre como se estabelece a gestão escolar e financeira nas escolas públicas brasileiras (Mafassioli, 2015).

A tabela a seguir demonstra os principais programas do PDDE em execução no Estado de Minas Gerais e os valores recebidos no ano de 2024:

Tabela 2

Recursos do PDDE repassados a Minas Gerais em 2024

Projeto	Valor Transferido	
	Custeio	Capital
PDDE BÁSICO	R\$25.822.367,50	R\$13.477.642,50
EQUIDADE / ÁGUA NA ESCOLA	R\$305.600,00	R\$76.400,00
EQUIDADE / ESCOLA DO CAMPO	R\$967.409,10	R\$414.603,90
EQUIDADE / SALA DE RECURSOS	R\$786.400,00	R\$3.145.600,00
QUALIDADE / CANTINHO DE LEITURA	R\$82.127,50	R\$35.197,50
QUALIDADE / EDUCAÇÃO CONECTADA	R\$7.871.430,80	R\$2.936.416,20
QUALIDADE / EDUCAÇÃO E FAMÍLIA	R\$43.500,00	R\$0,00
QUALIDADE / ENSINO MÉDIO NOTURNO MAIS	R\$497.307,14	R\$0,00
QUALIDADE / ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS	R\$411.320,00	R\$176.280,00
QUALIDADE / ESCOLA NA COMUNIDADE	R\$2.229.500,00	R\$0,00
QUALIDADE / ITINERÁRIOS FORMATIVOS	R\$78.584,95	R\$85.434,08
	R\$39.095.546,99	R\$20.347.574,18
TOTAL	R\$59.443.121,17	

Fonte: SEE - Adaptado pela autora

Em seus estudos, Mafassioli (2017) constatou que o Programa PDDE é bem avaliado pelas escolas e pelos sistemas de ensino em relação às implicações do PDDE para a gestão escolar e financeira das escolas públicas de educação básica. Durante décadas, os gestores escolares não contavam com recursos financeiros e recorriam a rifas, festas e contribuições espontâneas para gerir a escola. A implementação do PDDE modificou essa realidade, ainda que tenha ampliado as funções do gestor escolar. As instituições passaram a dispor de uma autonomia relativa para adquirir material de consumo, recursos didáticos, realizar reparos e melhorias na infraestrutura física e ao desenvolvimento de atividades educacionais do projeto pedagógico.

2.4 Estatuto da Caixa Escolar de Minas Gerais

Segundo Pereira e Teodoro (2024) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino públicas a autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira, atribuindo, assim, à gestão escolar, além da gestão das atividades pedagógicas, a responsabilidade pela gestão financeira. Recursos financeiros são necessários para uma gestão pedagógica eficaz, especialmente para a alimentação dos alunos e a manutenção das unidades escolares.

Em Minas Gerais, para fins de padronização quanto à utilização de recursos financeiros, foi estabelecido o Decreto nº 45.085, de 8 de abril de 2009 que dispõe sobre “transferência, utilização e prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares vinculadas às unidades estaduais de ensino, para fins de sistematização das normas e regulamentos pertinentes” (Minas Gerais, 2009, art. 1º). Consta no Anexo I do Decreto nº 45.085, de 8 de abril de 2009 o Estatuto das Caixas Escolares. Para regulamentar o Decreto nº 45.085, de 08 de abril de 2009, no ano de 2024 esteve vigente a Resolução SEE N°3.670 de 28 de dezembro de 2017 com alterações da Resolução SEE N° 4.144, de 19 de junho de 2019.

Tendo por finalidade fornecer diretrizes para a execução dos recursos financeiros repassados às Caixas Escolares ou recebidos por elas por meio dos Recursos Diretamente Arrecadados (RDA), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais publica resoluções que tratam da transferência, da utilização e da elaboração dos processos de prestação de contas. Essas resoluções consistem em instrumentos imprescindíveis para o trabalho do Gestor Escolar no seu papel de Presidente da Caixa Escolar, pois estabelecem conteúdo de financiamento da educação veiculada pelas unidades de ensino da rede pública estadual. Essas resoluções, constituem-se em documentos públicos, acessíveis a todo cidadão, tendo em vista a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais (IOF/MG) (Silva, 2021).

De acordo com o Artigo 1º do Anexo 1 do Estatuto das Caixas Escolares instituído pelo Decreto nº 45.085 (Minas Gerais, 2009), a Caixa Escolar é caracterizada como associação civil com personalidade jurídica própria com objetivo de gerir recursos financeiros para a escola.

Conforme Carvalho (2013) a caixa escolar é classificada como associação civil e tal como consta no artigo 54 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil brasileiro, deve ser estabelecida através de estatuto próprio. O artigo 44 do mesmo Código, configura a caixa escolar como uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Em Minas Gerais, nos termos definidos na Resolução SEE nº 3.670/2017, a administração dos recursos financeiros é realizada por meio de uma entidade jurídica de direito

privado, denominada Caixa Escolar, que está vinculada à respectiva instituição estadual de ensino. Cabe a Caixa Escolar o administrar os recursos financeiros em estrita conformidade com as regulamentações legais, com destaque para os procedimentos de utilização e a subsequente prestação de contas ao poder público (Pereira e Teodoro, 2023).

Nos termos do Artigo 3º do Anexo 1 do Estatuto das Caixas Escolares instituído pelo Decreto nº 45.085, a Caixa Escolar é responsável, entre outras atribuições, a “gerenciar recursos próprios e transferidos pela União, Estados e Municípios no cumprimento dos objetivos pedagógicos da escola” (Minas Gerais, 2009, Anexo 1, art. 3º).

A caixa escolar tem como objetivo principal gerenciar recursos financeiros oriundos da União, do estado, do município ou daqueles arrecadados por ela, necessários à realização do processo educativo escolar. Tem, portanto, cunho assistencial, visto que sua finalidade não é gerar lucros. Cada unidade tem um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ –, necessário para abertura de conta corrente em instituição bancária, para o recebimento de recursos financeiros (Carvalho, 2013, p. 36)

Silva (2021) sugere que a principal função da Caixa Escolar se configura em auferir os recursos financeiros repassados pelos entes federados, Estado e União nos casos das escolas estaduais de Minas Gerais, e executá-los conforme as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

As Caixas Escolares, após receberem em conta corrente própria os recursos do PPDE, realizam sua execução, assegurando à comunidade escolar participação efetiva nas decisões colegiadas, a gestão desses recursos, incluindo a seleção das necessidades educacionais prioritárias, a aplicação dos recursos e o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos (Bezerra & Braga, 2025).

Conforme o Artigo 16º do Anexo 1 do Estatuto das Caixas Escolares instituído pelo Decreto nº 45.085 (Minas Gerais, 2009), o diretor ou o coordenador da escola, será o presidente da Caixa Escolar e qualificados na Ata da Assembleia Geral.

A Caixa Escolar constitui-se como instituição de natureza jurídica, cuja presidência é exercida pelo Diretor Escolar da escola estadual que a ela está vinculada, que se torna o responsável, em primeira instância, por sua administração. (Silva, 2021)

2.4.1 Competências do Presidente da Caixa Escolar

Segundo o Estatuto das Caixas Escolares (Resolução SEE nº 3.670, 2017, Anexo I, Art. 16, §1º) o Diretor Escolar constitui-se, obrigatoriamente, no Presidente da Caixa Escolar vinculada à escola estadual onde é dirigente.

Conforme dispõe o Artigo 18 do Anexo I da Resolução SEE nº 3.670 (2017), compete ao presidente da Caixa Escolar:

Coordenar as ações da Diretoria; presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria; fazer cumprir os planos de aplicação de recursos financeiros, devidamente aprovados; convocar para Assembleia Geral, a Diretoria, o Conselho Fiscal e o Colegiado Escolar; determinar a lavratura e leitura de atas de reuniões; autorizar a execução de planos de trabalhos aprovados pela Diretoria e Colegiado; autorizar pagamentos e a movimentação financeira; representar a Caixa Escolar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; dar publicidade a todos os atos da Caixa Escolar; exercer demais atribuições previstas neste Estatuto ou que lhe forem conferidas pela Diretoria” (Minas Gerais, 2017).

Em Minas Gerais, é necessário que os educadores participem do processo de Certificação Ocupacional de Diretor de Escola Estadual, para fazer parte do processo de eleição ao cargo de diretor escolar. A seleção feita pela SEEMG, é realizada por meio de avaliação formal. O candidato para o processo de Certificação Ocupacional de Diretor de Escola Estadual, deve ter formação para o magistério, obtida em curso de Pedagogia, Licenciatura Plena ou graduação acrescida de formação pedagógica docente. Na prova de certificação são cobrados conhecimentos teóricos em gestão de recursos públicos, mas, o que se tem na prática é a exigência de conhecimentos que são mais amplos que a teoria (Carvalho, 2013).

A escola tem a parceria da figura do Diretor Escolar, que, com o apoio da comunidade escolar, através da gestão participativa conhecida como colegiado escolar, assume a responsabilidade de conduzir não só as questões pedagógicas e administrativas, mas assume também a gestão financeira da unidade escolar. A administração financeira escolar requer o controle das entradas de recursos financeiros, das prioridades nos gastos da escola quanto à aquisição de materiais para funcionamento da secretaria, materiais didático-pedagógicos, manutenção de equipamentos, serviços básicos de manutenção conservação do prédio escolar e alimentação escolar, ambas as ações com foco em aprimorar o ganho educacional para os alunos (Pereira e Teodoro, 2023).

Conforme apontado por Carvalho (2013), tendo em vista a autonomia para administrar as unidades escolares, os presidentes das Caixas Escolares de Minas se viram diante da necessidade de recorrer a critérios gerenciais para a racionalização dos recursos públicos

repassados às suas unidades escolares e também em atender a legalidade para o recebimento e execução dos recursos e a sua prestação de contas.

Para Pereira e Teodoro (2023), o papel da Caixa Escolar vai além da gestão financeira, pois, além da rigorosa observância das normas legais que regulamentam a movimentação dos recursos, também compreende uma esfera para a garantia da transparência, eficácia e responsabilidade no uso dos recursos destinados à educação. O Presidente e Vice-Presidente da Caixa Escolar que irão coordenar os procedimentos legais para execução de recursos provenientes de diversas fontes e prestação de contas dos gastos para aquisição de bens e serviços, assumindo, portanto, papel primordial para que os objetivos educacionais sejam alcançados de forma eficiente e em conformidade com a legislação vigente.

2.5 Ferramenta BB Gestão Ágil e a nova dinâmica em prestar contas

A prestação de contas retrata como os recursos do programa foram utilizados durante o período. Trata-se de um dever legal, pois a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, parágrafo único, prevê que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária” (Brasil, 1988). Coaduna com a Lei Suprema a Constituição do Estado de Minas Gerais ao estabelecer nos incisos do § 2º de seu artigo 74, dever idêntico ao prescrito (Minas Gerais, 1989; Pereira & Teodoro, 2023).

A Prestação de Contas dos recursos do PDDE é regida principalmente, pela Resolução FNDE nº 15/2021, que estabelece critérios para recebimento e execução dos recursos, monitoramento e prestação de contas. Conforme Flores, Scherer, Bueno e Andrade (2024) é obrigatória a prestação de contas dos recursos destinados ao PDDE nos casos de recebimento de recursos naquele ano ou que quando possuírem saldos de recursos reprogramados de anos anteriores, ainda que não tenham recebido novos repasses. Ainda conforme as pesquisadoras, mesmo em caso de inutilização de recurso, é devida a prestação de contas com a informação quanto à sua não utilização e à reprogramação do saldo para uso no ano seguinte.

Massafiolli (2017) aponta que deverá ser mantida em arquivo na sede da escola toda a documentação comprobatória das compras e aquisições e demais documentos do PDDE, à

disposição da comunidade escolar, do FNDE, do Ministério Público e dos órgãos de controle interno e externo.

A prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem passado por um processo de modernização, com a adoção da plataforma BB Gestão Ágil, instituída pelo FNDE em 2024 como ferramenta oficial de comprovação da execução dos recursos. Nesse contexto, a resolução CD/FNDE nº 7, de 02 de maio de 2024, institui a Solução BB Gestão Ágil como ferramenta de comprovação da execução dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e enfatiza que a introdução do Sistema BB Gestão Ágil trouxe uma significativa simplificação ao processo de prestação de contas do PDDE. Conforme o FNDE, a ação visa tornar a prestação de contas dos recursos destinados à educação mais integrada, ágil e transparente, oferecendo uma plataforma *on-line* que permite o acompanhamento em tempo real da execução física e financeira dos projetos.

A implementação do BB Gestão Ágil eleva a esperança de melhoria significativa na gestão dos recursos educacionais, facilitando a rotina de gestores municipais e estaduais e garantindo a contabilização correta e eficiente dos recursos (FNDE, 2024).

Para orientar os gestores escolares sobre a utilização da plataforma BB Gestão Ágil, destinada à prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), foi elaborado o manual BB Gestão Ágil. O manual fornece suporte técnico e normativo para a análise da nova dinâmica de prestação de contas nas escolas estaduais Minas Gerais (FNDE, 2024). O FNDE também disponibilizou materiais e vídeos orientativos e promoveu ações de capacitação, incluindo *webinars* e formações técnicas, voltadas à utilização do BB Gestão Ágil pelos gestores e equipes de apoio (FNDE, 2024). Tais ações e materiais estão descritas na página do FNDE/BB Gestão Ágil.

Figura 2

Tela Programa BB Ágil para acesso à prestação de contas

Fonte: Manual BB Gestão Ágil FNDE (2024)

Conforme informações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a plataforma BB Gestão Ágil é uma solução desenvolvida pelo Banco do Brasil para atender às demandas do FNDE. O Sistema BB Gestão Ágil oferece:

Integração de dados: A BB Gestão Ágil centralizará as informações de receitas, gastos e documentos de despesas, proporcionando um acompanhamento mais detalhado e em tempo real;

Agilidade no processo: A nova ferramenta permitirá que estados e municípios enviem suas informações de maneira mais rápida e simplificada;

Transparência reforçada: Com a atualização contínua dos dados, será possível ter um controle mais efetivo sobre a execução financeira, garantindo maior transparência em todo o processo (FNDE, s.d.).

Desde 2024, todas as entidades e unidades executoras utilizam a Solução BB Gestão Ágil para registrar e comprovar a execução financeira dos recursos, incluindo o registro de

notas fiscais, recibos e outros documentos financeiros pertinentes. Conforme o FNDE (2024), a plataforma facilita o monitoramento em tempo real, proporcionando visibilidade clara sobre a execução de cada programa e contribuindo para a agilidade e a segurança da prestação de contas.

Nos termos do Art. 1º e 4º da Resolução CD/FNDE nº 7 (2024) as prestações de contas dos programas desenvolvidos no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE serão realizadas no BB Gestão Ágil, do Banco do Brasil, devendo efetuar a partir do exercício de 2024, os registros deverão ser realizados até 30 de abril de cada ano subsequente (FNDE, 2024).

Segundo o FNDE (2024), quanto aos recursos repassados em 2023 e 2024, as UEx prestam contas pelo BB Gestão Ágil e/ou apresentam a documentação pertinente à respectiva EEx (que, em ambos os casos, analisa e julga a prestação de contas e envia os dados consolidados ao FNDE por meio do SIGPC-Demonstrativo Consolidado) e a EEx e EM prestam contas via BB Gestão Ágil.

Figura 3

Tela Programa BB Ágil lançamento de prestação de contas

Captura de tela da interface de lançamento de prestação de contas no sistema BB Gestão Ágil. A interface é organizada em seções:

- Documentos:** Uma tabela com colunas para 'Balancete', 'Histórico', 'Documento' e 'Valor (R\$)'. Um registro é exibido com o valor de 1.001,10.-.
- Classificação do lançamento:** Três campos de seleção para 'Categoria' (XDE Básico), 'Subcategoria' (Curso) e 'Subcategoria' (Aquisição de material de consumo).
- Ações:** Botões 'SALVAR' (em azul) e 'CANCELAR' (em vermelho).
- Informações adicionais:** Um texto orienta o usuário: 'Caso o documento de despesa seja uma Nota Fiscal Eletrônica, basta inserir a chave de acesso:'. Abaixo, há uma seção 'Incluir documento de despesa' com dois botões: 'Nota Fiscal Eletrônica' (em azul) e 'Outros documentos de despesa' (em cinza).
- Chave de acesso:** Um campo de entrada para a 'Chave de acesso da nota fiscal' com uma lupa para busca.

Fonte: Manual BB Gestão Ágil FNDE (2024)

Conforme disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, bem como na Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, a Entidade Executora deverá receber e analisar as prestações de contas das UEx, representativas de suas escolas. “O envio da prestação de contas ao FNDE continuará a ocorrer por meio do Demonstrativo Consolidado do SiGPC, a ser preenchido pela Entidade Executora após o recebimento e análise dos dados fornecidos pelas UEx de sua rede de ensino” (FNDE, 2024, p. 22). Nos termos do Art.8 da Resolução CD/FNDE nº 7 (2024), a execução dos programas será monitorada pelo FNDE com base nos dados apresentados na Solução BB Gestão Ágil, que apresentará alertas sobre a ausência de comprovação de despesas e sobre a eventual existência de divergência ou inconformidade dos dados apresentados.

Abaixo, um quadro resumo de como acontece a prestação de contas na Ferramenta BB Gestão Ágil, conforme FNDE (2024).

Tabela 3

Prestação de Contas: BB Gestão Ágil

Atividade	Como é feito no BB Gestão Ágil
Usuário	Efetua pagamentos, lançamento das despesas, anexar documentos.
Registro de receitas e despesas	Diretamente no sistema BB Gestão Ágil.
Comprovação documental	Anexação digital dos documentos. Existe a vinculação com documentos fiscais eletrônicos registrados no sistema da Receita Federal.
Conciliação bancária	Automática, com cruzamento entre lançamentos e extratos bancários.
Prazos	Prazos definidos: até 30 de abril de cada ano subsequente.

Fonte: Adaptado pela autora do manual BB Gestão Ágil FNDE (2024)

A tabela evidencia que a ferramenta BB Gestão Ágil centraliza as atividades de execução financeira, com a execução sendo realizada pelo usuário no sistema. Esses procedimentos favorecem a transparência, o controle e a padronização da prestação de contas, inclusive quanto ao cumprimento de prazos estabelecidos (FNDE).

3 PERCURSO METODOLOGICO

Neste capítulo são apresentados os procedimentos e técnicas metodológicas que serão empregadas no desenvolvimento da pesquisa final, de forma a garantir a robustez e a transparência da pesquisa. Conforme mencionado por Gil (2019), o caminho metodológico corresponde à trajetória que o pesquisador deve seguir para alcançar os resultados esperados, sendo guiado por uma lógica estratégica construída a partir de procedimentos e técnicas relevantes ao tipo de estudo a ser desenvolvido.

3.1 Tipo, abordagem e método de pesquisa

O estudo se classifica como uma pesquisa de natureza aplicada, utilizando pesquisa de campo como método de coleta de dados, com abordagem qualitativa e carácter descritivo-exploratório, tendo como objetivo analisar como a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *Accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a partir das percepções dos gestores das caixas escolares, e buscando compreender como esse aspecto analisado é vivenciado e interpretado no contexto que se insere.

Sua natureza aplicada reside no objetivo de analisar a contribuição da ferramenta BB Gestão Ágil para a *accountability* e compreender as percepções dos gestores em um contexto real. O carácter descritivo é evidenciado pela busca em detalhar e caracterizar as facilidades, desafios e impactos operacionais percebidos. Adicionalmente, por se tratar de uma implementação recente da plataforma (instituída em 2024 em Minas Gerais) e pela identificação de uma lacuna na literatura sobre o tema, a pesquisa assume um forte componente exploratório, visando a obtenção de *insights* iniciais e aprofundados sobre as vivências e interpretações dos gestores. O estudo pretende analisar como a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *accountability* a partir das percepções dos gestores. Isso implica em descrever essas percepções, as facilidades, os desafios e os impactos operacionais. As técnicas de coleta de dados (questionário *Likert* e entrevista semiestruturada) são ideais para descrever características e opiniões dos sujeitos da pesquisa.

Oliveira (1999) retrata que a pesquisa qualitativa é uma tentativa de se explicar em profundidade o significado e as particularidades dos resultados provenientes de entrevistas ou de questões abertas, sem utilizar a mensuração quantitativa de características ou

comportamentos. Segundo Andrade (2001), uma pesquisa é qualitativa quando não utiliza dados estatísticos e não tem como objetivo principal abordar o problema a partir de tais dados. É por meio da abordagem qualitativa que o pesquisador tenta descrever a complexidade de uma determinada hipótese, analisar a interação entre as variáveis e ainda interpretar os dados, fatos e teorias. A abordagem qualitativa é adequada para essa investigação, pois permite compreender as percepções, vivências, significado e particularidades dos gestores financeiros. A análise de conteúdo das entrevistas e a interpretação das escalas *Likert* de forma qualitativa reforçam essa escolha.

3.2 Unidade de análise e Sujeito de Pesquisa

Este estudo tem como unidade de análise a ferramenta BB Gestão Ágil, no que se refere ao recebimento dos recursos do PDDE, instrumento obrigatório no Processo de Prestação de Contas dos recursos originários do FNDE.

Conforme dados oficiais da Secretaria de Estado de Educação (Secretaria de Estado de Educação, 2025), Minas Gerais conta com 3.459 escolas estaduais, distribuídas em 852 municípios (Secretaria de Estado de Educação, 2025). Segundo o FNDE todas as escolas públicas de educação básica, têm direito a receber recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE, 2025).

Os sujeitos de pesquisa são os gestores financeiros das escolas estaduais do Estado de Minas Gerais (Diretores de Escola), sendo considerados dois momentos complementares para a pesquisa, com objetivos distintos.

O primeiro momento tem como objetivo identificar e analisar as percepções dos gestores das Caixas Escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE, abrangendo análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade. Foram considerados como sujeitos de pesquisa os gestores financeiros das escolas estaduais de todo o Estado de Minas Gerais. Considerando que as entidades estão localizadas em diferentes regiões do estado, optou-se pelo questionário devido a maior flexibilidade para os gestores responderem no momento em que julgarem mais conveniente e também pela possibilidade de envio do questionário através de correio eletrônico. Para ampliar a participação dos gestores, foram reiterados os convites para participação na pesquisa. Ao final, obteve-se um total de 386 respondentes.

No segundo momento, para examinar os demais objetivos da pesquisa, inicialmente escolheu-se por delimitar os sujeitos de pesquisa aos gestores financeiros das escolas estaduais de Belo Horizonte pertencentes a região Centro-Sul de Belo Horizonte. Entretanto, ao longo da coleta de dados, foram realizados contatos com o objetivo de agendar entrevistas presenciais ou *on-line* com esses profissionais, sendo identificadas limitações relacionadas à disponibilidade dos diretores para participação no estudo.

Dessa forma, visando ampliar a abrangência da pesquisa e garantir maior diversidade de percepções e experiências, optou-se pelo agendamento de entrevistas em formato *on-line* com gestores de escolas estaduais pertencentes a diferentes regiões do estado de Minas Gerais, tornando o processo investigativo mais amplo e representativo, sendo selecionados os gestores escolares com maior acessibilidade.

Foram realizadas entrevistas presenciais com gestores das escolas pertencentes à região Centro-Sul de Belo Horizonte. Já com os gestores das demais escolas estaduais de Minas Gerais, as entrevistas ocorreram em formato *on-line*.

As entrevistas foram conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado, totalizando 14 participantes. A saturação dos dados foi identificada mediante análise progressiva, momento em que as informações obtidas apresentaram recorrência e ausência de novos elementos relevantes para a pesquisa. Especificamente: (i) após a 11ª entrevista, observou-se repetição de códigos em categorias já estabelecidas; (ii) a 12ª e 13ª entrevistas confirmaram padrões existentes sem introduzir novos temas; (iii) a 14ª entrevista não apresentou elementos significativamente diferentes das anteriores. Esse quantitativo situa-se dentro da faixa recomendada por Hennink e Kaiser (2022) para alcance de saturação (9-17 entrevistas), validando a suficiência metodológica da amostra.

3.3 Técnicas de coleta de dados

Para viabilização da coleta de dados, foi solicitada anuência da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, com a finalidade de ciência e autorização para a realização da pesquisa nas escolas públicas estaduais e nos setores jurisdicionados às Superintendências Regionais de Ensino, abrangendo as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e metropolitanas A, B e C de Minas Gerais. Os termos de anuência encontram-se no Apêndice E.

Foram utilizadas no estudo duas técnicas para a coleta de dados: questionário com escala *Likert* e entrevista semiestruturada, em razão da investigação dos objetivos propostos.

Figura 4

Técnicas de coleta de dados

Na primeira etapa, foi aplicado um questionário eletrônico elaborado na plataforma *Google Forms* baseado na escala *Likert* de 4 pontos (Apêndice A) e disponibilizado aos gestores financeiros das escolas estaduais de Minas Gerais por meio do *e-mail* institucional. Para ampliar a participação dos gestores, os convites para participação na pesquisa foram reiterados posteriormente, obtendo-se ao final um total de 386 respondentes. A coleta de dados ocorreu entre os dias 01 a 31 de março de 2026.

Conforme Bermudes, Santana, Braga e Souza (2016), que discutem os tipos de escalas utilizadas em pesquisas e suas aplicações, a escala *Likert* é uma das mais utilizadas em pesquisas dentre as várias escalas existentes para medir atitudes. Mais evoluída e precisa, a escala *Likert* pode ser conceituada como um tipo de escala de atitude, na qual o indivíduo respondente indica seu grau de concordância ou discordância em relação a determinado objeto e, ainda, apresenta o grau de intensidade das respostas, fornecendo direções sobre a posição do entrevistado em relação a cada afirmação.

Na segunda etapa, com o intuito de analisar os demais aspectos contemplados na pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio entrevistas semi-estruturadas com gestores financeiros das escolas estaduais, que subsidiarão a análise de conteúdo. As entrevistas ocorreram entre os dias 05 a 20 de março de 2026.

Segundo da Silva, Penha e Bizzarias (2022), uma pesquisa qualitativa tem como objetivo buscar significados e também identificar padrões de comportamento nas evidências. É utilizada a entrevista para interpretar uma realidade a partir do olhar do outro,

que, neste caso, é obtida pelo processo dialógico negociado entre os interlocutores. Com a aplicação das entrevistas, o pesquisador terá uma massa de dados que pode ser composta pelas gravações, que podem ainda estar em áudio ou vídeo, o que constituirá o seu *corpus* de análise. Neste momento, o pesquisador contará com a maior parte dos dados qualitativos já transcritos, sendo constituídos por entrevistas, diários de campo.

O roteiro das entrevistas (Apêndice B) foi elaborado em acordo aos objetivos propostos no estudo. As entrevistas foram realizadas de forma presencial e *on-line*, conforme a disponibilidade dos participantes. As entrevistas foram gravadas mediante autorização dos entrevistados, conforme Termo de Consentimento Livre Esclarecido em anexo no Apêndice C, para posterior transcrição e análise dos dados.

3.4 Estratégia de análise dos dados

As percepções dos gestores das Caixas Escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE: análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade serão medidas através da escala *Likert*. Neste estudo, a escala foi avaliada de forma qualitativa, interpretando-se as respostas em função do conteúdo e do sentido atribuído pelos participantes às categorias de concordância e discordância. Os questionários foram adaptados dos estudos Naves (2011) e Lima (2020) (APÊNDICE A).

Embora a escala *Likert* seja tradicionalmente associada às abordagens quantitativas, neste estudo ela foi utilizada com enfoque qualitativo, tendo como objetivo principal captar e interpretar as percepções dos respondentes. As respostas não foram analisadas apenas como valores numéricos, mas como expressões de posicionamentos e experiências em relação ao fenômeno investigado. Boone e Boone (2012) destacam que os dados oriundos de escalas *Likert* podem ser analisados por meio de técnicas quantitativas, mas também podem ser interpretados sob abordagens qualitativas, especialmente quando o foco é a compreensão das percepções dos respondentes.

A utilização de medições subjetivas tem se mostrado relevante em estudos que investigam variáveis intangíveis, como atitudes afetivas, satisfação do cliente ou eficiência ambiental em empresas do setor petrolífero (*Likert*, 1932; Hair *et al.*, 2014). Nesse contexto, a escala *Likert* é amplamente empregada como método para coletar e quantificar a percepção dos indivíduos em determinado contexto, permitindo gerar conhecimento a partir de avaliações

qualitativas do universo de estudo e oferecendo suporte à análise de comportamentos e opiniões complexas (Bardin, 2011).

A análise priorizou a identificação de tendências, padrões de percepção e significados atribuídos pelos participantes, buscando compreender o fenômeno investigado de maneira aprofundada. A escala *Likert* funcionou tanto como instrumento de mensuração quanto de apoio à interpretação qualitativa, permitindo triangulação metodológica entre abordagens quantitativas e qualitativas (Creswell, 2014).

Conforme Jamieson (2004), escalas *Likert* situam-se no nível ordinal de mensuração, razão pela qual estatísticas paramétricas não foram utilizadas. Os dados foram analisados mediante distribuição de frequências e moda, complementados por entrevistas semiestruturadas que permitiram compreender os significados, contextos e nuances das percepções. Essa integração fortalece a validade interna da pesquisa através da validação cruzada entre dados numéricos e narrativos, adequando-se à natureza complexa do fenômeno investigado.

A moda foi empregada com o objetivo de identificar a resposta mais frequente entre os gestores, permitindo evidenciar a tendência predominante das percepções em relação aos itens analisados. Tal abordagem possibilita uma leitura mais fiel dos dados, uma vez que preserva a hierarquia das categorias sem pressupor intervalos iguais entre elas. A análise foi complementada pela distribuição de frequências, de modo a compreender não apenas a predominância das percepções, mas também possíveis variações e divergências entre os respondentes.

Para os demais objetivos da pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados colhidos nas entrevistas foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), a qual sustenta que essa abordagem permite categorizar e interpretar as informações extraídas das entrevistas e observações, buscando identificar padrões, desafios e percepções.

Conforme apresentado por Severino (2007), a análise de conteúdo é uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: escritos, orais, imagens e gestos. É um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Trata-se de se compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações. Envolve, portanto, a análise do conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das mensagens. As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, são vistos como indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas humanas e seus componentes

psicossociais. As mensagens podem ser verbais (orais ou escritas), gestuais, figurativas, documentais. A análise de conteúdo atua sobre a fala, sobre o sintagma. Ela descreve, analisa e interpreta as mensagens e enunciados de todas as formas do discurso, procurando ver o que está por detrás das palavras.

Segundo Bardin (2016), as entrevistas semiestruturadas devem ser registradas e transcritas na íntegra, incluindo as hesitações, risos, silêncios e os estímulos do entrevistador. Nesse sentido, as transcrições integrais foram realizadas por meio do *site TurboScribe*. Após, foram revisadas com base no áudio original para assegurar a exatidão ao conteúdo da entrevista. As interpretações ou transcrições equivocadas foram excluídas.

Bardin (2016) define a análise de conteúdo como o trabalho da fala, a prática da língua realizada. É definida como um conjunto de técnica de análise das comunicações e tida como um leque de apetrechos, como uma análise dos significados, estruturada nas etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Nesse estudo, inicialmente foi realizada a pré-análise, com a leitura dos dados coletados. O objetivo foi compreender o material coletado e identificar as unidades de análise relevantes de acordo com os objetivos do estudo.

A segunda fase foi a exploração do material com a codificação, onde cada unidade de significado foi identificada e marcada com códigos representativos. Também foi realizada a organização de subcategorias criadas com base nas similaridades e padrões observados nos dados.

Por fim, na etapa de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, foi realizado um processo de busca por relações, diferenças, *insights* significativos nos dados além do significado das categorias identificadas em relação ao contexto da pesquisa e à teoria relevante. Os resultados foram organizados a partir das categorias identificadas, dos padrões encontrados e das interpretações.

3.5 Procedimentos Éticos

De acordo com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração do Centro Universitário Unihorizontes, todo projeto de dissertação é submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, antes do início da coleta de dados (Centro

Universitário Unihorizontes, 2024). O Comitê de Ética em Pesquisa emitiu o parecer favorável em 11 de dezembro de 2025.

Para esse estudo, foram duas etapas para coleta de dados. No primeiro momento, foi aplicado um questionário eletrônico elaborado na plataforma *Google Forms* baseado na escala *Likert* de 4 pontos (Apêndice A) e disponibilizado aos gestores financeiros das escolas estaduais de Minas Gerais por meio do *e-mail* institucional. No segundo momento a coleta de dados foi realizada por meio entrevistas semi-estruturadas com gestores financeiros das escolas estaduais, realizadas de forma presencial e *on-line*, conforme a disponibilidade dos participantes.

Cabe explicitar que, por questões éticas, foi preservada a identidade de todos os sujeitos de pesquisa. Para garantir o anonimato dos participantes das entrevistas, os entrevistados foram identificados por códigos alfanuméricos, representados pela letra “E”, correspondente à palavra “Entrevistado”, seguida de numeração sequencial (E1, E2, E3...), utilizada ao longo da apresentação e análise dos dados. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado no APÊNDICE C, foi disponibilizado aos participantes dos questionários e das entrevistas. Também foi assegurado aos participantes que os dados fornecidos seriam tratados de forma confidencial e utilizados exclusivamente no desenvolvimento da pesquisa acadêmica.

Dessa forma, o estudo atende às normas de ética em pesquisa estabelecidas pela instituição de ensino e SEE/MG.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção, são apresentados e analisados os dados provenientes das entrevistas e questionários, organizados nas seguintes subseções: perfil dos entrevistados; principais funcionalidades da plataforma BB Gestão Ágil, sob a perspectiva dos gestores das Caixas Escolares e sua relação com os elementos-chave da *accountability* (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE; identificar e analisar as percepções dos gestores das Caixas Escolares sobre as facilidades, desafios e impactos operacionais decorrentes da adoção da plataforma BB Gestão Ágil nos processos de prestação de contas do PDDE; identificar as dificuldades recorrentes, limitações técnicas e oportunidades de aprimoramento relatadas pelos gestores das Caixas Escolares no uso cotidiano da plataforma BB Gestão Ágil e validar o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de *accountability* (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE

No perfil dos entrevistados, são trazidas informações sobre o tempo de atuação na direção, o número de alunos matriculados na escola e sobre a experiência do gestor escolar com a gestão financeira dos recursos do PDDE antes da implementação do BB Gestão Ágil.

Cabe ressaltar que no Apêndice C encontram-se todas as categorias, subcategorias e os códigos de análise que nortearam essa etapa.

4.1 Perfil dos entrevistados

Os diretores escolas foram entrevistados através de entrevistas presenciais ou *online*, com roteiro semiestruturado, e com questionários respondidos, encaminhados por *e-mail* via *Google Docs*.

4.1.1 Diretores entrevistado – entrevista semiestruturada

Este bloco foi elaborado com o objetivo de realizar um mapeamento geral do perfil dos diretores escolares, contemplando o tempo de atuação na função de direção e a quantidade de alunos matriculados nas instituições investigadas.

No que se refere ao tempo exercido na direção da escola, constatou-se que foram entrevistados 14 gestores escolares, com experiência de 3 a 20 anos de atuação na gestão escolar, sendo que quase a totalidade dos entrevistados conta com experiência superior a 10 anos, o que reforça sua expertise no enfrentamento dos desafios da gestão escolar. Esse dado é importante devido ao fato de que a experiência no cargo de diretor escolar possibilita ao longo dos anos o desenvolvimento da competência e da habilidade necessária para realizar a gestão financeira do PDDE.

Quanto ao quantitativo de alunos matriculados, verifica-se uma variação entre 32 e 760 estudantes por unidade escolar, sendo predominante a presença de instituições com mais de 300 alunos matriculados. Essa heterogeneidade evidencia diferentes portes de escolas no universo pesquisado, o que pode implicar distintas demandas de gestão administrativa e financeira.

4.1.2 Diretores entrevistados – questionário enviado

Este tópico apresenta a caracterização dos diretores escolares participantes da pesquisa, os quais responderam ao questionário aplicado no estudo. O objetivo é delinear o perfil dos gestores, considerando aspectos relacionados ao tempo de atuação na função de direção e ao porte das instituições sob sua responsabilidade, avaliado por número de alunos matriculados.

Tabela 4

Perfil dos diretores

	Até 1 ano		1 a 2 anos		2 a 5 anos		acima de 5 anos	
Qual o tempo de atuação na direção	18 Respondentes	4,66%	29 Respondentes	7,51%	105 Respondentes	27,20%	234 Respondentes	60,62%

	Até 300		301 a 500		501 a 750		acima de 750	
Qual o número de alunos matriculados na escola	182 Respondentes	47,15%	78 Respondentes	20,21%	72 Respondentes	18,65%	54 Respondentes	13,99%

Quando se observa o tempo exercido na direção da escola, constata-se que 60,62% dos diretores escolares possuem acima de 5 anos como diretor, 27,20% possuem de 2 a 5 anos de experiência, 7,51% de 1 a 2 anos e apenas 4,66% entraram no último mandato (menos de 1 ano de experiência). Esse dado é importante devido ao fato de que a experiência no cargo de diretor

escolar possibilita, ao longo dos anos, o desenvolvimento da competência e da habilidade necessária para realizar a gestão financeira do PDDE.

Quanto ao quantitativo de alunos matriculados, 47,15% representam até 300 alunos, 20,21% 301 a 500 alunos, 18,65% de 501 a 750 alunos e 13,99% têm acima de 750 alunos. Esses dados revelam diversidade de porte das escolas pesquisadas.

4.2 Principais funcionalidades da plataforma BB Gestão Ágil sob a perspectiva dos gestores das Caixas Escolares e sua relação com os elementos-chave da *accountability* (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE

As entrevistas com os gestores escolares revelaram uma série de funcionalidades quanto a execução da ferramenta BB Gestão Ágil e sua relação com os elementos-chave da *accountability* (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE. Essas funcionalidades foram analisadas em sete subcategorias: execução e registro financeiro; monitoramento e controle financeiro; transparência e rastreabilidade; automação, validação e integração de sistema; registro e atualização em tempo real; usabilidade e operacionalização; e limitações e percepções dos usuários.

Conforme Fonseca *et al.* (2020) a população tem solicitado modelos de gestão pública com mais transparência em suas ações e prestação de contas, mas que também sejam mais eficientes, eficazes e efetivos, evidenciando a importância da administração financeira pública e de seus mecanismos gerenciais para que o governo federal possa promover o *accountability* na gestão pública.

Quanto à execução e controle financeiro, destacou-se a utilização da ferramenta BB Gestão Ágil para comprovação das despesas, com a inclusão de nota fiscal. O relato de um gestor ilustra essa questão: “Porque, quando a gente executa, lá no BB Ágil tem o espaço que a gente vai estar anexando os documentos de despesas, as notas fiscais.” (E12, Gestor Escolar).

A possibilidade de registro de pagamentos, e controle dos gastos efetuados, configura-se como uma funcionalidade consideravelmente mencionada pelos gestores escolares entrevistados. Um gestor comentou:

A gente utiliza o sistema como um todo, porque a gente está sempre utilizando o Banco do Brasil, o sistema deles justamente para poder fazer todos os tipos de lançamento e

pagamento. Então a gente utiliza tudo isso. E, do ponto de vista de controle também, de saída de recursos, ele também facilita bastante nesse ponto. (E11, Gestor Escolar).

Associado a esse aspecto, no que se refere à ferramenta de monitoramento e controle financeiro, observa-se que diversos diretores a utilizam para o acompanhamento da execução financeira dos recursos de custeio e de capital, conforme relato a seguir: “Inserção de notas e o comparativo de valores do que já foi gasto de capital e custeio”. (E14, Gestor Escolar).

Segundo Fonseca *et al.* (2020), o gestor público deve entender os mecanismos da administração financeira brasileira, bem como suas necessidades de transparência e controle para que o bem público seja adequadamente gerido. Nessa mesma direção, Siu (2011) sustenta que, mediante métodos dedutivos bem simples, a implementação de estratégias que aumentam *accountability* reduz a corrupção na sociedade brasileira.

Parte dos gestores escolares apontam que a promoção da transparência é uma funcionalidade da ferramenta, por possibilitar o acesso, por diferentes instâncias administrativas, às informações sobre as despesas realizadas, incluindo valores, natureza das despesas (custeio ou capital) e itens adquiridos, a partir do registro das notas fiscais:

Ele realmente tem esse poder de transparência muito maior, porque a gente faz a compra, faz a prestação de compras e, quando você coloca no BB Ágil, várias outras pessoas da Secretaria e do Governo Federal têm acesso à forma como foi gasto, o valor que foi gasto, se está dentro de custeio ou dentro de capital, porque a gente digita a nota e, pela nota, você vai perceber os itens gastos (...) então é uma forma deles já irem monitorando, de repente até antes da entrega em si. (E10, Gestor Escolar).

Outro gestor, quanto à promoção da transparência pontuou que a ferramenta BB Gestão Ágil torna a prestação de contas mais pública:

Contribui muito, porque fica mais acessível. Acredito que torna isso um pouco mais público, mais acessível para quem quiser acompanhar o que está sendo gasto e como está sendo gasto. Não fica na papelada parada, talvez, na escola ou parada numa superintendência. Isso eu acho que torna, cria uma amplitude maior de alcance para as pessoas poderem saber o que está acontecendo. (E6, Gestor Escolar).

Nesse sentido, conforme Silva, Amorim e Pacheco (2024) a *accountability* pressupõe que o Estado e o governo devem ser transparentes, acessíveis e abertos para disponibilizar dados e detalhar suas condutas à população.

A possibilidade de integração dos sistemas, e validação das despesas é um outro ponto ligado à promoção da transparência, o que revela maior segurança em estar dentro das normas:

Você lançou a nota fiscal, a nota é reconhecida. Como eu disse, você digita uma chave de acesso, a nota fiscal aparece toda, porque tem uma coligação, um reconhecimento direto com a Receita Federal. E isso quer dizer que a nota fiscal existiu, o pagamento foi ok, dentro das normas. (E3, Gestor Escolar).

Além disso, o registro em tempo real, possibilitado pela ferramenta BB Gestão Ágil, permite o acompanhamento contínuo da execução financeira dos recursos além de aumentar a transparência dos processos de prestação de contas, conforme relatado pelo diretor entrevistado:

O processo fica mais transparente, porque a gente não vai esperar chegar o prazo da execução dos recursos até dezembro para prestar contas, sendo que a gente tem que prestar a prestação de contas física na SRE até 31 de janeiro. Sendo que no BB Ágil, à medida que você realizou, todo mês você pode entrar lá e já ir inserindo esses elementos de despesas, que é a nota fiscal. Lá aparece mês a mês. Quando a gente faz a aquisição, aparece e fica de vermelho, e quando a gente entra no sistema e insere os comprovantes das despesas ele fica de azulzinho, e aí quer dizer que já está ok. Então a gente tem como acompanhar mês a mês. Realizou a despesa, já pode inserir. (E12, Gestor Escolar).

De forma complementar, conforme apontado pelo FNDE (2024), a plataforma facilita o monitoramento em tempo real, proporcionando visibilidade clara sobre a execução de cada programa e contribuindo para a agilidade e a segurança da prestação de contas.

Apesar desses avanços, a transparência também foi percebida como limitada por um gestor, em razão do acesso às contas institucionais ser restrito por senha, sob responsabilidade da gestão. Segundo o relato de gestor escolar entrevistado, não há possibilidade de transparência nesse processo: (“Eu não vejo como ter transparência nisso, não... tem que ter uma senha, essa senha fica em poder da gestão”). (E8, Gestor Escolar).

No contexto da usabilidade e à operacionalização da ferramenta BB Gestão Ágil, uma parcela dos gestores apresentou facilidade para efetuar lançamentos de despesas na Ferramenta BB Gestão Ágil, conforme evidenciado no depoimento: “Muito, muito, é muito fácil. A gente pegar a nota e lançar é muito tranquilo”. (E9, Gestor Escolar).

No que tange às limitações e percepções dos usuários acerca da ferramenta BB Gestão Ágil, observa-se a exigência de maior precisão nos lançamentos, a fim de evitar inconsistências no fechamento da prestação de contas, as quais, anteriormente, poderiam ser identificadas apenas na etapa de análise. Tal aspecto é evidenciado no depoimento de gestor escolar entrevistado:

Ali no BB Ágil a gente tem que tomar cuidado para não fazer lançamentos errados, né? Então já tem essa questão de lançar e ser assertivo na hora de lançar, senão dá problema no fechamento lá na frente, coisa que antes talvez só seria, de repente, identificada na análise da prestação de contas. Agora não, agora fica mais fácil também nesse sentido. (E6, Gestor Escolar).

Poucos gestores escolares relataram a percepção da ausência de impacto, com a adoção da Ferramenta BB Gestão Ágil. De acordo com um gestor entrevistado, o acompanhamento dos gastos já era realizado por ele através de planejamento interno: “- Não, assim, eu acho que não tem diferença não (...) a gente trabalha mais com o acompanhamento dos gastos, mas isso daí é uma coisa que, por exemplo, eu que já tenho planejamento interno, eu consigo acompanhar. (E5, Gestor Escolar).

De forma complementar, pode-se afirmar que as informações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a plataforma BB Gestão Ágil é uma solução desenvolvida pelo Banco do Brasil para atender às demandas do FNDE, oferecendo integração de dados, agilidade no processo além de transparência reforçada, ao centralizar informações de receitas, gastos e documentos e permitir acompanhamento em tempo real, permitindo que estados e municípios enviem suas informações de maneira mais rápida e simplificada (FNDE, s.d.).

4.3 Percepções dos dos gestores das Caixas Escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE: análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade (escala *Likert*).

As percepções dos gestores das caixas escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE e as análises das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade foram medidas através da escala *Likert*. Nesta escala, os participantes se posicionam de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item e, de acordo com esta afirmação, se infere a medida do construto. Neste estudo a escala foi avaliada de forma qualitativa, interpretando-se as respostas em função do conteúdo e do sentido atribuído pelos participantes às categorias de concordância e discordância. Os questionários foram adaptados dos estudos Naves (2011) e Lima (2020).

Conforme Jamieson (2004), “as escalas *Likert* situam-se no nível ordinal de mensuração”, razão pela qual a autora enfatiza que “estatísticas paramétricas [...] não devem ser utilizadas” nesse tipo de dado. Ainda, conforme a autora, para os dados ordinais deve-se empregar a mediana, a moda ou usando a frequência/percentagens como descrição dos dados.

Os dados foram analisados considerando a frequência das respostas, identificando-se, em seguida, a moda como a categoria mais recorrente entre os gestores, permitindo evidenciar a tendência predominante das percepções em relação aos itens analisados. Essa forma de abordagem possibilita uma leitura mais fiel dos dados, em razão de preservar a hierarquia das categorias da escala, sem pressupor intervalos iguais entre elas.

O questionário foi dividido em quatro blocos: 1) Identificação e perfil do respondente; 2) Prestação de contas; 3) Transparência e 4) Responsabilidade. Cabe salientar que o questionário foi enviado a todas as 3.459 escolas estaduais do Estado de Minas Gerais, sendo que 386 gestores escolares (diretores) dessas escolas responderam a esse questionário.

Na categoria Prestação de Contas foi realizada a divisão dos temas entre Prestação de Contas – Capacitação e Suporte e Prestação de Contas – Execução.

Na subcategoria Capacitação e Suporte, foram analisados aspectos relacionados à capacitação dos gestores escolares, suporte institucional oferecido pela SEE, conhecimentos de legislação e a clareza das orientações legais.

No que se refere à capacitação para realizar a prestação de contas do PDDE observou-se predominância de respostas na categoria “concordo” que, quando somada à categoria “concordo totalmente”, representam 70,21%. A moda situa-se na categoria “concordo”, evidenciando a percepção favorável quanto à capacitação de prestação de contas.

No que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas de forma satisfatória, pelo analista de prestação de contas, constatou-se que mais da metade dos respondentes “concordam” com essa afirmação. Observa-se que uma parcela minoritária dos respondentes avalia negativamente o suporte do analista de prestação de contas, sendo 9,33% na categoria “discordo” e 2,07% em “discordo totalmente”. A moda situa-se na categoria “concordo”.

No que concerne a orientações legais aplicáveis, se elas são claras e objetivas, verifica-se que 60,62% dos respondentes concordam, indicando uma percepção majoritariamente positiva em relação à compreensão dessas orientações, embora ainda haja uma parcela dos participantes que discordam dessa afirmação, apontando a necessidade de maior detalhamento ou esclarecimento. A moda situa-se na categoria “concordo”.

Quanto ao conhecimento detalhado de toda a legislação referente à gestão financeira do PDDE, 77,72% das respostas foram na opção concordo totalmente somado a concordo. Isso demonstra que pequena parte dos diretores avaliou não ter conhecimento, sendo que 1,81% respondeu discordo totalmente. A moda situa-se na categoria “concordo”.

A seguir, apresenta-se a tabela com os resultados obtidos.

Tabela 5*Prestação de Contas – Capacitação*

	Concordo Totalmente		Concordo		Discordo		Discordo Totalmente	
Recebeu capacitação para realizar a prestação de contas do PDDE	65 Respondentes	16,84%	206 Respondentes	53,37%	75 Respondentes	19,43%	40 Respondentes	10,36%
O analista da prestação de contas sempre esclarece satisfatoriamente suas dúvidas.	130 Respondentes	33,68%	212 Respondentes	54,92%	36 Respondentes	9,33%	8 Respondentes	2,07%
As orientações legais são suficientemente claras e objetivas.	37 Respondentes	9,59%	234 Respondentes	60,62%	108 Respondentes	27,98%	7 Respondentes	1,81%
Conhece detalhadamente toda a legislação referente à gestão financeira do PDDE	40 Respondentes	10,36%	260 Respondentes	67,36%	79 Respondentes	20,47%	7 Respondentes	1,81%

Para Pereira e Teodoro (2023), o papel da Caixa Escolar vai além da gestão financeira, pois, além da rigorosa observância das normas legais que regulamentam a movimentação dos recursos, também compreende uma esfera para a garantia da transparência, eficácia e responsabilidade no uso dos recursos destinados à educação. O Presidente e Vice-Presidente da Caixa Escolar assumem a condução dos procedimentos legais para execução de recursos e prestação de contas, assumindo, portanto, papel primordial para que os objetivos sejam alcançados em conformidade com a legislação vigente.

À luz dessa perspectiva, esse resultado sugere que, na percepção dos respondentes, embora haja predominância de percepções favoráveis quanto à capacitação, ao suporte institucional da SEE e ao conhecimento da legislação, ainda se observam fragilidades, sobretudo no que se refere à capacitação para prestar contas e a clareza das orientações legais.

Na categoria Prestação de Contas - execução, foram analisados aspectos relacionados procedimentos, segurança para prestar contas, burocracia da prestação de contas e inadimplência de prestação de contas.

A seguir, apresenta-se a tabela com os resultados obtidos.

Tabela 6*Prestação de Contas - Execução*

	Concordo Totalmente		Concordo		Discordo		Discordo Totalmente	
Domina todos os procedimentos para realizar a gestão financeira do PDDE, principalmente para realizar a prestação de contas.	60 Respondentes	15,54%	233 Respondentes	60,36%	76 Respondentes	19,69%	17 Respondentes	4,40%
Sente-se seguro para realizar a prestação de contas.	57 Respondentes	14,77%	201 Respondentes	52,07%	108 Respondentes	27,98%	20 Respondentes	5,18%
O processo de prestação de contas é burocrático.	107 Respondentes	27,72%	182 Respondentes	47,15%	84 Respondentes	21,76%	13 Respondentes	3,37%
A Caixa Escolar da Escola já foi considerada inadimplente devido às pastas da gestão financeira do PDDE?	332 Respondentes - Não		86,01%	54 Respondentes - Sim		13,99%		

No que se refere ao domínio de todos os procedimentos para realizar a gestão financeira do PDDE, principalmente para realizar a prestação de contas, 60,36% respondentes concordaram com a afirmação, indicando uma percepção majoritariamente positiva, ainda que não unânime, quanto à capacidade de execução dessas atividades. A moda situa-se na categoria “concordo”.

Quanto à segurança para realizar a prestação de contas, a moda situa-se na categoria “concordo”, com 52,07% de respondentes. Entretanto, 27,98% dos respondentes “discordam” da segurança ao prestar contas, indicando a percepção de insegurança ao prestar contas para parte dos gestores.

No que concerne ao considerar o processo de prestar de contas burocrático, a moda situa-se na categoria “concordo”, com 47,15% de respondentes. Em contrapartida, apenas 25,13% somando-se as categorias “discordo” e “discordo totalmente” não consideram o processo excessivamente burocrático. Esse resultado reforça a ideia de que a burocratização é

um aspecto significativo na experiência dos gestores, apontando para a necessidade de simplificação de processos.

No que se refere à inadimplência da Caixa Escolar devido às pastas da gestão financeira do PDDE, 86,01% dos respondentes declaram que não foram considerados inadimplentes, indicando que os gestores estão em conformidade com os procedimentos de prestação de contas.

Os resultados indicam que, embora os gestores demonstrem domínio dos procedimentos e, em sua maioria, estejam em conformidade com as exigências normativas, existem desafios quanto à execução da prestação de contas. A presença de percentuais expressivos de discordância quanto à segurança, evidencia que a execução ainda é marcada por dificuldades operacionais. Por outro lado, o baixo índice de inadimplência sugere que, apesar desses entraves, os gestores conseguem cumprir as exigências normativas, e realizar a entrega das prestações de contas.

Conforme Fonseca *et al.* (2020), a sociedade tem demandado modelos de gestão pública que, além de transparentes, sejam também mais eficientes, eficazes e efetivos. À luz desses pressupostos, os achados indicam que, embora a prestação de contas atenda aos requisitos de *accountability*, os resultados revelam a necessidade de fortalecimento de mecanismos que tornem a execução menos burocrática, de forma correta e mais segura, contribuindo para a eficiência da gestão financeira dos recursos do PDDE.

Na categoria transparência, foram analisados aspectos relacionados à ferramenta BB Gestão Ágil como contribuinte para permitir transparência na informação, facilidade de localização e organização dos documentos de prestação de contas, e a facilitação de conferência e validação das despesas. A seguir tabela com os resultados obtidos:

Tabela 7

Transparência

	Concordo Totalmente		Concordo		Discordo		Discordo Totalmente	
O sistema BB Gestão Ágil contribui para permitir transparência na informação	102 Respondentes	26,42%	253 Respondentes	65,54%	28 Respondentes	7,25%	3 Respondentes	0,78%
É fácil localizar e organizar os documentos de prestação de contas no sistema	60 Respondentes	15,54%	248 Respondentes	64,25%	72 Respondentes	18,65%	6 Respondentes	1,55%
O sistema facilita a conferência e validação das despesas	68 Respondentes	17,62%	267 Respondentes	69,17%	48 Respondentes	12,44%	3 Respondentes	0,78%

No que se refere à ferramenta BB Gestão Ágil como contribuinte para permitir a transparência da informação, verifica-se que 8,03% dos participantes manifestaram discordância ('discordo' e 'discordo totalmente'). Em contrapartida, a moda concentra-se na categoria 'concordo', com 65,54%, evidenciando uma percepção majoritariamente positiva quanto à ferramenta como instrumento de promoção da transparência.

Quanto à facilidade de localizar e organizar os documentos de prestação de contas na ferramenta BB Gestão Ágil, 79,79% dos respondentes concordam ("concordo totalmente" + "concordo", indicando uma percepção amplamente positiva em relação à facilidade de localizar e organizar documentos. A moda situa-se na categoria "concordo".

No que concerne à facilidade de conferência e validação das despesas na ferramenta BB Gestão Ágil, apenas 0,78% "discordam totalmente", o que sugere que a ferramenta apresenta boa usabilidade no processo de conferência e validação das despesas. A moda encontra-se na categoria "concordo" com 69,17% dos repondentes.

Os resultados indicam uma percepção positiva em relação à ferramenta BB Gestão Ágil, especialmente quanto à transparência, à organização dos documentos e à conferência das despesas. Tais resultados estão de acordo com os autores Silva, Amorim e Pacheco (2024), que afirmam que a *accountability* pressupõe que o Estado e o governo devem ser transparentes, acessíveis e abertos para disponibilizar dados e detalhar suas condutas à população. Nesse sentido, Siu (2011) complementa que a condição de transparência do Estado relaciona-se com o dever democrático das instituições públicas de fornecer informações à sociedade sobre os processos e determinações políticas que ocorrem no âmbito interno por meio de plataformas próprias de comunicação (Siu, 2011).

Na categoria responsabilidade, quanto à facilidade de identificação do agente público responsável pela ação administrativa, observou-se predominância de respostas na categoria "concordo" que quando somada à categoria "concordo totalmente" representam 83,68%, conforme demonstrado na tabela. A moda situa-se na categoria "concordo", evidenciando a percepção predominante favorável à identificação do responsável.

Tabela 8*Responsabilização*

	Concordo Totalmente		Concordo		Discordo		Discordo Totalmente	
	Respondentes		Respondentes		Respondentes		Respondentes	
É fácil a identificação do agente público responsável pela ação administrativa.	59	15,28%	264	68,39%	57	14,77%	6	1,55%

Esse resultado sugere que, na percepção dos respondentes, há relativa clareza na definição da responsabilização, o que contribui para o fortalecimento dos mecanismos *accountability*. Conforme Rocha (2011), um dos problemas mais significativos dos regimes democráticos modernos é a necessidade de instrumentos de avaliação e responsabilização contínuos dos agentes públicos que assegurem ao cidadão monitorar o poder que foi concedido aos seus representantes.

4.4 Identificar as dificuldades recorrentes, limitações técnicas e oportunidades de aprimoramento relatadas pelos gestores das Caixas Escolares no uso cotidiano da plataforma BB Gestão Ágil;

As entrevistas com os gestores escolares apresentaram diversas dificuldades e oportunidades de aprimoramento quanto ao uso cotidiano da ferramenta BB Gestão Ágil nas prestações de contas dos recursos do PDDE. As dificuldades relatadas pelos gestores foram subdivididas em cinco subcategorias: capacitação e suporte aos usuários; dificuldades técnicas e infraestrutura; falhas pontuais e limitações do sistema; processo de implementação e adaptação; e burocracia, sobrecarga e processo de trabalho. Já as oportunidades de aprimoramento foram divididas em três subcategorias: facilidade de uso e usabilidade do sistema; percepções positivas e funcionamento do sistema; e oportunidades de aprimoramento do sistema.

Na subcategoria capacitação e suporte aos usuários, foi citada a ausência de capacitação, conforme relatado pelo gestor escolar E1: “A gente não tem treinamento, não tem orientação. As orientações que o FNDE passa para a gente, eles mandam *e-mail*, só que não é um treinamento, não é uma orientação prática.” Nessa perspectiva, alguns gestores demonstraram iniciativa e autonomia para aprenderem a utilizar o sistema, conforme destacado pelo próprio Gestor Escolar E1: “Porque tudo que eu faço hoje é de abelhudo. Onde que eu vou entrar, qual

o sistema que é. E o próprio banco encaminha a gente também dentro do aplicativo... Então tudo que eu sei hoje foi de realmente procurar saber dentro do próprio aplicativo”. A solicitação de capacitação dos usuários também foi mencionada pelos entrevistados: “ eu acho que precisaria de um treinamento mais específico para o financeiro”. (gestor Escolar, E4). Esses relatos evidenciam uma lacuna significativa no processo de treinamento e capacitação dos gestores escolares, indicando que a ausência de capacitação pode levar os usuários a desenvolverem estratégias informais de aprendizagem, o que impacta a apropriação efetiva da ferramenta no cotidiano da gestão financeira escolar.

Com o objetivo de orientar os gestores escolares sobre a utilização da plataforma BB Gestão Ágil, foi elaborado o manual BB Gestão Ágil, que oferece suporte técnico e normativo para a análise da nova dinâmica de prestação de contas. Além disso, o FNDE também disponibilizou materiais e vídeos orientativos e promoveu ações de capacitação, incluindo *webinars* e formações técnicas, voltadas à utilização do BB Gestão Ágil pelos gestores e equipes de apoio (FNDE, 2024). Tais ações e materiais estão descritas na página do FNDE/BB Gestão Ágil. Observa-se que as estratégias adotadas para capacitação não garantem a compreensão das mudanças nos procedimentos de prestação de contas.

Na subcategoria dificuldades técnicas e infraestrutura, destacam-se falhas de acesso à internet, como relata o Gestor Escolar E6: “O que às vezes acontece, que não tem a ver com o BB Ágil, é o problema da nossa internet, mas isso não está relacionado diretamente ao sistema, mas sim a um problema interno nosso”. Sobre a sobrecarga do sistema na fase inicial, Gestor Escolar E12 aponta: “no início, ela estava um pouco congestionada. Mas tudo que é novo é assim mesmo. Depois ficou tranquilo o acesso”. Já em relação à lentidão em períodos de alta demanda e baixa incidência de falhas técnicas, o gestor escolar E11 afirma: “Em momentos mais pontuais de encerramento de exercício financeiro, principalmente momentos de prestação de contas, alguns sistemas ficam mais lentos. Teve momentos que eu não conseguia acessar o Banco do Brasil para pagamentos ... A gente normalmente não tem problema de ordem técnica.” Conforme os gestores escolares, nota-se que não são elevadas as dificuldades técnicas relatadas, e que estão relacionadas a problemas de infraestrutura de internet e picos de uso do sistema, o que indica que o desempenho do sistema é, em geral, satisfatório.

Na subcategoria falhas pontuais e limitações do sistema, observa-se falha pontual em funcionalidade específica, conforme E14: “Problemas de aplicativo, mas poucos. Problemas técnicos como o sistema emperrar, não leitura do QR Code ou pedir uma autorização e depois não funcionar. Mas digo que isso deve corresponder a menos de 2% dos acessos”. Também há

falha na integração de notas fiscais: “A chave de acesso da nota fiscal, às vezes você digita e ela não é reconhecida”. (Gestor Escolar, E3). Também foram apontadas dificuldades no registro manual de informações:

Bom, a parte de digitar a chave da nota. A gente perde muito tempo naquela parte de digitar a chave da nota. Então, se tivesse algum mecanismo que facilitasse a identificação da nota, ajudaria. Porque são muitos números e a gente não pode errar. Se ficar errado, fica ruim. Então a chave da nota que é mais trabalhosa. (Gestor Escolar E7).

Esses elementos indicam que, o sistema apresenta baixa incidência de falhas, mas experiências relatadas sugere que a eficiência técnica do sistema não é suficiente para eliminar as dificuldades operacionais no uso cotidiano. Conforme o FNDE (2024), a implementação do BB Gestão Ágil eleva a esperança de melhoria significativa na gestão dos recursos educacionais, facilitando a rotina de gestores municipais e estaduais e garantindo a contabilização correta e eficiente dos recursos.

Na subcategoria processo de implementação e adaptação, alguns gestores relataram a ocorrência de implementação gradual do sistema e dificuldade inicial de adaptação:

Então se você me perguntar, teve atraso? Sim, porque demorou a liberar o 100% do sistema. Mas com o sistema em 100% e se nós diretores fizermos em tempo e em hora, não vai ter problema nenhum. O problema é se você deixar acumular. Aí já não é o problema do sistema, é o problema de quem está fazendo a gestão do sistema. (Gestor Escolar, E1).

A sobrecarga operacional foi outro ponto percebido pelos gestores escolares, conforme afirma Gestor Escolar E10: “Sobre a ferramenta, eu diria que é mais essa questão mesmo de o BB Ágil ser um facilitador na prestação, e não apenas mais uma ferramenta, além da prestação de contas e do processo físico”. Observa-se que nessa categoria, as dificuldades iniciais estão relacionadas ao processo de implementação gradual e à adaptação dos usuários à nova rotina do sistema, evidenciando que a consolidação do uso do sistema depende tanto da maturidade da ferramenta quanto da organização dos fluxos de trabalho pelos gestores escolares.

Já na subcategoria burocracia, sobrecarga e processo de trabalho, destaca-se o excesso de exigências formais no processo. Conforme Gestor Escolar E1:

Talvez essa questão realmente de ter que pegar tantas assinaturas ... E quem assina hoje dentro do BB Ágil é o diretor, que é o presidente da caixa escolar, e o vice-diretor, que é o vice-presidente da caixa escolar. Isso também é um ganho muito grande.” Ainda nessa subcategoria, aparece a percepção de sobrecarga operacional e automatização do processo de prestação de contas.

Olha, no meu entendimento, se o BB Ágil estivesse dentro do sistema de prestação de contas e a gente pudesse fazer o lançamento das notas e colocar outras informações do processo para que a DAFI depois conseguisse analisar, isso evitaria esse retrabalho de fazer o manual. Por exemplo, se a DAFI tivesse acesso às contas das escolas dentro do BB Ágil e pudesse analisar todo o processo ali dentro, evitaria fazer o BB Ágil e também o processo manual em papel para enviar. (Gestor Escolar, E10).

Esses achados evidenciam que ainda persiste uma concomitância de processos digitais e manuais, o que contribui para a percepção de burocracia e retrabalho. Contudo, conforme o FNDE (2024), o envio da prestação de contas ao FNDE continuará a ocorrer por meio do Demonstrativo Consolidado do SiGPC, a ser preenchido pela Entidade Executora, após o recebimento e análise dos dados fornecidos pelas UEx de sua rede de ensino. Em Minas Gerais, os gestores escolas devem encaminhar a prestação de contas física para as Superintências Regionais de Ensino/SEE (Entidade Executora), que, após a análise, encaminhará para o FNDE.

Além disso, a presença de retrabalho, duplicidade de processos e aumento da carga de trabalho evidencia uma contradição importante: embora a tecnologia tenha potencial para otimizar processos, sua implementação parcial pode gerar efeitos adversos. Esse achado reforça a análise de Fonseca *et al.*, ao indicar que a modernização da gestão pública exige não apenas ferramentas digitais, mas também reestruturação dos processos organizacionais para efetivamente promover eficiência e *accountability*.

Na subcategoria facilidade de uso do sistema, observou-se que todos os gestores relataram facilidade de uso do sistema, conforme evidenciado pelo gestor Escolar E9: “Pelo menos o que eu já olhei até hoje eu achei fácil, não achei nada difícil, não. Eu só não tive tempo de explorar muito, mas o que eu olhei é um espaço fácil de usar”. A declaração foi afirmada pelo Gestor Escolar E6: “a gente ainda não observou alguma coisa que trouxe problema não,

que trouxe alguma dificuldade para a nossa utilização. Ainda não. Pode ser que em algum momento apareça alguma funcionalidade mais complicada, mas por enquanto não.” A ferramenta também é considerada de interface intuitiva e simples, conforme relatado pelo Gestor Escolar E5: “Tudo muito simples, muito fácil, muito autoexplicativo, né? A gente vai lendo e já vai colocando as informações, não tem dificuldade não”. As afirmações revelam que a ferramenta BB Gestão Ágil apresenta boa usabilidade, é considerada simples e indicam que as principais dificuldades não estão relacionadas à operação da ferramenta em si.

A subcategoria percepções positivas e funcionamento do sistema reúne relatos que destacam a experiência favorável dos usuários em relação ao uso da ferramenta, especialmente no que se refere à facilidade de operação, desempenho e utilidade prática no cotidiano de trabalho. A ferramenta recebeu avaliação positiva quanto ao seu desempenho:

Acho que o sistema funciona, porque muito mais do que muitas coisas que a gente tem aí que a gente precisa acessar, que são mais simples. Porque quando você vai pensar nisso é muita gente, é uma gama de pessoas utilizando o mesmo sistema, não só aqui em Minas, mas em outros locais. E aí eu acho muito rápido até. (Gestor Escolar, E2).

Também foi contatada a percepção de praticidade da ferramenta, com destaque para sua rapidez e capacidade de atender simultaneamente um grande número de usuários em diferentes localidades, conforme depoimento do Gestor Escolar E6:

Acho que o sistema funciona, porque muito mais do que muitas coisas que a gente tem aí que a gente precisa acessar, que são mais simples. Porque quando você vai pensar nisso é muita gente, é uma gama de pessoas utilizando o mesmo sistema, não só aqui em Minas, mas em outros locais. E aí eu acho muito rápido até.

Por fim, a subcategoria oportunidades de aprimoramento do sistema, reúne sugestões dos participantes voltadas à melhoria do funcionamento e da integração do sistema. Foi apontada a sugestão de ampliar a acessibilidade da ferramenta (uso em dispositivos móveis), que permitiria a integração automática com a versão *desktop*, conforme Gestor escolar E4: “Eu acho que ele poderia ter opção, não sei se tem, por exemplo, eu poderia fazer os lançamentos também do BB Ágil no celular e isso ser automaticamente, quando eu for usar o *desktop*,

incorporado ao sistema”. A eliminação de processos físicos de prestação de contas, foi outro ponto destacado: “Só precisa mesmo tirar o documento físico”. (Gestor Escolar, E5).

Tal afirmação é complementada pela vinculação à ferramenta à prestação de contas: “Se o BB Ágil estivesse dentro do sistema de prestação de contas e a gente pudesse fazer o lançamento das notas e colocar outras informações do processo para que a DAFI depois conseguisse analisar, isso evitaria esse retrabalho de fazer o manual”. (Gestor Escolar E10) e implementação integral da prestação digital e eliminação da duplicidade de processos, eliminando a necessidade de protocolos físicos e consolidando todo o fluxo de trabalho em ambiente eletrônico:

Facilitaria muito mais se o sistema aceitasse a prestação de contas inteiramente eletrônica, sem que nós tivéssemos que protocolar a prestação de contas física na regional de ensino. Porque hoje você faz a prestação eletrônica e também precisa montar toda a parte física para entregar na regional. (Gestor Escolar, E14)

De forma geral, os achados indicam que as oportunidades de aprimoramento concentram-se na melhoria da experiência do usuário e na consolidação do sistema como instrumento único de prestação de contas, reduzindo redundâncias e aumentando sua eficiência.

4.5 Validar o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de *accountability* (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE

As entrevistas com os gestores escolares revelaram o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de *accountability* (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE na plataforma BB Gestão Ágil. Essas concordâncias foram organizadas em oito subcategorias: agilidade e tempo na prestação de contas; automação, digitalização e sistematização; transparência, monitoramento e controle; segurança, controle e prevenção de erros; facilitação e melhorias percebidas;

limitações estruturais e retrabalho; ausência de impacto e percepções negativas; e aumento de demandas e carga de trabalho.

Entre as concordâncias com mais frequência, destacou-se a agilidade no processo de prestação de contas. Essa agilidade, conforme descrito pelo gestor escolar, ocorre devido ao formato de prestação de contas imediata, realizada logo após a execução da despesa: “Ela é instantânea... aquele tanto de documentação, aquele tanto de papel que gerava, você tem que fazer porque ele tem que ficar lá, mas ele fica na nuvem no BB Ágil. Então isso é de imediato. A compra já cai e já vai fazendo como se fosse uma prestação gradativa. Chega no final, você apertou a tecla de enviar e já vai sair o seu relatório completo.” (E1, Gestor Escolar). Outro gestor complementa a declaração, afirmando que a execução final é facilitada graças ao lançamento em tempo real:

Nesse ponto, a gente está sempre lançando praticamente em tempo real e, quando vai fazer essa execução final no sistema, já está tudo lá. Não tem que juntar toda aquela papelada que já tinha sido separada para cada aquisição e depois montar aquela pasta de prestação de contas. Então, nesse ponto, facilita bastante”. (E11, Gestor escolar).

Outra melhoria apresentada pelos diretores, em referência à agilidade, foi a redução do tempo para elaboração da prestação de contas. “Você perde menos tempo, é menos burocracia, é mais segurança para o Estado...” (E4, Gestor Escolar).

A agilidade e redução de tempo na prestação de contas apontadas pelos diretores escolares em relação à prestação de contas do PDDE estão em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº 7, de 2 de maio de 2024, que institui a Solução BB Gestão Ágil como ferramenta de comprovação da execução dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. A resolução prevê tornar a prestação de contas dos recursos destinados à educação mais integrada, rápida e transparente, por meio de uma plataforma *on-line* que permite o acompanhamento em tempo real da execução física e financeira dos projetos.

A subcategoria automação, digitalização e sistematização evidenciou maior facilidade e segurança no lançamento dos dados, conforme relatado pelos gestores escolares. O mecanismo de inserir o número da nota fiscal na ferramenta BB Gestão Ágil, possibilita a vinculação automaticamente dos dados correspondentes: “porque na hora que a gente já coloca o número da nota ela já aparece todinha.” (E9, Gestor Escolar). Adicionalmente, quando algum

problema com a nota fiscal é identificado, é possível solicitar modificação de forma mais ágil, conforme relatado pelo gestor escolar (E10):

Quando a gente manda a nota e vê que teve algum problema, na mesma hora você liga, pede para modificar, cancelar e fazer outro. Foi muito mais fácil. Facilitou nesse ponto. Até porque erros podem acontecer tanto do lado da escola quanto do lado da empresa que emite. Então eu acho que facilitou mais essa questão da análise da correta realização da nota fiscal para a gente fazer o pagamento.

Conforme Pereira e Teodoro (2024), a gestão dos recursos financeiros nas escolas estaduais de Minas Gerais evidencia que a prestação de contas comprova a correta utilização dos recursos e o alcance dos objetivos educacionais, sendo reconhecida como uma manifestação concreta da responsabilidade social, figurando-se como o maior destaque da *accountability*, enfatizando a responsabilidade e transparência na utilização dos recursos. Nesse sentido, analisando a subcategoria transparência e rastreabilidade, nota-se que houve facilitação na promoção de melhorias da rastreabilidade das aquisições e elevação da transparência das prestações de contas, conforme apontado pelo gestor escolar (E7):

Facilita em termos de transparência, principalmente pensando a nível de monitoramento do governo federal... Porque tem acesso a todas as contas, e aí o governo pode analisar, pode monitorar a maneira como o recurso está sendo gasto. Agora, para a gente monitorar, olhando para a escola, para você se policiar, comprei mais, custei menos capital, uma planilha interna resolve. Agora, a nível de monitoramento, pensando melhor na pergunta anterior, a nível de monitoramento para o governo federal, que tem acesso às contas, ele é excelente, porque ele vai acompanhando o quanto a escola está gastando, com o que a escola gastou, o que a escola comprou. Até em nível também do que a escola tem utilizado mais, até para o pessoal saber o que a escola compra mais com o PDDE: papelaria, material de limpeza, enfim.

Na subcategoria transparência, monitoramento e controle, os gestores escolares também relataram que a adoção da ferramenta BB Gestão Ágil trouxe maior transparência e segurança no registro das despesas e execução da prestação de contas:

Ter mais segurança, né? Igual eu recebo a nota fiscal, eu tenho a chave de acesso, eu vou lá e pesquiso a chave, e aí a gente sabe realmente que foi emitida aquela nota com aquele produto que a gente adquiriu. E aí a mesma coisa acontece quando a gente vai fazer a prestação de contas no BB Ágil. A gente entra lá no sistema, cadastra a chave e já aparece o que foi adquirido com aquele recurso. Então ficou mais seguro para a gente. (Gestor Escolar, E5).

Nesse contexto, ao administrar os recursos do PDDE, os gestores escolares realizam a gestão desses recursos, incluindo a seleção das necessidades educacionais prioritárias, a aplicação dos recursos e o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos (Bezerra & Braga, 2025). Dessa forma, a integração entre a tecnologia da ferramenta BB Gestão Ágil e a gestão escolar, existe o fortalecimento da *accountability*, promovendo maior transparência, segurança e controle na utilização dos recursos públicos.

Considerando a subcategoria segurança, controle e prevenção de erros, a ferramenta BB Gestão Ágil possibilita a redução de erros na execução da prestação de contas, em razão da apresentação das inconsistências e possível correção imediata. O gestor escolar (E3) evidencia a ocorrência desse fenômeno:

Se você executa de forma correta, você vai lançar a nota fiscal de acordo com o que ela realmente existe. Porque a nota fiscal é de um órgão público. Ela sendo reconhecida diretamente no banco, tá ok. Então não corre o risco de você pagar erroneamente, porque se fizer a correção vai ter que ser imediata. Você consegue fazer de forma mais rápida uma correção.

Outro gestor complementa, apresentando que a ferramenta BB Gestão Ágil torna a prestação de contas mais eficiente, com a prevenção de erros operacionais:

A segurança do sistema, dos relatórios do sistema. O sistema acaba evitando algumas falhas do próprio usuário, da própria escola em determinados itens que você não pode fazer no lançamento. Então isso tudo deixa muito mais tranquilo o trabalho da escola. (Gestor Escolar, E4).

Essa percepção está em consonância com o Art.8 da Resolução CD/FNDE nº 7 (2024), que estabelece que a execução dos programas será monitorada pelo FNDE com base nos dados apresentados na Solução BB Gestão Ágil, a qual fornece alertas sobre a ausência de comprovação de despesas e sobre eventuais divergências ou inconformidades nos dados apresentados. Dessa forma, a plataforma não apenas assegura maior confiabilidade e segurança na prestação de contas, mas também fortalece o monitoramento e a fiscalização por parte dos órgãos competentes.

A subcategoria facilitação e melhorias percebidas, apresenta que a Ferramenta BB Gestão Ágil trouxe percepção de melhoria na prestação de contas e em consequência transparência das despesas efetuadas, conforme relatado pelo Gestor (E2):

Tudo que você faz, que imediatamente você consegue colocar no sistema, que é rápido e que quem tá do outro lado consegue visualizar. Vamos supor que a secretaria tenha interesse de ver alguma coisa e que eles conseguem visualizar junto conosco, traz essa transparência.

Outro gestor também destacou a facilidade proporcionada pelo sistema, ressaltando que o sistema reduz significativamente a necessidade de registros físicos e impressos, simplificando o processo de prestação de contas:

O fato de ser eletrônico, o fato de ser *on-line* facilita demais, de não ficar uma... de eliminar algumas partes ali físicas, impressas, etc. Isso já tem melhorado, mas eu acredito que ainda vai melhorar mais. Mas é principalmente essa questão de registros *on-line*, não ter que lidar com tanta papelada. (Gestor Escolar, E6).

Alguns dos gestores entrevistados demonstraram algumas percepções quanto às limitações estruturais e retrabalho, com relatos de insatisfação em relação à manutenção prestação de contas realizada em meio físico, gerando retrabalho, e duplicidade de processos. Essa questão é ilustrada no relato do gestor escolar (E10):

A gente continuou fazendo da mesma forma e o manual continua sendo feito de qualquer forma. Foi uma ação a mais. Ela ajudou em alguns pontos, ajudou, mas é uma ação a mais. Não houve redução de burocracia nem redução de trabalho com o BB Ágil.

O gestor escolar (E5) reforça essa perspectiva, acrescentando sobre a manutenção da duplicidade de processos:

Por enquanto não teve ainda redução de burocracias, porque ainda continua tendo a prestação de contas dos dois modos. Implantou o BB Ágil, porém não tirou a prestação de contas do papel. Então a gente ainda continua com esse papel, fazendo a prestação de contas no documento físico.

Ademais, passam a ser discutidas a ausência de impacto e as percepções negativas identificadas quanto à ferramenta BB Gestão Ágil para a prestação de contas dos recursos do PDDE. Determinados gestores apontaram a percepção de baixa utilidade da ferramenta, bem como a ausência de melhorias, de benefícios, de impacto e de eficiência: “É basicamente o que eu respondi anteriormente. Não está beneficiando no momento em nada, é só mais um trabalho.” (Gestor Escolar, E3)

No que se refere à subcategoria “aumento de demandas e carga de trabalho”, cerca de 30% dos gestores relataram que houve aumento da carga de trabalho: “Continuamos fazendo todo o processo físico e, além disso, precisamos lançar as informações no sistema. Ou seja, o trabalho aumentou.” (Gestor Escolar, E13).

As evidências empíricas obtidas nas entrevistas com os gestores escolares, evidenciam avanços concretos no fortalecimento dos mecanismos de *accountability*, especialmente no que se refere à prestação de contas dos recursos do PDDE por meio da plataforma BB Gestão Ágil. Aspectos como digitalização, sistematização e monitoramento contribuem para aprimorar o controle e a confiabilidade das informações, atendendo às exigências por uma gestão mais eficiente e orientada a resultados. Por outro lado, as subcategorias retrabalho, aumento da carga de trabalho e percepções negativas indicam que o processo de fortalecimento da *accountability* ainda enfrenta desafios por parte dos gestores escolares, muitas vezes gerado por novas demandas e alterações de ferramentas tecnológicas.

Esses avanços coincidem com o movimento descrito por Fonseca *et al.* (2020), no qual descreve a cobrança da sociedade por uma boa prestação de contas do bom gasto público e da correta aplicação dos recursos com vistas a efetividade da Administração Pública.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação analisou o impacto da inovação tecnológica BB Gestão Ágil como mecanismo de fortalecimento da *accountability* na execução financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) nas escolas estaduais do estado de Minas Gerais. O estudo partiu do problema central de como a digitalização da gestão financeira escolar pode mitigar assimetrias de informação e elevar o nível de transparência na prestação de contas. Ao investigar as percepções dos gestores das caixas escolares, a pesquisa buscou compreender se a ferramenta transcende a mera automação operacional, constituindo-se como um instrumento estratégico de governança pública.

Metodologicamente, a pesquisa fundamentou-se em uma abordagem qualitativa de natureza descritivo-analítica. A estratégia de investigação foi estruturada em duas fases interdependentes: a primeira, de caráter exploratório-documental, focou na arquitetura funcional da ferramenta BB Gestão Ágil; a segunda consistiu em pesquisa de campo junto aos diretores das escolas estaduais de Minas Gerais, responsáveis pela gestão financeira. Esta estrutura permitiu confrontar as diretrizes normativas do PDDE com a realidade empírica vivenciada pelos gestores na ponta do sistema educacional.

A relevância deste estudo alinha-se à linha de pesquisa em Estratégia, Inovação e Competitividade, ao tratar a inovação em processos públicos como vetor de eficiência e legitimidade institucional. Ao analisar a transição do modelo analógico para o digital, a pesquisa evidencia como a inovação em serviços financeiros pode gerar valor público e competitividade sistêmica para a administração escolar, garantindo que os recursos cheguem ao seu destino com o menor custo de conformidade possível.

A primeira fase da pesquisa buscou diagnosticar as percepções dos gestores financeiros das escolas estaduais de Minas Gerais acerca da plataforma BB Gestão Ágil. Para tanto, aplicou-se um questionário estruturado via *Google Forms*, fundamentado em uma escala *Likert* de quatro pontos (Apêndice A), distribuído por correio eletrônico institucional. Conforme dados oficiais da Secretaria de Estado de Educação (2025), a rede estadual de ensino de Minas Gerais é composta por 3.459 escolas. Considerando esse universo, a amostra final da pesquisa foi composta por 386 respondentes, permitiu uma análise qualitativa das dimensões de transparência e responsabilidade, interpretando-se o sentido atribuído pelos participantes às categorias de concordância e discordância para além da mera métrica estatística.

Na etapa subsequente, visando o aprofundamento dos objetivos específicos, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 14 gestores escolares selecionados por acessibilidade em diferentes regiões do estado. Os encontros, ocorridos em ambientes presenciais e virtuais, permitiram capturar nuances subjetivas sobre a operacionalização do sistema. O conjunto de dados resultante foi submetido à técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), o que viabilizou a identificação de padrões comportamentais, desafios técnicos e percepções críticas sobre a ferramenta.

Quanto às funcionalidades da plataforma e sua interface com os pilares da *accountability*, os resultados demonstram que o BB Gestão Ágil atua como um mecanismo de fortalecimento do controle financeiro no PDDE. Recursos como o registro automatizado de pagamentos, a integração com sistemas oficiais e o monitoramento em tempo real ampliam a rastreabilidade dos gastos e a transparência ativa. Essa arquitetura digital não apenas simplifica a comprovação de despesas, mas institui um fluxo de fiscalização contínua que mitiga assimetrias de informação na gestão escolar.

No que tange à percepção dimensional (segundo objetivo), os resultados encontrados evidenciam um cenário de moderado otimismo. Embora os gestores manifestem segurança quanto ao suporte institucional da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e ao conhecimento da legislação vigente, emergem fragilidades críticas na capacitação operacional. A análise aponta que, apesar do domínio teórico, a clareza das orientações legais para a prestação de contas ainda é percebida como insuficiente, sugerindo um hiato entre a norma jurídica e a prática sistêmica.

Observa-se que, embora o índice de inadimplência seja reduzido, 13,99% declararam que já foram considerados inadimplentes, a execução da prestação de contas é permeada por obstáculos operacionais. Existe uma conformidade ritualística que garante a entrega dos relatórios, mas o processo é descrito como oneroso. Contudo, a definição clara das instâncias de responsabilização na plataforma fortalece a *accountability* vertical, uma vez que o gestor compreende com precisão os limites de sua atuação e as consequências de eventuais inconsistências.

Identificou-se, no terceiro objetivo, uma lacuna persistente nos processos de treinamento. As estratégias de capacitação adotadas parecem não assegurar a plena compreensão das transições procedimentais, gerando uma adaptação reativa à nova rotina. Embora o sistema apresente estabilidade técnica, as principais dificuldades relatadas não residem na interface do *software*, mas no excesso de formalismo e na coexistência ineficiente

entre processos digitais e manuais. Essa redundância gera percepção de burocracia e retrabalho, indicando que o aprimoramento deve focar na experiência do usuário e na unificação definitiva dos instrumentos de controle.

A validação dos impactos (quarto objetivo) confirma avanços concretos na confiabilidade das informações. A digitalização e a sistematização promovidas pelo BB Gestão Ágil orientam a gestão para resultados, atendendo às demandas contemporâneas por eficiência pública. Entretanto, a persistência da prestação de contas em meio físico atua como um gargalo estrutural, provocando insatisfação e duplicidade de esforços. O benefício da agilidade digital é, portanto, parcialmente neutralizado pela manutenção de práticas analógicas obsoletas.

Dessa forma, a plataforma BB Gestão Ágil consolida-se como uma inovação incremental que potencializa a transparência e a rastreabilidade no PDDE. Se por um lado a ferramenta aprimora o monitoramento e a responsabilidade financeira, por outro, o sucesso pleno de sua implementação depende da superação de barreiras culturais e estruturais. A integração total dos processos e o investimento em capacitações mais assertivas são imperativos para que o sistema deixe de ser percebido como um gerador de retrabalho e passe a ser reconhecido como o instrumento único e soberano de *accountability* na gestão escolar mineira.

O estudo teve como objetivo analisar como a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da *accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a partir das percepções dos gestores das caixas escolares do estado de Minas Gerais. Os estudos revelaram que a ferramenta fortalece a transparência, a rastreabilidade e o controle financeiro dos gestores escolares, demonstrando ser um facilitador para a gestão dos recursos públicos. Observou-se que os gestores compreendem os fundamentos da *accountability*, ainda que nem sempre utilizem esse termo diretamente. As respostas evidenciaram o reconhecimento da prestação de contas como um dever inerente à função, bem como a importância da transparência, da responsabilidade na aplicação dos recursos públicos além da disponibilização das informações de forma contínua.

Como limitações, destaca-se que o estudo teve como unidade de análise a ferramenta BB Gestão Ágil quanto à execução dos recursos do PDDE no estado de Minas Gerais, não permitindo análises comparativas com outros modelos ou programas de prestação de contas. Por fim, sugere-se que estudos futuros façam comparações de modelos de ferramentas utilizadas para a prestação de contas a fim de avaliar mecanismos de *accountability*. Além disso, recomenda-se ampliar a investigação para outras regiões para que se possa comparar as percepções dos gestores escolares sobre a ferramenta BB Gestão Ágil como contribuinte da

promoção da *accountability* na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

REFERÊNCIAS

- Amaral, N. C., Souza, S. M. Z. L., Ximenes, S. B., Pino, I. R., Almeida, L. C., Goergen, P., Ferretti, C. J., Zuin, A. A. S., Moraes, C. S. V., Silveira, A. D., Lima, L. C. V. da S., Rambla, X., & Trevisan, A. R. (2021). O FUNDEB permanente em tempos de desconstrução e desfazimento: Mobilização e um basta veemente. *Educação & Sociedade*, 42, e247741. <https://doi.org/10.1590/ES.247741>
- Araújo, K. S. X. de, & Guerra, M. das G. G. V. (2023). O programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como política educacional de descentralização adotada pelo governo federal brasileiro. *Espacio Abierto*, 32(4), 229–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107950>
- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo* (L. A. Reto & A. Pinheiro, Trans.). Edições 70.
- Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo* (ed. rev. e ampl.). Edições 70.
- Bermudes, W. L., Santana, B. T., Braga, J. H. O., & Souza, P. H. (2016). Tipos de escalas utilizadas em pesquisas e suas aplicações. *Vértices*, 18(2), 7–20.
- Bezerra, F. L. de O., & Braga, A. F. (2025). Responsabilidade da Caixa Escolar na gestão da unidade pública de ensino para efetivação do direito à educação. *Revista de Direito Constitucional e Gestão Democrática*, 18(1), 7–28.
- Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert data. *Journal of Extension*, 50(2), 1–5.
- Bovens, M. (2010). Two concepts of *accountability*: *Accountability* as a virtue and as a mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Brasil. (2009a). Emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
- Brasil. (2009b). Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111947.htm
- Brasil. Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2021). Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021.
- Buta, B. O., Teixeira, M. A. C., & Schurgelies, V. (2018). *Accountability* nos atos da administração pública federal brasileira. *Revista Pretexto*, 19(4), 94–111. <https://doi.org/10.21714/pretexto.v19i4.5715>
- Cardoso, M. A. S., Cordeiro, N. de V., & Barbosa, S. M. (2022). *O financiamento da educação básica brasileira: Rumos, regras e desafios à gestão municipal* (1ª ed.). CNM.

- Castro, J. A. (2024). Financiamento da educação pública e a condição educacional no Brasil: 1995–2020. *Educação & Sociedade*, 45, e286579. <https://doi.org/10.1590/ES.286579>
- Carvalho, E. D. O. H. (2013). *Gestão financeira: Análise da prestação de contas das caixas escolares da superintendência de ensino de Ituiutaba-MG* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Centro Universitário Unihorizontes. (2024). *Regulamento do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Administração do Centro Universitário Unihorizontes*. Belo Horizonte, MG: Centro Universitário Unihorizontes. <https://unihorizontes.br/wp-content/uploads/REGULAMENTO-DO-PROGRAMA-DE-MESTRADO-3.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Da Silva, L. F., Penha, R., & Bizzarias, F. S. (2022). Entrevistas aplicadas em pesquisas qualitativas. *Revista de Gestão e Projetos*, 13(3), 1–9. <https://doi.org/10.5585/gep.v13i3.23326>
- Duarte, A. L. F., & Zouain, D. M. (2019). Resgate conceitual de *accountability*. *Revista Gestão Organizacional*, 12(2), 102–127. <https://doi.org/10.22277/rgo.v12i2.4720>
- Farenzena, N., & Pinto, J. M. R. (2024). Potenciais e limites do FUNDEB. *Educação & Sociedade*, 45, e286474. <https://doi.org/10.1590/ES.286474>
- Filgueiras, F. (2018). Institutional development and public control. *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.5209/CGAP.60608>
- Flores, M. L. R., Scherer, R. M. D., Bueno, R. de C. S., & Andrade, L. M. (2024). Problemas na prestação de contas do PDDE. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, 40(1). <https://doi.org/10.21573/vol40n12024.134919>
- Fonseca, A. R. N., Ribeiro, R. E. M., Moura, K. B. de, Ribeiro Filho, C. A. de S., Sousa, A. M. de, Ribeiro, R. A. M., & Cavalcante, R. R. C. (2020). Tesouro da gestão. *Research, Society and Development*, 9(6), e06963222. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3222>
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2024a). Guia BB Gestão Ágil (Versão 1.0). <https://www.gov.br/fnde>
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2024b). Manual BB Gestão Ágil – PDDE e ações integradas. <https://www.gov.br/fnde>
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2024c). Resolução CD/FNDE nº 7, de 2 de maio de 2024. <https://www.in.gov.br>
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (7ª ed.). Atlas.

- Gutierrez, D. V. G., & Farenzena, N. (2024). O novo FUNDEB. *FINEDUCA*, 14(17). <https://doi.org/10.22491/2236-5907128908>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson.
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Jamieson, S. (2004). Likert scales: How to (ab)use them. *Medical Education*, 38(12), 1217–1218.
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.
- Lima, L. C. S. (2020). *A gestão financeira do PDDE nas escolas estaduais de Belo Horizonte/MG* (Dissertação de mestrado). UFJF.
- Machado, M. G. F. (2019). Controles e *accountability*. *Políticas Educativas*, 13(1), 37–47.
- Mafassoli, A. da S. (2015). 20 anos do PDDE. *FINEDUCA*, 5(12). <https://doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>
- Mafassoli, A. da S. (2017). *Programa Dinheiro Direto na Escola* (Tese de doutorado). UFRGS.
- Medeiros, R. S., Silva, D. M., & Costa, L. F. (2020). *Accountability* e controle social no PDDE. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, 36(2), 421–440. <https://doi.org/10.21573/vol36n22020.102012>
- Minas Gerais. (2009). Decreto nº 45.085, de 8 de abril de 2009.
- Minas Gerais. Secretaria de Estado de Educação. (2017). Resolução SEE nº 3.670, de 28 de dezembro de 2017.
- Naves, G. G. (2011). *A contribuição do SIAFI para a accountability* (Dissertação de mestrado). FGV.
- Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the laws of statistics. *Advances in Health Sciences Education*.
- Oliveira, M. A. A. (2019). *Discursos sobre políticas de accountability* (Tese de doutorado). UFPE.
- Oliveira, R. L. P. de. (2023). Financiamento da educação básica. *FINEDUCA*, 13(17). <https://doi.org/10.22491/2236-5907135613>
- Pereira, U. C., & Teodoro, L. C. A. (2024). Gestão dos recursos financeiros. *Revista Técnica*, 8(2), 77–92. <https://doi.org/10.56762/tecnia.v8i2.492>

- Pinho, J. A. G., & Sacramento, A. R. S. (2009). *Accountability*. *Revista de Administração Pública*, 43(6), 1343–1368.
- Rached, D. H. (2021). *Accountability e desenho institucional*. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 11(1), 189–209.
- Rocha, A. C. (2011). *Accountability na administração pública*. *Contabilidade, Gestão e Governança*, 14(2).
- Salvador, E. (2024). Financiamento da educação. *Educação & Sociedade*, 45. <https://doi.org/10.1590/ES.286672>
- Secretaria de Comunicação Social. (n.d.). Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). <https://www.gov.br>
- Severino, A. J. (2007). *Metodologia do trabalho científico* (23ª ed.). Cortez.
- Silva, E. F. P. da. (2021). *Gestão financeira em escolas* (Dissertação de mestrado). UFJF.
- Silva Junior, S. D., & Costa, F. J. (2014). Mensuração e escalas. *PMKT – Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing*, 15, 1–16.
- Silva, N. W. G. da, Amorim, P. K. D. F., & Pacheco, F. A. da M. (2024). *Accountability no setor público*. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, 7.
- Siu, M. C. K. (2011). *Accountability no setor público*. *Revista do TCU*, 122, 78–87.
- Teixeira, G. V., Silva, F. R., Costa, J. T. de P., & Braga, D. S. (2023). Constitucionalização do FUNDEB. *Linhas Críticas*, 29.
- Vazquez, D. A. (2005). Financiamento da educação. *Revista de Sociologia e Política*, 24, 149–164.
- Vergara, S. C., & Peci, A. (2003). *Escolhas metodológicas e práticas de pesquisa em administração*. Atlas.

ANEXOS

Ensejando analisar as percepções dos gestores das caixas escolares sobre a adoção da plataforma BB Gestão Ágil na prestação de contas do PDDE: análise das dimensões prestação de contas, transparência e responsabilidade, foi aplicado o questionário (APÊNDICE A) aos diretores escolares, baseado na gestão e prestação de contas dos recursos do PDDE. O questionário foi adaptado de Naves (2011) e Lima (2020).

Naves (2011) investigou definições e dimensões da *accountability* e identificou três constructos: transparência, prestação de contas e responsabilização. Com base nesses indicadores, foram realizadas pesquisas documentais, no manual do SIAFI. Os constructos foram operacionalizados com a utilização dos recursos de pesquisas textuais sobre o conteúdo do manual, por meio de palavras-chave. O resultado dessa pesquisa documental evidenciou funcionalidades que foram escritas na forma de questionário e aplicado a 128 órgãos da Administração Pública Federal selecionados por julgamento, tendo como resposta 287 questionários respondidos. As perguntas estruturadas do questionário incluem questões de múltipla escolha e escalas *Likert* de 4 pontos para análise quantitativa. A pesquisa responde o quanto que esses indicadores de percepção são ou não determinantes para a percepção do usuário quanto à *accountability* que o sistema pode proporcionar.

Lima (2020) elaborou uma pesquisa qualitativa, realizando a aplicação de questionários aos diretores escolares de BH da SRE-A com a finalidade de retratar a realidade sobre o processo da gestão financeira do PDDE. O questionário foi estruturado em quatro blocos de perguntas com questões do tipo aberta e com respostas curtas para identificação da escola, além de questões do tipo múltipla escolha, baseadas na escala de *Likert*, em que os participantes especificaram o nível de concordância com as afirmações propostas.

O questionário foi dividido em quatro blocos: 1) Identificação e perfil do respondente; 2) Prestação de contas; 3) Transparência e 4 Responsabilidade

APÊNDICE A -Identificação e Perfil do Respondente

- (Adaptado de Lima).

Tempo de atuação na direção?

Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos acima de 5 anos

Número de alunos matriculados na escola?

até 300 301 a 700 701 a 1100 acima de 1101

Nas questões seguintes, evidencie a sua percepção e seu conhecimento em relação a Prestação de Contas dos recursos do PDDE na ferramenta BB Gestão Ágil

Prestação de contas da Caixa Escolar - (Adaptado de Lima)

Recebeu capacitação para realizar a prestação de contas do PDDE.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O analista da prestação de conta sempre esclarece satisfatoriamente suas dúvidas.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

As orientações legais são suficientemente claras e objetivas.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Conhece detalhadamente toda a legislação referente à gestão financeira do PDDE

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Domina todos os procedimentos para realizar a gestão financeira do PDDE, principalmente para realizar a prestação de contas.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Sente-se seguro para realizar a prestação de contas.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O processo de prestação de contas é burocrático.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

A Caixa Escolar da Escola já foi considerada inadimplente devido às pastas da gestão financeira do PDDE?

Sim Não

Transparência (Adaptado de Naves e Lima)

O sistema BB Gestão Ágil contribui para permitir transparência na informação:

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

É fácil localizar e organizar os documentos de prestação de contas no sistema.

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

O sistema facilita a conferência e validação das despesas

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

Responsabilidade (Adaptado de Naves)

É fácil a identificação do agente público responsável pela ação administrativa

Concordo Totalmente Concordo Discordo Discordo Totalmente

APÊNDICE B - Principais funcionalidades da Plataforma BB Gestão Ágil

Essa pesquisa tem como objetivos:

- Compreender as principais funcionalidades da plataforma BB Gestão Ágil sob a perspectiva dos gestores das Caixas Escolares e sua relação com os elementos-chave da *accountability* (transparência e controle) na execução dos recursos do PDDE;
- Identificar as dificuldades recorrentes, limitações técnicas e oportunidades de aprimoramento relatadas pelos gestores das Caixas Escolares no uso cotidiano da plataforma BB Gestão Ágil;
- Validar o grau de concordância dos gestores das Caixas Escolares em relação aos impactos, benefícios e desafios operacionais atribuídos à plataforma BB Gestão Ágil na promoção de *accountability* (transparência, controle e responsabilização) nos processos de prestação de contas do PDDE.

Identificação e perfil do respondente

Tempo de atuação na direção?

Número de alunos matriculados na escola?

-
1. Quais funções do BB Gestão Ágil são utilizadas com maior frequência no cotidiano da gestão escolar? Poderia citar exemplos práticos de uso?
 2. Em sua visão, de que forma o BB Gestão Ágil contribui para aumentar a transparência na utilização dos recursos do PDDE?
 3. Como o BB Gestão Ágil tem influenciado os mecanismos de controle na correta execução dos recursos para melhoria da efetividade na escola?
-
4. Em que medida o sistema facilita a prestação de contas dos recursos do PDDE?
 5. A integração automática de documentos (como notas fiscais eletrônicas) trouxe benefícios para a prestação de contas?
 6. Sentiu alguma redução no tempo ou na burocracia durante a prestação de contas desde a adoção da ferramenta?

7. Quais aspectos do BB Gestão Ágil facilitam para tornar a prestação de contas mais eficiente?

8. Quais são as suas dificuldades no uso do dia a dia do BB Gestão Ágil?

9. Você já enfrentou problemas técnicos? Se sim, de que natureza (instabilidade, lentidão, falhas de integração) e como ter afetado de alguma forma a sua gestão?

10. Há alguma funcionalidade que você acha complicada? Quais são?

11. Quais melhorias ou ajustes você acredita que poderiam ser implementados no sistema para facilitar o trabalho da gestão escolar?

APENDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido

Dados de identificação

Título do Projeto: A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)

Pesquisador Responsável: LARISSA CARVALHO VILAS BOAS

Nome do participante:

Data de nascimento:

R.G.:

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE) de responsabilidade do(a) pesquisador(a) LARISSA CARVALHO VILAS BOAS.

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao(a) pesquisador(a) responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade.

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:

1. O trabalho tem por objetivo analisar como a ferramenta BB Gestão Ágil contribui para a promoção da accountability na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a partir das percepções dos gestores das caixas escolares. Para tanto, a pesquisa será realizada com gestores financeiros das escolas estaduais do Estado de Minas Gerais.
2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em responder a algumas questões sobre gestão financeira da Caixa Escolar. Poderão ser utilizadas imagens, trazidas pelos entrevistados, desde que sejam de domínio público (revistas, livro, internet, entre outros) durante a condução das entrevistas. Haverá o registro de áudio das entrevistas. Os áudios serão utilizados exclusivamente para fins da pesquisa e ficarão em posse do(a) pesquisador(a). Na apresentação dos resultados da pesquisa os entrevistados não serão identificados. Não haverá qualquer mecanismo de registro de imagem dos entrevistados, como câmeras ou o uso do celular.
3. A coleta de dados será realizada na escola (escrever o local).

Rua Paracatu, 600 | Barro Preto | CEP: 30.180-090
 Av. Afonso Vaz de Melo, 465 | Barreiro de Baixo | CEP: 30.640-070
 Belo Horizonte - MG
 (31) 3349-2916
www.unihorizontes.br

4. O(a) pesquisador(a) poderá utilizar um roteiro, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Unihorizontes, para a condução da entrevista.

5. A pesquisa não apresenta riscos inerentes a saúde, física ou mental, bem como a integridade dos participantes. Contudo, fui informado que se desejar posso retirar, a qualquer momento, minha participação.

6. Ao participar desse trabalho contribuirei para aprofundar temas importantes como a accountability, a gestão financeira administrativo-escolar e a administração pública, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre a intersecção entre políticas públicas, tecnologia e governança.

7. A minha participação neste projeto deverá ter a duração da entrevista, que poderá variar entre 30 a 90 minutos.

8. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei qualquer prejuízo.

9. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.

10. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação.

11. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados com fins acadêmicos.

12. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Larissa Carvalho Vilas Boas, pesquisador(a) responsável pela pesquisa, telefone: 31-986042433, e-mail: Larissa.carvalho@educacao.mg.gov.br.

Eu, _____, RG nº _____
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

_____ (Cidade), _____ de _____ de 20____.

Assinatura do(a) participante

Assinatura do responsável por obter o consentimento

Rua Paracatu, 600 | Barro Preto | CEP: 30.180-000

Av. Afonso Vaz de Melo, 465 | Bairro de Baixo | CEP: 30.640-070

Belo Horizonte - MG

(31) 3340-2018

www.unihorizontes.br

APÊNDICE D – Tabelas utilizadas na análise de dados

Tabela 9

Primeira categoria de análise: Principais funcionalidades da ferramenta

Categoria: Principais Funcionalidades da Ferramenta			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Execução e registro financeiro	Inclusão de nota fiscal	E1, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E14	11
	Registro de pagamento	E1, E2, E4, E8, E11	5
	Registro das informações	E2, E4, E13	3
	Centralização de documentos	E2	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Monitoramento e controle financeiro	Monitoramento financeiro	E5, E10, E12, E14	4
	Monitoramento (geral)	E10, E11	2
	Monitoramento em tempo real	E1	1
	Monitoramento do saldo da execução financeira	E1	1
	Controle financeiro	E7, E10, E14	3
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Transparência e rastreabilidade	Rastreabilidade das aquisições	E1, E7	2
	Promoção da transparência	E2, E5, E6, E7, E10	5
	Acesso institucional	E4, E10	2
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total

Automação, validação e integração de sistema	Integração de sistemas	E3	1
	Validação de despesas	E3	1
	Verificação automatizada das informações	E2, E14	2
	Prevenção de inconformidades	E4	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Registro e atualização em tempo real	Registro em tempo real	E1, E11, E12	3
	Verificação em tempo real	E14	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Usabilidade e operacionalização	Facilidade de acesso	E9	1
	Facilidade operacional	E9	1
	Simplificação dos processos	E11	1
	Acessibilidade da ferramenta	E8	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Limitações e percepções dos usuários	Barreira de transparência	E8	1
	Incerteza de controle	E10	1
	Percepção de ausência de impacto	E3, E5, E13	3
	Necessidade de precisão no lançamento	E6	1
	Adequação da execução das atividades	E12	1

Tabela 10*Segunda categoria de análise: Prestação de Contas*

Categoria: Prestação de Contas			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Agilidade e tempo na prestação de contas	Prestação de contas em tempo real	E1, E12	2
	Registro imediato das informações	E1, E2, E11, E12	4
	Agilidade na prestação de contas	E12	1
	Agilidade nos processos de prestação de contas	E1	1
	Agilidade na sistematização das informações	E1	1
	Redução do tempo	E2, E4, E9	3
	Otimização do tempo na prestação de contas	E1	1
	Registro em tempo real	E12	1
	Ausência de redução de tempo e burocracia	E3, E14	2
	Manutenção do tempo de execução	E7	1
Aumento do tempo de execução	E7, E10	2	
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Automação, digitalização e sistematização	Geração automatizada de relatórios	E1, E4	2
	Informatização da prestação de contas	E6	1

Categoria: Prestação de Contas			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
	Verificação automatizada de fornecedores	E1, E9	2
	Validação das informações do fornecedor	E1	1
	Autonomia na verificação das informações	E2	1
	Facilitação da análise documental	E10	1
	Sincronização de informações	E11, E14	2
	Prevenção de inconsistências documentais	E14	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Transparência, monitoramento e controle	Acesso governamental aos dados	E2	1
	Promoção da transparência	E7	1
	Monitoramento do governo	E7	1
	Transparência na execução dos recursos	E13, E13	2
	Promoção da transparência e do monitoramento	E7	1
	Ampliação da transparência	E12, E14	2
	Transparência e segurança na execução	E5	1
	Monitoramento por órgãos do governo	E7	1
	Controle financeiro	E10	1
	Organização da gestão financeira	E10	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total

Categoria: Prestação de Contas			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Segurança, controle e prevenção de erros	Redução de erros na execução	E3	1
	Correção imediata de inconsistências	E3	1
	Segurança ao prestar de contas	E4, E5	2
	Segurança no processo de prestação de contas	E4	1
	Prevenção de erros operacionais	E4	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Facilitação e melhorias percebidas	Facilitação da prestação de contas	E11	1
	Percepção de melhoria na prestação de contas	E2, E3	2
	Facilitação para prestar contas	E6	1
	Facilidade na inserção documental	E11	1
	Facilidade à informações financeiras	E8	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Limitações estruturais e retrabalho	Manutenção da prestação de contas física	E5, E9, E14	3
	Manutenção da duplicidade de processos	E5, E12, E14	3
	Retrabalho na prestação de contas	E9, E10	2
	Limitação pela exigência prestação de contas física	E11	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
	Percepção de baixa utilidade do sistema	E3	1

Categoria: Prestação de Contas			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Ausência de impacto e percepções negativas	Percepção de ausência de melhoria	E5	1
	Percepção de ausência de impacto	E8	1
	Percepção de ausência de eficiência	E3	1
	Ausência de impacto percebido	E8	1
	Ausência de benefícios	E11, E6, E8	3
	Ausência de redução da burocracia	E10, E5	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Aumento de demandas e carga de trabalho	Aumento da carga de trabalho	E13	1
	Maior volume de serviço	E3, E13	2
	Prevenção de inconsistências documentais	E14	1

Tabela 11

Terceira categoria de análise: Dificuldades Recorrentes e as Oportunidades de Aprimoramento

Categoria: Dificuldades Recorrentes e as Oportunidades de Aprimoramento			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Capacitação e suporte aos usuários	Ausência de capacitação	E1, E4	2
	Solicitação de capacitação dos usuários	E4, E9	2
	Insuficiência de suporte	E13	1
	Limitação no suporte técnico	E8	1
	Facilidade com o suporte do BB	E2	1
	Iniciativa e autonomia do usuário	E1	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Facilidade de uso do sistema	Facilidade de uso	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14	14
	Interface intuitiva do sistema	E13, E5	2
	Interface autoexplicativa	E1	1
	Simplicidade do sistema	E5	1
	Clareza e didática do sistema	E10	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Dificuldades técnicas e infraestrutura	Falhas de acesso à internet	E1, E5, E6, E10, E12, E13, E2	7
	Lentidão em períodos de alta demanda	E11	1

Categoria: Dificuldades Recorrentes e as Oportunidades de Aprimoramento			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
	Sobrecarga do sistema na fase inicial	E12	1
	Baixa incidência de falhas técnicas	E14, E11	2
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Falhas pontuais e limitações do sistema	Falha pontual em funcionalidade específica	E8, E14	2
	Falha na integração de notas fiscais	E3	1
	Dificuldade no registro manual de informações	E7	1
	Problemas de sincronização inicial	E10	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Processo de implementação e adaptação	Implementação gradual do sistema	E1	1
	Dificuldade inicial de adaptação	E1	1
	Aprendizagem progressiva do sistema	E1	1
	Percepção de sobrecarga operacional	E10	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Percepções positivas e funcionamento do sistema	Avaliação positiva do desempenho do sistema	E2, E5	2
	Percepção de praticidade da ferramenta	E6	1
	Reconhecimento do potencial do sistema	E12	1
	Ausência de dificuldade no sistema	E2, E3, E6	3

Categoria: Dificuldades Recorrentes e as Oportunidades de Aprimoramento			
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Burocracia, sobrecarga e processo de trabalho	Excesso de exigências formais no processo	E1	1
	Percepção de sobrecarga operacional	E10	1
	Automatização do processo de prestação de contas	E10	1
Subcategoria	Códigos	Entrevistados	Total
Oportunidades de aprimoramento do sistema	Ampliação de acessibilidade (uso mobile)	E4	1
	Eliminação da prestação de contas física	E5	1
	Vinculação à prestação de contas	E10	1
	Expansão do sistema para outras fontes	E11	1
	Implementação integral da prestação digital	E14	1
	Eliminação da duplicidade de processos	E14	1

APÊNDICE E – Termos de Anuência

10/03/2026, 16:26

SEI/GOV/MG - 132997126 - Termo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Almenara-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

10/03/2026, 16:26

SEI/GOV/MG - 132997126 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

10/03/2026, 16:26

SEI/GOV/MG - 132997126 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Almenara-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

10/03/2026, 16:26

SEI\GOVMG - 132997126 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132997126** e o código CRC **8DE0BC3D**.

Referência: Processo nº 1260.01.0018604/2026-22

SEI nº 132997126

13/05/26, 17:57

SEI/GOV/MG - 138589638 - Termo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Educação****Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior**

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 29 de abril de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/26, 17:57

SEI/GOV/MG - 138589638 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade

13/05/26, 17:57

SEI/GOV/MG - 138589638 - Termo

com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo de Anuência.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso aos dados e documentos necessários à pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações não estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário solicitar de acordo com as Orientações 04/2025 - Orientações para fluxo de solicitação de dados para pesquisa acadêmica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, dispostas na página da SEE/MG – Aba Serviços/Pesquisas Acadêmicas. Link: <https://www.educacao.mg.gov.br/servicos/anuencia-pesquisas/>

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

Quando a pesquisa for exclusivamente de dados, não envolvendo seres humanos direta ou indiretamente, de acordo com os normativos, compreendemos ser de responsabilidade do(a) pesquisador(a) observar os devidos encaminhamentos éticos e protocolares, conforme as orientações do Sistema CEP/CONEP.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) e devem ser cuidadosamente observadas, considerando todos os aspectos normativos e protocolares da pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

A infraestrutura, assim como a disponibilização de acesso à internet, espaços físicos, entre outros, caso sejam necessários, devem ser previamente apresentadas aos gestores das unidades pesquisadas, que avaliarão a possibilidade de atendimento, considerando a realidade e disponibilidade local.

A SEE/MG, caso julgue pertinente, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

13/05/26, 17:57

SEI/GOVMG - 138589638 - Termo

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 04/05/2026, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **138589638** e o código CRC **E2361E12**.

Referência: Processo nº 1260.01.0018625/2026-37

SEI nº 138589638

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Barbacena-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 133640918 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 133640918 - Termo

permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Barbacena-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 133640918 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133640918** e o código CRC **F323FCF1**.

Referência: Processo nº 1260.01.0018635/2026-58

SEI nº 133640918

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132881720** e o código CRC **39124DF8**.

Referência: Processo nº 1260.01.0018650/2026-41

SEI nº 132881720

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Carangola-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Carangola-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132876407** e o código CRC **6FB57AF1**.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de março de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Caratinga-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Caratinga-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/03/2026, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **135173417** e o código CRC **FBDE981**.

Referência: Processo nº 1260.01.0018660/2026-62

SEI nº 135173417

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Caxambu-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:13

SEI/GOV/MG - 132986089 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:13

SEI/GOV/MG - 132986089 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Caxambu-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:13

SEI/GOV/MG - 132986089 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132986089** e o código CRC **1E69F9D6**.

Referência: Processo nº 1260.01.001866//2026-6/

Sei nº 132986089

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:15

SEI/GOV/MG - 132942642 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:15

SEI/GOV/MG - 132942642 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:15

SEI/GOV/MG - 132942642 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132942642** e o código CRC **641A2390**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019/41/2026-72

Sei nº 132942642

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132917372** e o código CRC **C0E6055F**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019755/2026-82

SEI nº 132917372

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Curvelo-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 133115698 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 133115698 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Curvelo-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:09

SEI/GOVMG - 133115698 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133115698** e o código CRC **6D2F9B4E**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019/81/2026-75

Sei nº 133115698

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Diamantina-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 132948181 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 132948181 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Diamantina-MG.**

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 132948181 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132948181** e o código CRC **98D68D8E**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019/92/2026-53

Sei nº 132948181

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 19/02/2026, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0)

[acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo_0), informando o código verificador **133346133** e o código CRC **C8D5F76A**.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:08

SEI/GOV/MG - 134014934 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:08

SEI/GOV/MG - 134014934 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and necessary documents to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the General Controller of the State of Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for request of data: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their tutelage, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

The SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the theme and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:08

SEI/GOV/MG - 134014934 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 03/03/2026, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **134014934** e o código CRC **6536511F**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019801/2026-04

SEI nº 134014934

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Guanhães-MG, com exceção das 4 Escolas Indígenas presentes em seu território, cujo acesso está condicionado a autorização específica dos caciques**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133163249 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133163249 - Termo

permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Guanhães-MG, com exceção das 4 Escolas Indígenas presentes em seu território, cujo acesso está condicionado a autorização específica dos caciques..**

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133163249 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133163249** e o código CRC **477C23F6**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019846/2026-50

SEI nº 133163249

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Itajubá-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:09

SEI/GOVMG - 134041174 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 134041174 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and necessary documents to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the General Controller of the State of Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for request of data: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their custody, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

The SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the subject and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de Itajubá-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:09

SEI/GOVMG - 134041174 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 03/03/2026, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **134041174** e o código CRC **1E08C5A7**.

Referênda: Processo nº 1260.01.0019851/2026-12

SEI nº 134041174

13/05/2026, 16:04

SEI/GOV/MG - 138841463 - Termo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Educação****Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior**

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 04 de maio de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNI-HORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:04

SEI/GOV/MG - 138841463 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade

13/05/2026, 16:29

SEI/GOV/MG - 132988727 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132988727** e o código CRC **923160DB**.

Referência: Processo nº 1260.01.00158/1/2026-/0

Sei nº 132988/27

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132990763** e o código CRC **3E0006F6**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020682/2026-79

SEI nº 132990763

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 19/02/2026, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133349355** e o código CRC **87E8FE7E**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021732/2026-53

SEI nº 133349355

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 133448086 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 133448086 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 19/02/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:09

SEI/GOV/MG - 133446086 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133446086** e o código CRC **232FDDDF**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021/45/2026-90

Sei nº 133446086

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133196837 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133196837 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133196837 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133196837** e o código CRC **FF0D041C**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021/54/2026-41

Sei nº 133196837

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:04

SEI/GOV/MG - 138841463 - Termo

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 04/05/2026, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **138841463** e o código CRC **A275F4D8**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019858/2026-17

SEI nº 138841463

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Janaúba-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 133125806 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 133125806 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Janaúba-MG.**

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:21

SEI/GOV/MG - 133125806 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133125806** e o código CRC **58870CFF**.

Referência: Processo nº 1260.01.001586//2026-65

Sei nº 133125806

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Januária-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:18

SEI/GOV/MG - 133238891 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:18

SEI/GOV/MG - 133238891 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Januária-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:18

SEI/GOV/MG - 133239891 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133239891** e o código CRC **378766CD**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019869/2026-11

Sei nº 133239891

13/05/2026, 16:28

SEI/GOV/MG - 138845407 - Termo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Educação****Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior**

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 04 de maio de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNI-HORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:28

SEI/GOV/MG - 138845407 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade

13/05/2026, 16:28

SEI/GOV/MG - 138845407 - Termo

com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo de Anuência.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso aos dados e documentos necessários à pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações não estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário solicitar de acordo com as Orientações 04/2025 - Orientações para fluxo de solicitação de dados para pesquisa acadêmica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, dispostas na página da SEE/MG – Aba Serviços/Pesquisas Acadêmicas. Link: <https://www.educacao.mg.gov.br/servicos/anuencia-pesquisas/>

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

Quando a pesquisa for exclusivamente de dados, não envolvendo seres humanos direta ou indiretamente, de acordo com os normativos, compreendemos ser de responsabilidade do(a) pesquisador(a) observar os devidos encaminhamentos éticos e protocolares, conforme as orientações do Sistema CEP/CONEP.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) e devem ser cuidadosamente observadas, considerando todos os aspectos normativos e protocolares da pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

A infraestrutura, assim como a disponibilização de acesso à internet, espaços físicos, entre outros, caso sejam necessários, devem ser previamente apresentadas aos gestores das unidades pesquisadas, que avaliarão a possibilidade de atendimento, considerando a realidade e disponibilidade local.

A SEE/MG, caso julgue pertinente, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

13/05/2026, 16:28

SEI/GOV/MG - 138845407 - Termo

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 04/05/2026, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **138845407** e o código CRC **861656DA**.

Referência: Processo nº 1260.01.0019872/2026-27

SEI nº 138845407

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Leopoldina-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:29

SEI/GOV/MG - 132988727 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(ã) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos

dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133610101** e o código CRC **84CF5139**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020685/2026-95

SEI nº 133610101

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:11

SEI/GOV/MG - 133795612 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:11

SEI/GOV/MG - 133795612 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and necessary documents to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for request of data: https://acessoinformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their tutelage, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

A SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the subject and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:11

SEIGOVMG - 133795612 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133795612** e o código CRC **9C16FF49**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020690/2026-5/

SEI nº 133/95612

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Muriaé-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 132993360 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 132993360 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Muriaé-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 132993360 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **132993360** e o código CRC **6F4763A9**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020694/2026-46

Sei nº 132993360

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Nova Era-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:11

SE/GOV/MG - 133128173 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:11

SE/GOV/MG - 133128173 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Nova Era-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:11

SEIGOVMG - 133128173 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133128173** e o código CRC **7851F5F6**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020699/2026-08

Sei nº 1331281/3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felícia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133041273** e o código CRC **DFB480EC**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020723/2026-39

SEI nº 133041273

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Paracatu-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133642052 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133642052 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and necessary documents to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available in an open manner on the networks, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the General Controller of the State of Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for requesting data: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their custody, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

A SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the theme and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de Paracatu-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:20

SEI/GOV/MG - 133642052 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133642052** e o código CRC **99B7A3C4**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020/3//2026-49

SEI nº 133642052

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:22

SEI/GOV/MG - 133219132 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:22

SEI/GOV/MG - 133219132 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:22

SEI/GOV/MG - 133219132 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133219132** e o código CRC **818B2680**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020/53/2026-05

Sei nº 133219132

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Passos-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133036648 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133036648 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Passos-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 10/02/2026, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133036648 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133036648** e o código CRC **D4594980**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020/58/2026-64

Sei nº 133036648

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 137978346 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 137978346 - Termo

com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo de Anuência.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso aos dados e documentos necessários à pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações não estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário solicitar de acordo com as Orientações 04/2025 - Orientações para fluxo de solicitação de dados para pesquisa acadêmica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, dispostas na página da SEE/MG – Aba Serviços/Pesquisas Acadêmicas. Link: <https://www.educacao.mg.gov.br/servicos/anuencia-pesquisas/>

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

Quando a pesquisa for exclusivamente de dados, não envolvendo seres humanos direta ou indiretamente, de acordo com os normativos, compreendemos ser de responsabilidade do(a) pesquisador(a) observar os devidos encaminhamentos éticos e protocolares, conforme as orientações do Sistema CEP/CONEP.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) e devem ser cuidadosamente observadas, considerando todos os aspectos normativos e protocolares da pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

A infraestrutura, assim como a disponibilização de acesso à internet, espaços físicos, entre outros, caso sejam necessários, devem ser previamente apresentadas aos gestores das unidades pesquisadas, que avaliarão a possibilidade de atendimento, considerando a realidade e disponibilidade local.

A SEE/MG, caso julgue pertinente, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

13/05/2026, 16:05

SEI/GOV/MG - 137978346 - Termo

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 23/04/2026, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **137978346** e o código CRC **A0CD00A4**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020766/2026-42

SEI nº 137978346

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133123861 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133123861 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:16

SEI/GOV/MG - 133123861 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133123861** e o código CRC **C8CFCB00**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020/69/2026-58

Sei nº 133123861

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 06 de abril de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pirapora-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS n.º 466, de 12 dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS n.º 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente

obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a

pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo de Anuência.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso aos dados e documentos necessários à pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações não estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário solicitar de acordo com as Orientações 04/2025 - Orientações para Fluxo de solicitação de dados para pesquisa acadêmica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, dispostas na página da SEE/MG – Aba Serviços/Pesquisas Acadêmicas. Link: <https://www.educacao.mg.gov.br/servicos/anuencia-pesquisas/>

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

Quando a pesquisa for exclusivamente de dados, não envolvendo seres humanos direta ou indiretamente, de acordo com os normativos, compreendemos ser de responsabilidade do(a) pesquisador(a) observar os devidos encaminhamentos éticos e protocolares, conforme as orientações do Sistema CEP/CONEP.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALÉ), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) e devem ser cuidadosamente observadas, considerando todos os aspectos normativos e protocolares da pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

A infraestrutura, assim como a disponibilização de acesso à internet, espaços físicos, entre outros, caso sejam necessários, devem ser previamente apresentadas aos gestores das unidades pesquisadas, que avaliarão a possibilidade de atendimento, considerando a realidade e disponibilidade local.

A SEE/MG, caso julgue pertinente, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pirapora-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Referência: Processo nº 1260.01.0034475/2026-51

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 07/04/2026, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **136938975** e o código CRC **2459D6DF**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020772/2026-74

SEI nº 136938975

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:12

SEI/GOV/MG - 133347500 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:12

SEI/GOV/MG - 133347500 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 19/02/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133120682 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133120682 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova-MG.**

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133120682 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133120682** e o código CRC **69608DA0**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020/99/2026-24

Sei nº 133120682

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:33

SEI/GOV/MG - 133348581 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:33

SEI/GOV/MG - 133348581 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 19/02/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:33

SEI/GOV/MG - 133348581 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133348581** e o código CRC **9BE881A1**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020800/2026-94

Sei nº 133348581

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133700206 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133700206 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and documents necessary to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the General Controller of the State of Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for requesting data: https://acessoinformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their custody, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

The SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the theme and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133700206 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133700206** e o código CRC **EFE4BF6A**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020809/2026-45

SEI nº 133/00206

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:10

SEI/GOV/MG - 133197918 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:10

SEI/GOV/MG - 133197918 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:10

SEI/GOV/MG - 133197918 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133197918** e o código CRC **748DCAB4**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020812/2026-61

Sei nº 13319/918

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:17

SEI/GOV/MG - 133146348 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:17

SEI/GOV/MG - 133146348 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133146348** e o código CRC **E5FD2928**.

Referência: Processo nº 1260.01.0020806/2026-29

Sei nº 133146348

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de maio de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:02

SEI/GOV/MG - 139547478 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o uso dessas informações em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o (a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência da SEE/MG de que a pesquisa será realizada junto à Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais, em conformidade

13/05/2026, 16:02

SEI/GOV/MG - 139547478 - Termo

com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo de Anuência.

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(a) pesquisador(a)/interessado(a) acesso aos dados e documentos necessários à pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações não estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário solicitar de acordo com as Orientações 04/2025 - Orientações para fluxo de solicitação de dados para pesquisa acadêmica da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, dispostas na página da SEE/MG – Aba Serviços/Pesquisas Acadêmicas. Link: <https://www.educacao.mg.gov.br/servicos/anuencia-pesquisas/>

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

Quando a pesquisa for exclusivamente de dados, não envolvendo seres humanos direta ou indiretamente, de acordo com os normativos, compreendemos ser de responsabilidade do(a) pesquisador(a) observar os devidos encaminhamentos éticos e protocolares, conforme as orientações do Sistema CEP/CONEP.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) e devem ser cuidadosamente observadas, considerando todos os aspectos normativos e protocolares da pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

A infraestrutura, assim como a disponibilização de acesso à internet, espaços físicos, entre outros, caso sejam necessários, devem ser previamente apresentadas aos gestores das unidades pesquisadas, que avaliarão a possibilidade de atendimento, considerando a realidade e disponibilidade local.

A SEE/MG, caso julgue pertinente, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

13/05/2026, 16:02

SEI/GOV/MG - 139547478 - Termo

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/05/2026, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **139547478** e o código CRC **07548CF9**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021760/2026-73

SEI nº 139547478

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ubá-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:42

SEI/GOV/MG - 133217280 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:42

SEI/GOV/MG - 133217280 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Ubá-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:42

SEI/GOV/MG - 133217280 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133217280** e o código CRC **1ADA8020**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021 / 1/2026-83

Sei nº 133217280

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Uberaba-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:12

SEI/GOV/MG - 133202257 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:12

SEI/GOV/MG - 133202257 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Uberaba-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

13/05/2026, 16:12

SEI/GOV/MG - 133202257 - Termo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133202257** e o código CRC **87544F6E**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021/6//2026-/8

Sei nº 133202257

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a Informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133151789 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:19

SEI/GOV/MG - 133151789 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo De Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se ciente da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Unaí-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 133641383 - Termo

12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 133641383 - Termo

permitted to use the same Term of Annuity to carry out research in Superintendencies/Sectors different from the indicated in this Term.

The issuance of this Term **NÃO** AUTHORIZES the researcher(s)/interested party(s) automatic access to data and necessary documents to the research.

When requesting data and documents for the research, when the information **NÃO** is available, it will be necessary to forward the request for access to information through the Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC), in accordance with the flow of the request from the General Controller of the State of Minas Gerais (CGE-MG), being this a channel for requesting data and documents for research, even if the requester is the researcher(s) and is in possession of the Term of Annuity.

Requests will be analyzed observing the nature of the content, in accordance with Decree nº 45.969, of 24/05/2012, which regulates access to information in the scope of the Executive Power. Link e-Sic for requesting data: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

When managing, guarding, preservation, handling and disposal of documents produced or analyzed, it must be observed the legal and ethical norms regarding the management of public documents and other ethical norms of the Research.

Researches that involve the participation of human beings must respect the ethical principles of dignity, freedom and autonomy. Thus, the research must provide for the free and informed consent process for its realization. The researcher(s) must clarify to the participant about the research, in a suitable place, with the due preparation, granting the necessary time for the decision on participation in the research, obtain the consent and register it through a document that is called Term of Free and Informed Consent (TCLE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms and its amendments. In the case of participation of minors or incapable, in addition to the free and informed consent process (TCLE) of the parents or responsible, authorizing who is under their tutelage, it is also necessary to carry out the free and informed consent process, with the elaboration of a document that is called Term of Free and Informed Consent (TALE), in accordance with the norms cited in this term and other legal norms.

A SEE/MG, if it deems pertinent, will be able to provide, create, promote, improve and/or perfect public policies, programs and actions, using the data and/or results derived from the research and published studies.

The issuance of this Term is in consonance with the Term of Responsibility signed by the researcher(s) in which it is agreed with all the legal norms mentioned, among others that govern the theme and subsequent orientations.

This Annuity refers to Public Schools and Sectors under the jurisdiction of the **Superintendência Regional de Ensino de Unaí-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 133641383 - Termo

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 24/02/2026, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **133641383** e o código CRC **B9B8A33A**.

Referência: Processo nº 1260.01.0021/80/2026-18

SEI nº 133641383

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação

Assessoria de Ensino Superior - Políticas e Programas de Educação Superior

Termo de Anuência - SEE/ASU PESQUISA EXTENSÃO

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA

A Assessoria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, após análise da documentação encaminhada, referente ao Projeto de Pesquisa **A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGIL COMO INDUTORA DE ACCOUNTABILITY: PERCEPÇÕES DOS GESTORES DAS CAIXAS ESCOLARES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CONTA (PDDE)**, que será conduzido pelo(a) pesquisador(a) **LARISSA CARVALHO VILAS BOAS**, sob orientação do(a) Prof(a). Dr(a). **RAPHAEL SILVA RODRIGUES**, ambos(as) vinculados(as) ao **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES**, manifesta-se **ciente** da realização da pesquisa nas Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Varginha-MG**, destacando ser importante a avaliação ética e os aspectos protocolares e normativos definidos pelo Sistema CEP/CONEP, sendo de responsabilidade do(a) pesquisador(a), bem como da Instituição de Ensino Superior à qual esteja vinculado(a), a observância de tais aspectos normativos, protocolares e orientadores.

Esta Assessoria de Ensino Superior recomenda e destaca a importância de se observar os Protocolos de Pesquisa de acordo com os normativos.

Compreendemos não ser de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino a verificação/solicitação do Protocolo de avaliação do Sistema CEP/CONEP.

Todos os dados, arquivos, informações disponibilizadas, deverão ser preservados em sigilo, sendo que a eventual utilização científica e manipulação deverão observar as prerrogativas da Constituição da República Federativa de 1988, especialmente, no que tange ao direito da intimidade e a privacidade dos seres humanos; a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - que Regula o acesso a informação (LAI); Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 - que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira; a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; a Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016 - que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana; Resolução CNS nº 674, de 06 de maio de 2022; ofício Circular nº 12/2023/CONEP/SECNS/DGIP/SE/MS; Norma Operacional CNS nº 001/2013, que dispõe sobre a

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 133149203 - Termo

organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP; os princípios éticos para o desenvolvimento da pesquisa das Instituições de Ensino Superior à qual o(a) pesquisador(a) esteja vinculado, da Rede Estadual de Educação, entre outros normativos que regem a ética na pesquisa, o envolvimento com seres humanos e o tratamento dos dados.

A identidade dos envolvidos na pesquisa deverá ser mantida em sigilo, de acordo com os normativos legais e avaliação ética da pesquisa.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as Instituições de Ensino, setores envolvidos e os colaboradores da pesquisa na Rede Pública Estadual de Ensino não terão nenhum tipo de ônus.

As informações constantes nos dados, arquivos disponibilizados ou observados poderão ser utilizadas especificamente para fins científicos e acadêmicos, produzidos com essa finalidade, sendo vedado o uso desses dados, arquivos ou informações em outros projetos e estudos.

As informações obtidas por meio dessa pesquisa são exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo vedado o seu uso em quaisquer mídias (jornais, televisão, rádio, cinema, Internet, entre outros aqui não especificados).

Destacamos a necessidade de o(a) pesquisador(a) realizar os contatos prévios em articulação com os responsáveis dos Setores e/ou Superintendências Regionais de Ensino, direção das escolas, entre outros colaboradores da pesquisa, apresentando a proposta metodológica e a necessidade da pesquisa. É importante que o(a) pesquisador(a) verifique o interesse dos profissionais em participarem, bem como, a disponibilidade dos mesmos respeitando: os que optarem por não participarem; a confidencialidade das informações, tratamento e veiculação dos dados, a não exposição das escolas e profissionais, de acordo com os normativos legais, que regem a ética na pesquisa, entre outros documentos legais.

Compreendemos ser de responsabilidade e articulação do(a) pesquisador(a), bem como das Instituições de Ensino Superior (IES) ao qual este tenha vínculo, a divulgação e veiculação da pesquisa junto aos participantes, assim como os encaminhamentos de links eletrônicos para questionários, entre outros instrumentos de coleta de dados, observando a natureza do trabalho, os normativos e avaliações éticas necessárias que orientam as pesquisas e projetos acadêmicos.

É importante destacar que a organização metodológica, assim como a organização cronológica do trabalho a ser desenvolvido, sejam cuidadosamente observadas pelo(a) pesquisador(a), considerando a dimensão ético-metodológica e os demais aspectos envolvidos na pesquisa. Dessa forma, os prazos, de acordo com a natureza dos projetos, devem seguir um planejamento adequado ao trabalho, considerando as singularidades do Projeto a ser desenvolvido.

Os trabalhos e interação do(a) pesquisador(a) NÃO poderão afetar as atividades e/ou rotinas das escolas e dos setores.

A Anuência emitida pela Assessoria de Ensino Superior (ASU) refere-se à ciência, por parte da SEE/MG, de que a pesquisa será realizada, em conformidade com os devidos trâmites normativos, NÃO sendo permitido utilizar o mesmo Termo de Anuência para realizar a pesquisa em Superintendências/Setores diferentes do indicado neste Termo.

13/05/2026, 16:14

SEI/GOV/MG - 133149203 - Termo

A emissão deste Termo NÃO AUTORIZA ao(à) pesquisador(a)/interessado(a) acesso automático aos dados e documentos necessários à sua pesquisa.

Quanto à solicitação de dados e documentos para a pesquisa, quando as informações NÃO estiverem disponibilizadas de forma aberta nas redes, será necessário encaminhar o pedido de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), de acordo com o fluxo de solicitação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG), sendo este um canal para solicitação de dados e documentos para pesquisa, ainda que o(a) solicitante seja pesquisador(a) e esteja de posse do Termo de Anuência.

As solicitações serão analisadas observando-se a natureza do conteúdo, de acordo com o Decreto nº 45.969, de 24/05/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. Link e-Sic para solicitação de dados: https://acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/acesso_info.aspx#cima

Quanto a gestão, guarda, preservação, manuseio e descarte dos documentos produzidos ou analisados, deve-se observar os normativos legais e éticos sobre a gestão de documentos públicos e demais normativos éticos da Pesquisa.

As pesquisas que envolvem a participação de seres humanos devem respeitar os princípios éticos de dignidade, liberdade e autonomia. Assim, a pesquisa deverá prever o processo de consentimento livre e esclarecido para sua realização. O(A) pesquisador(a) deve esclarecer ao participante sobre a pesquisa, em local adequado, com a devida preparação, conceder o tempo necessário para a decisão sobre a participação na pesquisa, obter o consentimento e registrá-lo por meio de um documento que se denomina Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais e suas alterações. No caso da participação de menores ou incapazes, além do processo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos pais ou responsáveis, autorizando quem está sob sua tutela, também é necessário realizar o processo de assentimento livre e esclarecido, com a elaboração de um documento que se denomina Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), de acordo com os normativos citados neste termo e outros normativos legais.

A SEE/MG, caso julgue pertinência, poderá disponibilizar, criar, promover, aprimorar e/ou aperfeiçoar políticas públicas, programas e ações, utilizando-se dos dados e/ou resultados decorrentes do trabalho de pesquisa e de estudos publicados.

A emissão deste Termo está em consonância com o Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) pesquisador(a) no que tange à concordância com todos os normativos legais mencionados, entre outros que regem o tema e orientações posteriores.

Esta Anuência refere-se às Escolas Públicas Estaduais e Setores jurisdicionados à **Superintendência Regional de Ensino de Varginha-MG**.

Leandra F. Martins
Assessoria de Ensino Superior
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Leandra Felicia Martins, Assessora-Chefe**, em 12/02/2026, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.